

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

BEBO-MATH

Beobachtungsbogen Mathematik

Entwicklung eines Instruments zur Erfassung des Lernstandes und zur Förderplanung in den mathematischen Bereichen „Ziffern & Zahlen“ und „Addition & Subtraktion“ für die Arbeit mit dem Lehrmittel Mathematik 1 – 4 des Kantons Zürich

Theoretische Grundlage und Evaluation

Eingereicht von:

Michela Casanova Martin & Aurélie Rebord

Begleitung: Albin Dietrich

06.12.2015

Abstract

Aufbauend auf den aktuellsten Erkenntnissen des Zahlerwerbs und der Theorie der Aneignungsniveaus wurde im Rahmen dieser Masterarbeit ein dreidimensionales Modell entworfen, welches ausgehend vom individuellen Lernstand, Fördermöglichkeiten in drei Richtungen aufzeigt. Dieses bildet die Grundlage für das hier entwickelte Instrument (BeboMath & BeboBüchlein), mit welchem auf übersichtliche Weise der Lernstand im Fach Mathematik in den Bereichen „Zahlen & Ziffern“ und „Addition & Subtraktion“ festgehalten und ein nächstmögliches Förderziel abgelesen werden kann. Es ist stufenübergreifend und in verschiedenen Settings einsetzbar.

Dieses Instrument stützt sich einerseits auf das offizielle Lehrmittel des Kantons Zürich und andererseits auf den für die heilpädagogische Praxis relevanten Basisstoff.

In einer ersten Evaluation wurde es als theoretisch fundiert und praxistauglich befunden.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	<i>Ausgangslage.....</i>	3
1.2	<i>Zielsetzung und Vorgehen.....</i>	5
1.3	<i>Aufbau.....</i>	7
2	Entwicklung eines (dreidimensionalen) Modells des Zahlerwerbs	8
2.1	<i>Theoretische Grundlagen</i>	8
2.1.1	<i>Das Zahl-Grössen-Verknüpfungsmodell von Krajewski</i>	8
2.1.2	<i>Konkretisierung des ZGV-Modells.....</i>	10
2.1.2.1	<i>Mathematischer Basisstoff</i>	10
a.	<i>Zählen, Anzahlerfassung, Zahlbeziehung</i>	12
b.	<i>Zahlen, Dezimalsystem, Zahlenräume</i>	14
c.	<i>Grundoperationen.....</i>	17
2.1.2.2	<i>Vorläuferfertigkeiten</i>	21
2.1.2.3	<i>Konzeptuelles vs. Prozedurales Wissen</i>	24
2.1.3	<i>Aneignungsmöglichkeiten</i>	26
2.1.4	<i>Das Mathematiklehrmittel des Kantons Zürichs.....</i>	29
2.2	<i>Synthese als Hinführung zum dreidimensionalen Modell des Zahl-erwerbs.....</i>	30
3	Erarbeitung des Beobachtungsinstruments für das Fach Mathematik.....	37
4	Evaluation.....	39
4.1	<i>Evaluation der Theorie.....</i>	39
4.1.1	<i>Methodisches Vorgehen.....</i>	39
4.1.2	<i>Daten und Evaluation.....</i>	40
4.2	<i>Evaluation der Praxistauglichkeit.....</i>	41
4.2.1	<i>Methodisches Vorgehen.....</i>	41
4.2.2	<i>Daten und Evaluation.....</i>	43
5	Fazit.....	48
6	Literaturverzeichnis.....	50
7	Abbildungsverzeichnis	53
8	Tabellenverzeichnis.....	53
9	Anhang	54
9.1	<i>Expertenanfrage.....</i>	54
9.2	<i>Fragebogen Expertin.....</i>	55
9.3	<i>Antworten Expertin</i>	56
9.4	<i>Brief an Praxispersonen.....</i>	57
9.5	<i>Fragebogen Praxispersonen.....</i>	58
9.6	<i>Antworten der Praxispersonen</i>	60
9.6.1	<i>Person A.....</i>	60
9.6.2	<i>Person B.....</i>	61
9.6.3	<i>Person C.....</i>	61
9.6.4	<i>Person D.....</i>	61
9.7	<i>Roh- und von der Expertin begutachtete Fassung der Arbeit</i>	62

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen des Masterstudiengangs Schulische Heilpädagogik an der Hochschule für Heilpädagogik verfasst. Im folgenden wird die Ausgangslage, die Zielsetzung und das Vorgehen genauer geschildert.

1.1 Ausgangslage

Den Durchblick in der Mathematik zu haben, fällt nicht nur vielen Kindern schwer, sondern stellt auch eine grosse Herausforderung für Lehrpersonen dar. Einen Überblick über die aktuellsten Theorien, die relevanten Förderziele und die individualisierte didaktische Umsetzung zu haben, ist schon beinahe eine Meisterleistung. Ein Heilpädagoge¹, welcher in einer Regelschule arbeitet, muss unter Umständen nicht nur den aktuellen mathematischen Stoff verschiedener Schulklassen kennen, sondern diesen für die individuelle Förderung den jeweiligen Bedürfnissen anpassen und wenn möglich in einem integrativen Setting vermitteln.

Aus diesem Grund soll im Rahmen dieser Masterarbeit ein Hilfsmittel entwickelt werden, welches den Heilpädagogen eine Übersicht im Dschungel der Mathematik verschafft. Doch bevor darauf eingegangen wird, soll die Situation der Heilpädagogin im Regelunterricht im Fach Mathematik kurz skizziert werden.

Die Rolle und die Aufgabe der schulischen Heilpädagogin sind stark geleitet vom vorherrschenden Integrationsgedanken. Während die Kinder mit speziellem Förderbedarf früher in der Schweiz eher separativ gefördert wurden, findet mittlerweile die Förderung zunehmend integrativ statt. Für die Integration aller Kinder in den Regelunterricht gelten heute rechtliche Grundlagen. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich weist auf diese hin:

„Mit dem neuen Volksschulgesetz des Kantons Zürich haben sich der Kantonsrat und das Zürcher Volk für das Prinzip der integrativen Förderung ausgesprochen. Sie folgen damit der »Erklärung von Salamanca«, worin die Schweiz gemeinsam mit den Vereinten Nationen festhält, dass jedes Kind einmalige Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat. Und dass Regelschulen mit integrativer Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, den individuellen Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu werden und eine integrierende Gesellschaft aufzubauen.“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S.3)

Eine gelungene Umsetzung dieser Integrationsbemühungen im schulischen Alltag geht

¹ Um die Lesbarkeit des Textes zu vereinfachen, wird in Zukunft die Beschränkung auf eine Form des Geschlechts vorgenommen. Das heisst, dass in loser und unsystematischer Reihenfolge zwischen den Geschlechtsformen abgewechselt wird, immer aber beide Geschlechter gemeint sind.

davon aus, dass alle Kinder am gleichen Lerngegenstand lernen und arbeiten. Im strukturierten Regelschulalltag stellt die individuelle und gemeinsame Förderung aller Kinder jedoch eine Herausforderung dar. Hinzu kommt, dass sich der Inhalt des Unterrichts oft an den Lehrmitteln und nicht am Lernstand der einzelnen Schülerinnen orientiert. Im Mathematikunterricht beispielsweise zeigt sich, dass Schüler mit besonderem Förderbedarf oftmals mit dem Regelstoff überfordert sind, und es schwerfällt, ihnen ein passendes Lernangebot und entsprechende Förderung zu bieten. Um den Unterricht so zu planen, dass alle Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gemeinsam unterrichtet werden können, ist es nach Rödler nötig die Begriffe Rechnen und Zahl neu zu definieren. Seiner Meinung nach sollen diese so gebraucht werden, dass sie „nicht ausschliessen, sondern alle mitnehmen“ (Rödler, 2014, S.101). So soll Rechnen nicht als eine Durchführung von Operationen verstanden, sondern als Handlungsvorgang bei dem Grössen oder Anzahlprobleme zu lösen sind, betrachtet werden (vgl. ebd. S.101f). Diese Öffnung des Begriffs ist für einen individualisierten Unterricht sicherlich dienlich und kann als Denkanstoss gut verwendet werden. Die genaue Umsetzung dieses Gedankens bleibt aber unklar. Ein Erfolgsrezept für den integrativen Mathematikunterricht gibt es nicht, verschiedene Konzepte und Modelle können aber bei der Umsetzung helfen (vgl. Schnepel, Krähenmann, Moser Opitz, Hepberger, Ratz, 2015, S. 6).

Für eine gelingende Umsetzung der Integration im Mathematikunterricht ist es unumgänglich, dass sich Heilpädagoginnen auf aktuelle theoretische Erkenntnisse des Lernens in der Mathematik stützen. Das Zahl-Grössen-Verknüpfungs-Modell (ZGV-Modell) von Krajewski (2013) gilt heute als das Aktuellste im Bereich des Zahlerwerbs und ist in der Fachwelt gut akzeptiert. Dieses Modell erklärt den Aufbau der Zahl-Grössen-Verknüpfung von Grund auf. Das Modell ist lehrmittelunabhängig und kann somit für die individuelle Anpassung jeden Unterrichts gebraucht werden. Trotzdem muss die Förderung in Bezug zum Lehrmittel gesetzt werden, da dieses, wie oben erwähnt, die Struktur des Unterrichts vorgibt. Im Kanton Zürich wird seit wenigen Jahren mit einem neuen Mathematiklehrmittel gearbeitet. Dieses ist gemäss den neusten theoretischen und fachdidaktischen Erkenntnissen konzipiert. Für die heilpädagogische Arbeit bietet dieses Lehrmittel bereits verschiedene Möglichkeiten der individuellen Förderung und der didaktischen Umsetzung. Das Zusammenfügen des theoretischen Wissens mit dem Angebot des Lehrmittels bleibt aber immer noch Aufgabe der Heilpädagogin. Diese sollte über den Erwerb mathematischer Kompetenzen Bescheid wissen und verste-

hen, welche Kompetenzen wie aufeinander aufbauen, so dass sie ihre Förderung dem Lernstand des Kindes anpassen kann. Dies zeigt sich vor allem darin, dass sich die Heilpädagogin nicht, wie die Klassenlehrperson, nur auf eine Schulstufe beschränken kann, sondern ihren Mathematikunterricht gemäss den Lernvoraussetzungen ihrer Schüler stufenübergreifend gestalten muss. Es kann jedoch nicht erwartet werden, dass jeder Heilpädagoge dieses Wissen jeder Zeit aktiv zur Verfügung hat.

Der Ausgangspunkt für die heilpädagogische Unterrichtsplanung stellt oft die Lernstandserfassung des Kindes dar. In der Fachliteratur lassen sich bereits zahlreiche Instrumente, Materialien und Tests zur Erfassung mathematischer und vorschulischer mathematischer Kompetenzen finden. Einige Nennenswerte sind folgende: Heidelberger Rechentest 1-4 (Haffner et al., 2005), ZAREKI, ZAREKI-R und ZAREKI-K (Aster, 2001, 2005, 2009), BESMath (Moser Opitz, 2007) und DEMAT 1+(Krajewski, Küspert, Schneider & Visé, 2002). Diese Tests und Instrumente ermöglichen es, den Lernstand eines Kindes im Fach Mathematik zu erfassen. Sie sind umfangreich und als Test an sich konzipiert, losgelöst von den Lehrmitteln und den Fördermaterialien. Weiter gibt es auch die Lernstandserfassungen zum Basisstoff des Zahlenbuches (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, 2008a, 2008b, 2009, 2011). Diese sind an das Lehrmittel gekoppelt und im dazugehörigen Heilpädagogischen Kommentar finden sich Förderhinweise, die sich konkret auf das Material beziehen. Es bestehen also bereits eine Fülle von Diagnostikinstrumenten und Förderhinweisen, diese sind jedoch sehr selten so aufbereitet, dass sie sich auf den konkreten Unterrichtsinhalt beziehen. Für die tägliche heilpädagogische Arbeit wäre es aber äusserst sinnvoll, ein Instrument zur Verfügung zu haben, welches an das aktuelle Mathematiklehrmittel anknüpft, um die Unterrichtsplanung mit der Klassenlehrperson zu vereinfachen.

1.2 Zielsetzung und Vorgehen

Das Ziel dieser Entwicklungsarbeit besteht folglich darin, eine heilpädagogische Erweiterung des Mathematiklehrmittels des Kantons Zürich herzustellen. Wir wollen einen Beobachtungsbogen für das Fach Mathematik kreieren. Dieses Instrument soll für Heilpädagogen konzipiert sein, welche in der Regelschule oder im Kindergarten im Rahmen der Integrativen Förderung (IF), der Integrativen Sonderschulung (ISS/ISR) oder in einer heilpädagogischen Institution tätig sind. Anhand dieses Bogens soll es möglich sein, den mathematischen Begriff gemäss Rödler (2014) etwas breiter zu fassen und sich gleichzeitig entlang des aktuellen Lehrmittels zu orientieren. So wird die Umsetzung der Integration im Fach Mathematik vereinfacht. Um dies zu erreichen, soll das

Instrument alle Kompetenzen oder Ziele, welche für den Zahlerwerb grundlegend und von zentraler Bedeutung sind, enthalten (vgl. Schmassmann & Moser Opitz, 2007, 2008a, 2008b, 2009, 2011). Da es im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich ist, alle mathematische Bereiche abzudecken, wird eine Beschränkung auf den Zahlerwerb (Zahlen, Ziffern, Addition, Subtraktion) vorgenommen. Es wurde bewusst nur dieser Bereich gewählt, da er die Grundlage für andere Bereiche der Mathematik darstellt. Den theoretischen Ausgangspunkt dafür bildet das Modell von Krajewski (2013), welches den Erwerb der Zahl-Größen-Verknüpfung aufzeigt.

Um einen Bezug zum Mathematiklehrmittel herzustellen, werden konkrete Ziele aus den Bereichen „Ziffern und Zahlen“ und „Addition und Subtraktion“ für den Beobachtungsbogen übernommen, respektive angepasst. Das Lehrmittel ist bis anhin erst bis zur vierten Klasse erschienen². Somit schliesst der Beobachtungsbogen auch nur diese Stufen ein. Dies bedeutet, dass beispielsweise Dezimalzahlen und Brüche darin nicht vorkommen, der Bogen aber dennoch für die heilpädagogische Arbeit bis in die 6.Klasse gut eingesetzt werden kann.

Das Ziel ist es, mit Hilfe dieses Bogens, die heilpädagogische Arbeit im Bereich des Zahlerwerbs zu vereinfachen, nämlich hinsichtlich folgender Kriterien:

- Der Beobachtungsbogen entspricht der **aktuellsten Theorie**.
- Es sind nur die relevanten Inhalte enthalten (**Basisstoff**).
- In diesem Beobachtungsbogen sind die **Aneignungsmöglichkeiten** (Entwicklungsstand) der Kinder berücksichtigt.
- Die bereits erworbenen Kompetenzen der Kinder können mit wenig Aufwand übersichtlich festgehalten werden. Daraus ergibt sich der **Lernstand** im Fach Mathematik des Kindes.
- Aufgrund des ermittelten Lern- und Entwicklungsstands lassen sich die nächsten **Förderziele** in der Mathematik ablesen.
- Der Beobachtungsbogen ist **ressourcenorientiert**.
- Der Beobachtungsbogen dient der **Förderplanung** und bildet die Grundlage für **Lernberichte**.
- Der Beobachtungsbogen ist kompatibel mit dem **Lehrmittel**.
- Das Instrument ist **stufenübergreifend** einsetzbar.

² Während der Entstehung dieser Arbeit ist der 5.Band erschienen.

1.3 Aufbau

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil wird die theoretische Grundlage aufgearbeitet und beschrieben. Dabei wird das ZGV-Modell mit weiteren Theorien des Mathematikerwerbs ergänzt. Ebenfalls wird auf die verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten Bezug genommen und auf den Begriff des konzeptuellen Wissens eingegangen.

In einem zweiten Teil werden die Kerngedanken, die aus dem Theoriestudium entstanden sind, im Hinblick auf den Beobachtungsbogen dargestellt. Dafür wird ein dreidimensionales Modell erstellt. Dieses bildet die Grundlage für das Produkt, welches ebenfalls an dieser Stelle vorgestellt wird.

Abschliessend wird der Beobachtungsbogen evaluiert. Dieser soll einerseits auf seine theoretische Richtigkeit überprüft werden und andererseits soll er seine Tauglichkeit in der Praxis beweisen. Die Kriterien für die Evaluation werden aus den obengenannten Zielsetzungen hergeleitet.

Der Schluss dieser Arbeit bilden weiterführende Überlegungen und Konsequenzen für den Einsatz.

2 Entwicklung eines (dreidimensionalen) Modells des Zahlerwerbs

An dieser Stelle wird die theoretische Grundlage, auf welcher der Beobachtungsbogen aufbaut, dargelegt. Danach leitet eine Synthese dieser Theorien zum erarbeiteten Modell über, welches am Schluss vorgestellt wird.

2.1 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Theorien aufgearbeitet und kurz präsentiert, welche die Voraussetzung für die Entwicklung des Instrumentes bilden. Die zentrale Theorie aus mathematischer Sicht bildet dabei, wie bereits erwähnt, das ZGV-Modell. Dieses wird mit zusätzlichen Theorien konkretisiert und ergänzt. Auch werden die Begriffe konzeptuelles versus prozedurales Wissen genauer erläutert. Ein weiterer wichtiger theoretischer Ansatz, der anschliessend vorgestellt wird, ist die Theorie der Aneignungsmöglichkeiten. Danach wird das aktuelle Lehrmittel vorgestellt, da dieses den strukturellen Rahmen vorgibt.

2.1.1 Das Zahl-Größen-Verknüpfungsmodell von Krajewski

Das neueste theoretische Modell des Zahlerwerbs ist dasjenige von Krajewski (2013). In der Fachwelt wurde es bereits mehrfach rezipiert und fand grossen Anklang. Da dieses Modell als Grundlage für diese Arbeit dient, soll es hier kurz beschrieben werden.

Abb. 1: Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung (ZGV-Modell)

nach Krajewski (Schneider, Küspert, Krajewski 2013, S. 25)

Der Grundgedanke dieses Modells ist die Annahme, dass die Zahl-Grössen-Verknüpfung ein zentraler Baustein des Mathematikerwerbs darstellt. Krajewski gliedert in ihrem Modell die Entwicklung der Zahl-Grössen-Verknüpfung in drei Ebenen, welche aufeinander aufbauen.

Auf der ersten Kompetenzebene (Basisfertigkeit) sind nur Zahlen, ohne Grössenbezüge verortet. Damit sind die unpräzise Mengen- und Grössen-Wahrnehmung, das Auf-sagen von Zahlwörtern sowie der Erwerb der exakten Zahlwortfolge gemeint. Ebenfalls wird dieser Ebene das visuelle und verbale Erkennen von Zahlen und Ziffern zugeteilt.

Auf der zweiten Kompetenzebene (einfaches Zahlverständnis) findet eine Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen und Grössen statt. Dies bedeutet, dass man sich hinter einer Zahl eine Menge vorstellen kann. Das heisst, dass sich auf dieser Ebene ein unpräzises und ein präzises Anzahlkonzept herausbilden. Ein ordinales und kardinales Verständnis von Zahlen ist auch hier anzusiedeln. Parallel dazu entwickelt sich eine Vorstellung der Zerlegbarkeit und Zusammenführung von Mengen und Grössen ohne Zahlbezug.

Auf der dritten Kompetenzebene (tiefes Zahlverständnis) können Relationen zwischen Mengen und Grössen mit Zahlen beschrieben werden. Es werden also Zahlen zusammengesetzt und zerlegt, wie auch Beziehungen zwischen Zahlen genannt.

Diese drei Ebenen sind innerhalb eines bestimmten Zahlenraums hierarchisch zu sehen. Für jede Zahlenraumerweiterung müssen die verschiedenen Ebenen wieder neu durchlaufen werden. Wichtig ist somit bei diesem Modell, dass sich eine Schülerin je nach Zahlenraum auf einer unterschiedlichen Stufe befinden kann (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 32). Des Weiteren gilt zu beachten, dass die Inhalte einer Ebene verstanden werden müssen, bevor auf einer höheren Ebene gearbeitet werden darf. Moser Opitz und Schmassmann (2012) betonen diesbezüglich:

„Wenn Schülerinnen und Schüler beim Erwerb der Grundoperationen Schwierigkeiten haben, werden häufig folgende Fördermassnahmen getroffen: Es werden z.B. viele Aufgaben vorgelegt in der Meinung, dass das „Üben“ von vielen gleichen Aufgaben zum Erfolg führen werde. Eine andere Variante besteht darin, dass in einen tieferen Zahlenraum zurückgegangen und dort verweilt wird. Gerade für ältere Schülerinnen und Schüler ist das oft frustrierend. Andere Interventionen bestehen darin, dass aktueller Schulstoff immer wieder erklärt wird oder dass den Schülerinnen und Schülern bestimmte Vorgehensweisen als „Rezepte“ vorgegeben werden. Bei all diesen Bemühungen wird nicht beachtet, dass der Erwerb der Grundoperationen spezifische mathematische Vorkenntnisse in verschiedenen Themenbereichen erfordert. Es muss somit immer überprüft wer-

den, ob die Schülerinnen und Schüler diese Vorkenntnisse mitbringen. Fehlende Vorkenntnisse sind jeweils sorgfältig zu erarbeiten. Nur so ist es möglich, weitere Kenntnisse aufzubauen.“ (S. 270)

Dieses Modell illustriert die Etappen des Zahlerwerbs systematisch. Damit lassen sich Lücken im mathematischen Wissen von Kindern erkennen. Für die Förderung bedeutet dies, dass diese auf den vorhandenen Kompetenzen aufbauend gestaltet werden muss oder dass, wenn nötig, Lücken erkannt und wenn möglich aufgearbeitet werden können.

Das ZGV-Modell von Krajewski soll hier konkretisiert werden, damit eine Übersetzung in die Praxis möglich ist. Dazu stützen wir uns auf zusätzliche Theorien und klären die Fachbegriffe.

2.1.2 Konkretisierung des ZGV-Modells

Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass sie verallgemeinernd sind und komplexe Sachverhalte vereinfacht darstellen. Für die Praxis oder die konkrete Arbeit sind sie aber wenig brauchbar. Deshalb soll in einem nächsten Schritt dieses Modell für die heilpädagogische Praxis konkretisiert werden. Für die Konkretisierung des ZGV-Modells werden zwei für die Heilpädagogik relevante Ansätze ausgewählt: Mathematischer Basisstoff und Vorläuferfertigkeiten. Diese sollen hier genauer beschrieben werden.

2.1.2.1 Mathematischer Basisstoff

Um dieses Modell für die Praxis auszuarbeiten, muss als Erstes eine Auseinandersetzung mit dem mathematischen Schulstoff erfolgen. Dabei müssen wir uns fragen, welche mathematischen Inhalte zentral für Schüler mit besonderem Förderbedarf sind. Für diese Kinder ist gemäss Moser Opitz und Schmassmann (2012) ein Vorgehen zu favorisieren,

„welches sich am sogenannten ‚Basisstoff‘ orientiert. Damit sind diejenigen mathematischen Inhalte und Lernziele gemeint, von welchen aufgrund von empirischen Studien, theoretischen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen angenommen wird, dass sie für einen gelingenden arithmetischen Lernprozess unabdingbar sind. Das heisst also, dass viel Zeit für ausgewählte Inhalte verwendet und anderes weggelassen werden kann.“ (S. 270f)

Die Autorinnen nennen wesentliche Elemente dieses Basisstoffes in den heilpädagogischen Kommentaren der Zahlenbücher (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, 2008a,

2008b, 2009). Um die relevanten Inhalte für diese Arbeit zu definieren, werden im folgenden diejenigen Teilbereiche des Basisstoffes ausgewählt, welche den Bereichen „Zahlen & Ziffern“ und „Addition & Subtraktion“ zugeordnet werden können:

a. Zählen, Anzahlerfassung, Zahlbeziehung

- Zählen (Zahlwortreihe, Zählen von Objekten, kardinales Verständnis)
- Strukturierte Anzahlerfassung
- Zahlbeziehungen: Zahlzerlegung, das Ganze und seine Teile, Unterschied, das Doppelte, die Hälfte

b. Zahlen, Dezimalsystem, Zahlenräume

- Bündeln und Entbündeln
- Zahlaufbau und Stellenwert, Zusammenhang der Einheiten
- Schreibweise der Zahlen
- Grössenvorstellung von Zahlen, vergleichen, ordnen, Nachbareinheiten
- Gerade und ungerade Zahlen³
- Veranschaulichungen und Arbeitsmittel: Material zum Dezimalsystem, Punktefelder, Hundertertafel, Tausenderbuch Stellentafel, Zahlenreihe, Rechenstrich, Zahlenstrahl⁴

c. Grundoperationen

- Operationsverständnis
- Gleichungsschreibweise
- Addition / Subtraktion: Ergänzen auf den nächsten Zehner, Hunderter, Tausender
- Halbschriftliche Strategien: Eine Strategie anhand von Veranschaulichungen/ Arbeitsmitteln anwenden

Im folgenden werden nun diese drei Bereiche des Basisstoffes genauer beschrieben und theoretisch ergänzt, um diese für die Praxis greifbarer zu machen.

³ Dieser Basisstoff wird im Folgenden nicht weiter vertieft werden, weil er in der übrigen Fachliteratur nicht auftaucht.

⁴ Wir haben diese Auflistung von Schmassmann und Moser Opitz (2012) übernommen. Es ist uns aber bewusst, dass dieser Punkt eine didaktische Repräsentationsform darstellt, durch welche mathematisches Verständnis aufgebaut werden kann und nicht mathematischer Stoff an sich ist. Deshalb wird in dieser Arbeit dieser Punkt nicht weiter als Basisstoff angesehen.

a. Zählen, Anzahlerfassung, Zahlbeziehung

Zählprinzipien

Gemäss Gelman und Gallistel gibt es fünf Zählprinzipien, welche die Schülerinnen durch viele Erfahrungen erlernen müssen (vgl. Häsel-Weide, Nührenbörger, Moser Opitz & Wittich, 2014, S. 49). Die Prinzipien sind folgende:

- **Prinzip der Eindeutigkeit**
Dies ist die Eins-zu-Eins-Zuordnung zwischen Objekten und Zahlsymbol. Das heisst, dass jedem zu zählenden Objekt genau ein Zahlwort zugeordnet wird.

- **Prinzip der stabilen Ordnung**
Es gibt stabile Reihenfolge der Zahlsymbole und Zahlwörter.

- **Kardinalzahlprinzip**
Die Mächtigkeit der Menge wird durch Zählen ermittelt und die zuletzt genannte Zahl des Zählvorgangs determiniert die Anzahl der Elemente.

- **Prinzip der Irrelevanz der Anordnung**
Die Reihenfolge, in der die Objekte gezählt werden, ist irrelevant. Das heisst, dass man an jeder beliebigen Stelle in der Reihe zu zählen beginnen kann.

- **Abstraktionsprinzip**
Jede beliebige Menge kann gezählt werden, egal um welche Art von Objekten es sich handelt.

Zählentwicklung

Fuson hat 1988 ein Modell zur Entwicklung des Zählens entworfen, welches auf verschiedenen aufeinanderfolgenden Niveaus basiert. Sie unterscheidet zwei Phasen: der Erwerb der Zahlwortreihe und das Zählen von Objekten (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 86ff).

1. Erwerb der Zahlwortreihe

- **String Level: Ganzheitsauffassung der Zahlwortreihe**
Die Zahlwortreihe wird wie ein Gedicht aufgesagt, dabei werden Zahlwörter zum Teil nicht voneinander unterschieden.

- **Unbreakable List Level: Unflexible Zahlwortreihe**
Die einzelnen Zahlwörter werden als Einheiten erkannt. Die Zahlwortreihe kann aufgesagt werden. Das Kind muss jedoch immer wieder bei Eins beginnen. Eine erste Bestimmung einer Anzahl Elemente ist möglich. Eine Eins-zu-Eins-Korrespondenz zwischen Zahlwort und Elementen kann durchgeführt werden.

- **Breakable Chain Level: Teilweise flexible Zahlwortreihe**
Die Zahlwortreihe kann von jeder möglichen Zahl aus aufgesagt werden. Das Bestimmen von Vorgänger- und Nachfolgezahlen gelingt. Zum Teil kann bereits rückwärts gezählt werden.
- **Numberable Chain Level: Flexible Zahlwortreihe**
Es kann von jeder Zahl aus eine bestimmte Anzahl Schritte weitergezählt werden.
- **Bidirectional Chain Level: Vollständig reversible Zahlwortreihe**
Von jeder Zahl aus kann vor- und rückwärts gezählt werden. Nachbarzahlen können schnell genannt werden.

2. Zählen von Objekten

Die zuvor erworbene Zahlwortreihe kann bereits in einem frühen Stadium Anwendung in Form von Zählen von Objekten finden. Hierbei müssen verschiedene Handlungen koordiniert werden (antippen, zeigen, Augenfolge, Bewegungen, im Gedächtnis behalten) (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 88ff).

- **Zählen und kardinale Bedeutung**
„ ... um die kardinale Bedeutung des Zählens zu verstehen, ist das Entdecken des Kardinalwort-Prinzips, d.h. die Erkenntnis, dass das letztgenannte Zahlwort die genaue Anzahl einer Menge bezeichnet“ wichtig (Fuson, 1991 zitiert nach Moser Opitz, 2008, S.90). Es gibt drei Aspekte, die das Verstehen der Kardinalität ausmachen.
 - Die Frage „Wie viele sind es?“
 - Das Anwenden des Kardinalwort-Prinzips
 - Das Verständnis, dass durch das Abzählen einer Menge deren Anzahl bestimmt wird

Dieser Aufbau des Zählens ist mittlerweile kritisch zu betrachten, da davon ausgegangen werden kann, dass dieser Erwerb nicht nach aufeinander aufbauenden Stufen funktioniert. Trotzdem sind die einzelnen Zählkompetenzen und –prinzipien, die hier beschrieben wurden, für den Erwerb der Mathematik zentral.

Simultanerfassung / Subitizing

Ungeordnete Mengen bis hin zu fünf Objekten können auf einen Blick erfasst werden (vgl. Lorenz, 2012, S. 155).

Quasi-Simultanerfassung von Mengen

Damit ist die Erfassung von Mengen ab 5 gemeint. Diese können ungeordnet nicht mehr auf einen Blick erfasst, sondern müssen gruppiert werden (vgl. Moser Opitz, 2008, S. 116).

Strukturierte Anzahlerfassung

Grössere Mengen von Objekten können durch Strukturierung und Zerlegung einfacher erfasst werden. Dabei können Veranschaulichungsmittel helfen (beispielsweise Punktefelder, Zehnersystemholz usw.) (vgl. Lorenz, 2012, S. 155).

Teil-Ganzes

„Die Teil-Ganzes-Beziehung, dh. [...] die flexible Zerlegung einer gegebenen Zahl auf möglichst viele verschiedene Arten und so der Aufbau von flexiblen mentalen Zahlvorstellungen, ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung des Zahlbegriffs sowie auch für die Fundierung der Addition (und der Subtraktion)“ (Padberg & Benz, 2011, S. 24). Beim Konzept Teil-Ganzes können Mengen in beliebige Teilmengen zerlegt, umgeordnet und aufsummiert werden. Das Vertauschungs- und das Verbindungsgesetz bilden die mathematische Basis dafür (vgl. Häsel-Weide et al. 2014, S. 57).

b. Zahlen, Dezimalsystem, Zahlenräume

Repräsentationsformen der Zahlen

Dehaene hat 1992 ein Modell entwickelt, welches aufzeigt, wie Zahlen im Gehirn verarbeitet werden. Seine zentrale Annahme besteht darin, dass Zahlen im Gehirn auf drei verschiedene Arten repräsentiert werden können: auditiv-verbal (Zahlen in Wortform, geschriebene und gesprochene Zahlwörter), visuell-arabisch (Ziffern, arabische Schreibweise, lesen und schreiben von Ziffern und Zahlen) und durch analoge Grössenrepräsentationen (Grössenvorstellung). Das letztgenannte ist nicht an die Sprache gebunden. „So erhalten Ziffern und Zahlwörter erst durch diese drei Repräsentationsformen ihre eigentliche semantische Bedeutung und damit ihren tiefen Sinn“ (Schneider et al. 2013, S. 44.). Dies soll anhand folgender Abbildung veranschaulicht werden.

Abb. 2: Triple-Code-Modell nach Dehaene 1992 (Schneider et al. 2013, S. 46)

Das dezimale Stellenwertsystem

Das dezimale Stellenwertsystem setzt sich aus zwei Prinzipien zusammen: aus dem Stellenwertprinzip und aus dem Prinzip der fortgesetzten Bündelung.

- Das Prinzip der fortgesetzten Bündelung:

Bündeln bedeutet das Zusammenfassen und Umtauschen von Einheiten zu einer neuen Einheit. Entbündeln meint das Umtauschen von Einheiten in kleinere Einheiten (vgl. Moser Opitz & Schmassmann, 2009, S. 49).

- Das Stellenwertprinzip:

Um den Aufbau des Stellenwertsystems zu verstehen, ist es wichtig, Zahl und Ziffer zu unterscheiden. Während Zahlen den Gesamtwert angeben (bspw. 10, 76, 4543), sind Ziffern die arabischen Zeichen (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) aus denen Zahlen gebildet werden. Um grosse Zahlen einfach darzustellen, werden Stellen eingeführt (vgl. Werner, 2009, S.212f). Somit zeichnet sich das dezimale Stellenwertsystem dadurch aus, dass jede Ziffer zwei Informationen beinhaltet. Einerseits gibt sie die Anzahl der Bündel an, andererseits gibt die Stellung der Ziffer die Mächtigkeit des Bündels an. In diesem System werden jeweils nur Zehnerbündelungen vorgenommen (Vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 82).

Um Zahlen im Stellenwertsystem korrekt zu interpretieren, müssen vier Prinzipien gekannt werden (vgl. Scherrer & Moser Opitz, 2012, S. 133):

- Stellenwert
Dieser beschreibt die Position der Ziffer.
- Multiplikative Eigenschaft
Der Wert einer Stelle kann gefunden werden, indem die Ziffer mit der jeweiligen Einheit multipliziert wird ($4Z = 4 \cdot 10$).
- Additive Eigenschaft
Der Wert der Zahl ist die Summe aller Stellenwert ($437 = 400 + 30 + 7$).
- Eigenschaft der Basis 10
Die Werte der Position wachsen um Zehnerpotenzen von rechts nach links.

Zahlenraum

Die mathematischen Inhalte können in unterschiedlichen Zahlenräumen erarbeitet werden. Dabei soll der Zahlenraum jeweils als Ganzheit dargestellt und behandelt werden, denn erst dadurch wird die Struktur des dezimalen Stellenwertsystems ersichtlich. „Gerade der Erarbeitung des Zahlenraums bis zwanzig kommt eine fundamentale Bedeutung zu, da die hier erarbeiteten Aspekte in den grösseren Zahlenräumen immer wieder auftauchen“ (Werner, 2009, S.203). Auch bei der Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf wird empfohlen, „sofort den ganzen Zahlenraum von 1-20 als Erfahrungsraum anzubieten, und diesen nicht kleinschrittig und ziffernweise aufzubauen“ (Moser Opitz, 2008, S. 164).

Ordinalzahlaspekt

Der Ordinalzahlaspekt betont den Rang einer Zahl. Es geht also um die feste Rangordnung der Zahlen (vgl. Lorenz, 2012, S. 154). Dieser Aspekt bezieht sich auf die Frage: „Der wievielte ist es?“ Unter diesem Aspekt stellt man sich die Zahlen linear angeordnet auf einem Zahlenstrahl vor. Die Zahlen, die auf dem Zahlenstrahl weiter rechts stehen, also weiter von der Null entfernt sind, sind grösser. Hingegen sind die Zahlen, die weiter links stehen, also näher bei der Null sind, kleiner (vgl. Selter et al. 2014, S. 49). Der Unterschied zwischen den einzelnen ganzen Zahlen beträgt dabei immer 1.

c. Grundoperationen

Nicht-nummerische Grössenrelationen

Mit der nicht-nummerischen Grössenrelation ist die Beziehung zweier Mengen zueinander gemeint. Diese Beziehung lässt sich mathematisch mit Hilfe der Addition und Subtraktion erklären. Hierfür muss eine Vorstellung dieser Beziehung aufgebaut werden. „Grundvorstellungen bezeichnen inhaltliche Interpretationen mathematischer Objekte (d.h. Begriffe, Operationen etc.) und ermöglichen, mathematische Begriffe oder Operationen zur Mathematisierung von Situationen zu nutzen oder umgekehrt mathematische Sachverhalte lebensweltlich zu interpretieren“ (Prediger, 2009, S. 6). Die Operationen können mit Hilfe folgender Begriffe in Alltagssituationen beschrieben werden: dazutun – wegnehmen, eingiessen – austrinken, reinkommen – rausgehen, Haare wachsen – Haare schneiden, anziehen – ausziehen (vgl. Werner, 2009, S. 208). Um das Prinzip dieser Operationen zu verstehen, bedarf es folgender Grundvorstellungen:

- Grundvorstellung der Addition

„Die zentralen Grundvorstellungen zur Addition sind das Vereinigen von Mengen und das Hinzufügen einer Menge zu einer anderen“ (Müller & Wittmann, 1984, S. 179).

- Grundvorstellung der Subtraktion

Bei der Subtraktion unterscheidet man zwei Grundvorstellungen: Das Abziehen einer Menge und der Vergleich zweier Mengen. „Beim Abziehen wird die Differenz als Restmenge gedeutet, der Vergleich initiiert hingegen eine Interpretation der Differenz als Unterschied“ (Häsel-Weide et al. 2014, S. 114).

Numerische Grössenrelationen

Gemäss Moser Opitz & Schmassmann (2012) sind folgende Vorkenntnisse wichtig für das Verständnis von Addition und Subtraktion: Mengenkonzanz, Quasi-simultane Anzahlerfassung bis 6 in strukturierter Anordnung, teilweise automatisierte Anzahlerfassung bis 10 am 20er-Feld, Operationszeichen (+, -, =) lesen können und ihre Bedeutung verstehen und Beziehungen zwischen einem Ganzen und seinen Teilen erkennen (S. 273).

Addition

Padberg differenziert vier verschiedene Additionssituationen (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 93f).

- Vereinigen

Sophie hat 4 Bonbons, Anne hat 3 Bonbons. Wie viele haben sie zusammen?

- **Verändern**

Sophie hat 4 Bonbons. Anne gibt ihr jetzt 3 Bonbons dazu. Wie viele Bonbons hat Sophie danach?

Sophie hat 4 Bonbons. Anne gibt ihr jetzt einige Bonbons dazu. Danach hat Sophie 7 Bonbons. Wie viele Bonbons hat Anne ihr gegeben?

Sophie hat einige Bonbons. Anne gibt ihr jetzt 3 Bonbons dazu. Danach hat Sophie 7 Bonbons. Wie viele Bonbons hatte Sophie ursprünglich?

- **Ausgleichen**

Sophie hat 4 Bonbons. Anne hat 7 Bonbons. Wie viele Bonbons muss Sophie bekommen, um genau so viele Bonbons zu haben wie Anne?

- **Vergleichen**

Anne hat 7 Bonbons. Sophie hat 3 Bonbons. Wie viele Bonbons hat Anne mehr als Sophie?

„Um eine breite, tragfähige Operationsvorstellung der Addition zu erwerben, müssen Kinder konkrete Aufgaben mit obigen vier grundlegenden Vorstellungen (Vereinigen, Verändern, Ausgleiche, Vergleichen) als Addition deuten, sowie umgekehrt einer symbolisch gegebenen Additionsaufgabe entsprechende konkrete Aufgaben zuordnen können“ (Padberg & Benz, 2011, S. 95).

Subtraktion

Auch hier können vier verschiedene Subtraktionssituationen unterschieden werden (vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 114f).

- **Abziehen**

Anne hat 7 Bonbons. Sie gibt ihrer Freundin 3 Bonbons. Wie viele Bonbons bleiben ihr noch?

Anne hat einige Bonbons. Sie gibt hiervon ihrer Freundin 3 Bonbons. Sie behält noch vier Bonbons übrig. Wie viele Bonbons hatte Anne ursprünglich?

Anne hat 7 Bonbons. Sie gibt hiervon ihrer Freundin einige Bonbons. Danach hat sie noch 4. Wie viele Bonbons hat Anne ihrer Freundin gegeben?

- **Ergänzen**

Anne hat 3 Bonbons. Sie bekommt von ihrer Freundin einige Bonbons. Danach hat sie 7 Bonbons. Wie viele Bonbons hat sie bekommen?

- **Vergleichen / Unterschied**

Anne hat 7 Bonbons. Ihre Freundin hat 3 Bonbons. Wie viele Bonbons hat die Freundin weniger?

- **Vereinigen / Teil-Ganzes**

Anne hat insgesamt 7 Bonbons. Und zwar 3 Karamellbonbons und einige Pfefferminzbonbons. Wie viele Pfefferminzbonbons hat sie?

Gemäss Padberg & Benz (2011) ist es zentral, die Addition und Subtraktion gleichzeitig zu erarbeiten, um den engen Zusammenhang zwischen den beiden Verfahren zu verdeutlichen.

Verständnis der Rechenoperationen

Um symbolische Darstellungen wie $3 + 5 = 8$ oder $8 - 5 = 3$ zu verstehen, müssen diesen Zeichen Bedeutung zugeordnet werden. Die Kinder müssen also die dahinterliegenden mathematischen Konzepte verstehen und die Rechnungen mit Alltagssituationen in Verbindungen bringen. „Voll entwickeltes Operationsverständnis [...] besteht also in der Fähigkeit, Verbindungen herstellen zu können, zwischen

- möglichst realen, vorgestellten oder verbal beschriebenen konkreten Sachsituationen
- Modell- oder bildhaften Darstellungen der zu Grund liegenden Quantitäten und Beziehungen
- Symbolischen Schreibweisen für die zugehörigen Quantitäten und Rechenoperationen, meist in Form von Gleichungen“ (Gerster & Schulz, 2013, S. 209).

Sind Operationen wirklich verstanden, gelingt die Übersetzung zwischen diesen drei verschiedenen Repräsentationsformen.

Automatisieren

Wenn ein Verständnis der Grundoperationen aufgebaut ist, kann darauf aufbauend mit dem Automatisieren begonnen werden. Das Automatisieren hat zum Ziel, die Rechnungen im Kopf auswendig zu können (vgl. Kaufmann, Handl, Delazer und Pixner, 2013, S. 241). Gemäss Moser Opitz und Schmassmann (2012) ist es sinnvoll folgende Aufgaben zu automatisieren:

- Einspluseins bis 20
- Einsminuseins bis 20
- Verdoppeln
- Halbieren
- Ergänzungen auf 5 und 10
- Transfer in höhere Zahlenräume $4 + 8 \Rightarrow 40 + 80$
-

Das Beherrschen dieser Rechnungen ist eine Grundlage für halbschriftliche Verfahren.

Halbschriftliche Strategien

Für das Lösen von Additions- und Subtraktionsaufgaben in grösseren Zahlenräumen eignen sich halbschriftliche Verfahren. Dabei werden Vorgehensweisen, Rechenschritte und Teilergebnisse schriftlich festgehalten, jedoch ohne Notationsvorschriften. Die notwendigen Vorkenntnisse, um ein solches Verfahren zu verstehen und anzuwenden sind: das Operationsverständnis von Addition und Subtraktion, teilweise automatisiertes Einspluseins bzw. Einsminuseins (Schlüsselaufgaben) und teilweise oder vollständiges Verständnis des Dezimalsystems (vgl. Moser Opitz & Schmassmann, 2012, S. 274).

Scherer & Moser Opitz (2012) unterscheiden zwischen verschiedenen Strategien beim halbschriftlichen Rechnen, welche hier kurz geschildert werden sollen (S. 150ff):

- Stellenwerte Extra:

Hier werden beide Summanden in ihre Stellenwerte zerlegt und diese jeweils einzeln addiert:

$$35 + 23 =$$

$$30 + 20 = 50$$

$$5 + 3 = 8$$

$$50 + 8 = 58$$

Diese Variante, die Aufgabe zu lösen, ist eine eher einfache, da lediglich Aufgaben des Einspluseins und deren Analogien mit ganzen Zehnern berechnet werden müssen. Diese Strategie kann aber problematisch bei der Subtraktion werden.

$$58 - 23 =$$

$$50 - 20 = 30$$

$$8 - 3 = 5$$

$$30 + 5 = 35$$

Obwohl es um eine Subtraktion geht, müssen die einzelnen Teilergebnisse addiert werden. Besonders schwierig und fehlerhaft wird es bei Aufgaben mit Zehnerüberschreitungen:

$$51 - 28 =$$

$$50 - 20 = 30$$

$$1 - 8 = 7$$

$$30 + 7 = 37$$

- Schrittweise:

Hierbei wird ein Summand belassen, während der andere geeignet zerlegt wird.

$$35 + 23 =$$

$$35 + 20 = 55$$

$$55 + 3 = 58$$

Dieses schrittweise Rechnen kann an einem Rechenstrich durchgeführt werden.

- **Hilfsaufgabe:**

Hier wird zuerst eine verwandte, einfachere oder bekannte Aufgabe berechnet, danach muss die Veränderung berücksichtigt und berechnet werden. Zum Beispiel:

$$35 + 23 =$$

$$30 + 23 = 53$$

$$53 + 5 = 58$$

- **Vereinfachen:**

Diese Strategie ist derjenigen, der Hilfsaufgabe ähnlich. Auch hier sucht man eine einfachere Aufgabe. Man muss aber anschliessend nichts mehr korrigieren, da man die Veränderung direkt ausgeglichen hat.

$$35 + 23 =$$

$$30 + 28 = 58 \text{ aus } (35-5) + (23+5)$$

Beim halbschriftlichen Rechnen geht es nicht darum, alle Strategien kennenzulernen, zu verstehen und diese anzuwenden. Vielmehr ist es das Ziel, dass jeder für sich einen geeigneten Weg findet, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen.

2.1.2.2 Vorläuferfertigkeiten

Diese oben beschriebenen Kompetenzen sind bereits eine eingeschränkte Auswahl. Nur der relevante Basisstoff ist enthalten. Es kann aber dennoch sein, dass dieser für die zuvor beschriebene Zielgruppe zum Teil immer noch zu anspruchsvoll ist. Da diese Arbeit das Ziel verfolgt, den mathematischen Lernstand aller in der Regelschule integrierten Kinder zu verorten und weiter Förderziele zu präsentieren, soll dieser Basisstoff mit der Theorie der Vorläuferfertigkeiten ergänzt werden. Diese Theorie soll den Begriff der Mathematik öffnen, so dass im Sinne Rödgers (2014) alle einen Zugang erhalten.

Spricht man von Vorläuferfertigkeiten, kommt man nicht umhin, Piaget zu erwähnen. Mit seinen Erkenntnissen zur Genese des Zahlbegriffs beim Kinde (vgl. Piaget & Szeminska, 1972) hat er in den 70er Jahren einen zentralen Einfluss auf die Theorie des Mathematikerwerbs gehabt. Seine Publikation fand grossen Anklang in der Fachwelt und wurde auch in den mathematischen Anfangsunterricht integriert. Er ging davon aus, dass pränumerische Übungen wie Klassifikation, Ordnungsrelation und Zahlerhaltung Voraussetzungen für das Rechnenlernen seien. In der Heilpädagogik wurde die Förderung dieser pränumerischen Fertigkeiten besonders stark gewichtet und hat bis heute noch eine Bedeutung in gewissen Lehrmitteln und Fachbüchern.

Aufbauend auf Piagets Theorie erarbeitete De Vries (2014) einen Fördervorschlag, um den Zahlbegriff bei Kindern mit besonderem Förderbedarf aufzubauen. Ihr Konzept beinhaltet zehn Stufenfolgen im pränumerischen Bereich, welche hierarchisch geordnet sind und Vorläufer für die Zahlbegriffsentwicklung darstellen. Die Stufen sind folgende: Körperschema, Gruppen und Untergruppen, Merkmale von Gegenständen, Gruppen und Untergruppen nach erarbeiteten Merkmalen, Raumbegriffe gewinnen, Reihenbilden, Gleichheit von Gegenstandsmengen erfassen, Stück-für-Stück-Zuordnung, Grundsatz der Mengenerhaltung (Invarianz) und Gegenstandsvertreter verwenden. Sowohl das Konzept von Piaget, wie auch das von De Vries wurden in der Fachliteratur kritisiert (vgl. Schneider et al., 2013, Moser Opitz, 2008). Einerseits wird die Vorstellung homogener Stufen in der kognitiven Entwicklung kritisch hinterfragt, andererseits wird die Bedeutung der Förderung pränumerischer Fähigkeiten für den Zahlbegriffserwerb und fürs Rechnenlernen relativiert.

Dieser Ansatz ist also mittlerweile etwas veraltet, da die Entwicklung des Zahlbegriffs nicht nur auf die oben beschriebenen Voraussetzungen beruht (vgl. Krajewski, 2013). Dennoch lassen sich die Klassifikation, die Ordnungsrelation und die Zahlerhaltung nach Piaget der Ebene 1 im Modell von Krajewski zuordnen. Scherer und Moser Opitz (2012) betonen sogar die Wichtigkeit der Verbindung der Kompetenzen Piagets mit numerischen Inhalten. Pränumerische Aufgaben dürfen, gemäss ihnen nicht als Vorläuferfertigkeiten des Zahlbegriffs betrachtet werden, „sondern das Ordnen, Zuordnen, Sortieren und Vergleichen von Mengen muss parallel zum Arbeiten mit Zahlen gefördert und auch mit numerischen Inhalten“ (S. 109) in Verbindung gebracht werden. Dieses Nebeneinander bildet ZGV-Modell ebenfalls ab. Moser Opitz (2008) kommt weiter zum Schluss, dass die Invarianz, zwar nicht wie von Piaget angenommen, eine Voraussetzung für den Erwerb des Zahlbegriffs darstellt, sondern dass die Einsicht in dieses Konzept gleichzeitig mit mathematischen Kenntnissen erworben wird. Weiter betont sie, dass sich die einfache Klassifikation, die Seriation und der Mengenvergleich durch die Stück-für-Stück-Korrespondenz in der frühen Kindheit entwickeln und die Grundlage für den Erwerb von Ordination und Kardinalität bildet (S. 63).

Auch Werner (2009) hat sich mit dem Konzept und der Relevanz pränumerischer Kompetenzen befasst. In ihrer Arbeit wählt sie dafür den Begriff mathematischer Vorläuferfertigkeiten und unterscheidet dabei Spezifische und Unspezifische (S.110). Sie definiert die spezifischen Vorläuferfertigkeiten als „all diejenigen Kenntnisse, Einstellungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die unmittelbar mathematische Inhaltsbereiche wie Zahl-

begriff, Zahlen und Operationen, Raum und Form, Muster und Strukturen, Grössen und Messen sowie Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten erfassen“ (S. 111) Damit ist das ganze mengen- und zahlbezogene Vorwissen gemeint. Die unspezifischen Vorläuferfertigkeiten beinhalten hingegen „diejenigen Teilleistungen, die den Erwerb und die Nutzung mathematischer Kompetenzen zwar unterstützen, aber nicht primär mathematischer Natur sind“ (S. 111). Dazu zählen unter Anderem die Wahrnehmungsverarbeitung, die räumliche Orientierung, die Entwicklung des Körperschemas und die Figur – Hintergrund –Differenzierung.

Auch Schneider et al. (2013) betonen dass keine eindeutigen Forschungsbefunde vorliegen, welche besagen, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen den numerischen und den unspezifischen pränumerischen Kompetenzen besteht (S. 52).

So kann festgestellt werden, dass die Modelle von Piaget und De Vries einen Grundbaustein enthalten, diese aber wegen neuer Kenntnisse erweitert betrachtet werden müssen.

Zusammenfassend können wir hier festhalten, dass für den Erwerb der Mathematik einerseits der oben beschriebene Basisstoff zentral ist. Andererseits haben aber auch die soeben erwähnten spezifischen Vorläuferfertigkeiten ihre Relevanz. Die Förderung dieser beiden Bereiche hat gemäss zahlreichen Studien einen grossen Einfluss auf die Mathematikleistung. So betont beispielsweise Werner (2009), dass die Klassifikationsleistung, die Seriationsleistung, das Zahlwissen und die Zählfertigkeit, die Einschätzung von Grössenrelationen, die Wahrnehmungskonstanz und die Invarianz, die Einsicht in die Zerlegbarkeit von Mengen und Zahlen und schliesslich die räumliche Vorstellungsleistungen für den späteren schulischen Erfolg in der Mathematik bedeutsam sind (S. 112f).

Hier soll es aber nicht darum gehen, die Wichtigkeit der unspezifischen Vorläuferfertigkeiten in Frage zu stellen. Diese haben durchaus ihre Relevanz v.a. bei schwerer Beeinträchtigung. In diesem Fall ist es sinnvoll den Begriff der Mathematik weiter zu fassen, um diesen Menschen Bildung, im Sinne praktischer Fertigkeiten zu vermitteln. Da sich aber diese Arbeit mit dem Mathematikerwerb an sich befasst, sollen des Weiteren nur noch die Inhalte gewählt werden, welche explizit Teil des Mathematik-erwerbs sind. Diese spezifischen Vorläuferfertigkeiten sollen im Folgenden genauer erläutert werden.

Invarianz bzw. Konstanz der festen Gegenstände/ Mengenkonzanz

Darunter ist gemäss Piaget die Unveränderlichkeit der Anzahl Elemente einer Menge bei verschiedenen Anordnungen gemeint (vgl. Lorenz, 2012, S. 31).

Klassifikation

Piaget gliedert das Bilden von Klassen hierarchisch. Anfänglich bilden Kinder figurale Kollektionen. D.h. es werden noch keine Klassen gebildet, sondern lediglich Aneinanderreihungen oder Zusammensetzungen von Objekten, die aus einzelnen Teilen bestehen, vorgenommen. In einer nächsten Stufe werden Objekte nach einem Merkmal geordnet. Dies ist die einfache Klassifizierung. Weiter entwickelt sich dann die multiple Klassifizierung. Hier werden Objekte nach mindestens zwei Merkmalen in Klassen eingeteilt. Somit entsteht eine Matrix, wobei mehrere Eigenschaften gleichzeitig beachtet werden müssen. Schliesslich sind Kinder in der Lage hierarchische Klassen mit Klasseninklusion zu bilden. Damit ist gemeint, dass Klassen und Unterklassen gebildet werden können, wobei die untergeordneten Klassen in den übergeordneten Klassen enthalten sind (vgl. Lorenz, 2012, S. 28).

Seriation

Nach Piaget bezeichnet Seriation die Fähigkeit, Mengen nach ihrer Anzahl, beziehungsweise Objekte nach ihrer Grösse zu ordnen (vgl. Lorenz, 2012, S. 29).

Eins-zu-Eins-Zuordnung

Zwei Mengen werden miteinander verglichen, indem jeweils eine Stück-zu-Stück-Zuordnung der Elemente hergestellt wird. Das heisst, dass jedem Element der einen Menge ein Element der anderen Menge zugeordnet wird (vgl. Lorenz, 2012, S. 29).

2.1.2.3 Konzeptuelles vs. Prozedurales Wissen

Wenn Mathematik betrieben wird, bedient man sich sowohl konzeptuellem wie auch prozeduralem Wissen. Deshalb ist es wichtig, ergänzend zur vorangehenden Theorie auf diese Thematik einzugehen.

Beim Erwerb mathematischen Wissens muss zwischen prozeduralem und konzeptuellem Wissen unterschieden werden. Gerster & Schulz (2004) haben sich mit diesen beiden Konzepten auseinandergesetzt und definieren sie folgendermassen:

„Prozedurales Wissen besteht aus der Kenntnis von geschriebenen Symbolen wie „7“, „3/4“, „7,3“, „+“, „-“, „=“ und „:“ sowie der Regeln, wie diese Symbole (Zeichen) zu handhaben sind. Es ist also beschränkt auf das Wissen, wie sich geschriebene Symbole als Teil eines syntaktischen Systems verhalten [...] Wichtiger Bestandteil prozeduralen Wissens sind Schritt-für-Schritt-Vorschriften (Prozeduren), die von einer Aufgabe zur Lösung führen [...] Eine zweite Sorte von prozeduralem Wissen operiert mit konkretem Material, bildhaften Darstellungen, Vorstellungsbildern, also mit Dingen, die nicht Standardsymbole der Mathematik sind“ (S. 31).

Das konzeptuelle Wissen kann hingegen als

„ein zusammenhängendes Netz von Wissensbestandteilen [gedacht werden], in welchem Beziehungen zwischen den Einzelfakten ebenso wichtig sind wie die Einzelfakten selbst. Ein Kind erwirbt konzeptuelles Wissen, indem es eine neue Information (z. B. $6 + 7 = 13$) mit bereits bekannter Information (z. B. $6 + 6 = 12$) in Verbindung bringt oder wenn es eine Verbindung herstellt zwischen zwei verschiedenen Informationen, die zuvor als getrennte Einzelfakten gelernt worden waren (z. B. $7 + 7 = 14$ ist um 2 größer als $6 + 6 = 12$)“ (Gerster & Schulz, 2004, S. 29f).

Dieses Wissen beruht also auf Verständnis, wobei durch das Herstellen von Beziehungen Erkenntnis generiert wird.

Um adaptiv und flexibel rechnen zu können, ist ein Zusammenspiel von prozeduralem und konzeptuellem Wissen nötig (vgl. Kaufmann et al. 2013, S. 236). Was geschehen kann, wenn diese Kombination fehlt, zeigt sich beispielsweise beim zählenden Rechnen. Nach Häsel-Weide et al. (2014) haben Kinder, die zählend Rechnen, oft keine Vorstellung von den Rechenoperationen, lösen Aufgaben über regelgeleitete Schemata, operieren in Einerschritten, beachten keine Beziehungen zwischen Zahlen und Termen, können keine Strukturen, Muster und Zusammenhänge zwischen Zahlen und Operationen erkennen und haben keine Einsicht in die Strukturen unseres Zahlensystems (S.45). Somit verfügen diese Kinder über wenig konzeptuelles Wissen und lösen die Aufgaben mit Hilfe der gelernten Prozeduren.

Das Obengenannte lässt sich auch mit dem ZGV-Modell verdeutlichen. So können Additionsaufgaben nur prozedural gelöst werden, wenn das Verständnis der Inhalte der zweiten Ebene nach Krajewski nicht aufgebaut wurde. Beispielsweise kann ein Kind die Summe $8 + 5$ rein mechanisch ermitteln, indem es mittels einer Abzähl-Prozedur 8 Bätteli auf den Tisch legt, dann ebenso 5 Bätteli dazulegt und schließlich alle Plättchen abzählt und so die Zahl 13 bestimmt. Diese zählende Vorgehensweise gilt es, wenn möglich, zu vermeiden. Orientiert man sich am ZGV-Modell, so sollte ein solches rein prozedurales Mathematisieren gar nicht erst entstehen. Daraus lässt sich schließen, dass ein Kind nur dann flexibel und adaptiv Rechnen kann, wenn das Verständnis

der Inhalte der Ebene eins und zwei vorliegt. Solange also die Grössenrepräsentationen von Zahlen nicht konzeptuell verstanden sind, wird das Kind Aufgaben der Ebene 3 immer rein prozedural lösen. Dies ist problematisch, weil nach Scherrer & Moser Opitz (2012) diese Kinder häufig Fehler machen, grosse Zahlenräume nicht erschliessen und sich das zählende Rechnen so immer mehr verfestigt (S. 93). Somit ist es für die Förderung unumgänglich, dass zuerst das einfache Zahlverständnis vollständig angeeignet wird, bevor Zahlrelationen bearbeitet werden.

2.1.3 Aneignungsmöglichkeiten

In der Auseinandersetzung mit dem Mathematikerwerb kommt man sowohl mathematikdidaktisch, wie auch aus heilpädagogischer Sicht, nicht umhin, von den verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten und –präsentationen zu sprechen.

Etwa zeitgleich zu Piaget entwickelte Leontjew seine Tätigkeitstheorie. Diese besagt, dass die Entwicklung der Menschen durch Erfahrung geschieht und Erfahrungen aufgrund von Tätigkeiten gewonnen werden (vgl. Kornmann, 2010, S. 56 / Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 105).

„Tätigkeiten bzw. die aktive Auseinandersetzung mit der personellen und dinglichen Umwelt stellt eine grundlegende menschliche Verhaltensform dar und ist somit für alle Menschen, unabhängig von der Schwere ihrer Behinderung, relevant. Diese aktiv handelnde Auseinandersetzung mit der Welt subsumieren wir unter dem Begriff Tätigkeit, die sowohl abstrakt-begrifflich, als auch praktische und gegenstandsbezogene Prozesse beinhalten kann. Die Form der Aneignung von Fähigkeiten und Wissen über die personale und dingliche Umwelt verändert sich im Laufe des individuellen menschlichen Entwicklungsprozesses“ (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 105).

Weiter unterscheidet die Tätigkeitstheorie zwischen sechs verschiedenen Entwicklungsniveaus, auf welchen Aneignungen vollzogen werden können. Diese Stufen sollen hier kurz skizziert werden (vgl. Kornmann, 2010, S. 58ff):

Perzeptive Tätigkeit: Die Aneignung erfolgt über Reaktionen, welche entweder in Form einer Zuwendung zum Gegenstand oder einer Abwendung vom Gegenstand erfolgen können.

Manipulative Tätigkeit: Auf dieser Tätigkeitsstufe kann der Mensch durch Greifen Gegenstände erkunden.

Gegenständliche Tätigkeit: Auf dieser Stufe werden die verschiedenen Objekte nicht mehr unspezifisch, sondern gemäss ihrer objektiven Bedeutung verwendet. Somit ist ein funktionsgerechter Gebrauch der Gegenstände möglich. Handlungen sind intendiert

und verfolgen ein Ziel.

Spieltätigkeit: Hier werden Handlungen aus dem situativen Kontext herausgelöst, also dekontextualisiert und durch Symbole ergänzt. Ein Gebrauch von Symbolen ist hier also möglich, Bezüge zu Vergangenheit und Zukunft finden statt und Gegenstandsvertreter können Gegenstände ersetzen. Beim symbolischen Spiel kann der Mensch Personen durch sich selbst ersetzen und verschiedene Rollen einnehmen.

Lerntätigkeit: Bei dieser Tätigkeit geht es um die Vermittlung von Symbolen, welche durch Lernhandlungen realisiert werden. Der Erwerb schriftsprachlicher und mathematischer Symbole steht dabei im Vordergrund. Diese Symbole sind im Unterschied zur vorherigen Stufe kontextunabhängig, also arbiträr, und beruhen auf gesellschaftlichen Vereinbarungen, welche verbindlich sind.

Arbeitstätigkeit: Auf der letzten Stufe kann der Mensch Produkte durch bewusstes und zielorientiertes Handeln erstellen. Eine Handlung kann in einzelnen Schritten geplant und durchgeführt und in einem zweiten Schritt kontrolliert werden.

Diese Niveaus dürfen nicht als hierarchische, voneinander unabhängige Stufen angesehen werden, denn je nach Gegenstand oder Situation dominiert eine spezifische Tätigkeitsform. Somit sollen die Schülerinnen nicht einem Entwicklungsniveau zugeteilt werden; vielmehr müssen sie unterschiedliche Aneignungsmöglichkeiten nutzen, um Neues zu lernen (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 110).

Aufbauend auf dieser Theorie entwickelte der Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte in Baden-Württemberg (2009) ein zusammenfassendes Modell der verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten. Dabei stützte er sich auf die dominierenden Tätigkeiten nach Leontjew. Eine Gegenüberstellung dieser beiden Theorien ist auf nachfolgender Tabelle ersichtlich:

Tab. 1: Synapse der dominierenden Tätigkeiten und Aneignungsmöglichkeiten (nach Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 108)

Dominierende Tätigkeit (Leontjew)	Aneignungsmöglichkeiten (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte Ba-Wü 2009)
Perzeptiv	Basal – perzeptiv
Manipulativ	Konkret – gegenständlich
Gegenständlich	
Spiel	Anschaulich
Lernen	Abstrakt – begrifflich
Arbeit	

Hier lässt sich erkennen, dass die sieben Tätigkeiten zu vier Aneignungsmöglichkeiten zusammengefasst wurden. Diese sollen hier kurz beschrieben werden⁵:

Basal-perzeptiv: Die Aneignung erfolgt auf dieser Stufe nur über Sinneswahrnehmungen über den eigenen Körper. Das Erkunden der Welt über das Fühlen, Sehen, Riechen, Spüren, Schmecken und Hören ist dabei ein aktiver Prozess.

Konkret-gegenständlich: Es findet eine aktiv tätige und äusserlich sichtbare Auseinandersetzung mit der Welt statt. Die Welt wird durch Erkundungen und (wiederholenden) Manipulationen von Gegenständen, Tieren und Menschen entdeckt.

Anschaulich: Auf dieser Stufe findet eine Auseinandersetzung mit der Welt, mit Ereignissen, mit Personen und Gegenständen auf einer bildlichen Ebene statt. Mit Hilfe von Veranschaulichungen, wie Darstellungen und Modellen, werden Inhalte verstanden und Probleme gelöst.

Abstrakt-begrifflich: Hier gelingt die Aneignung von Objekten und Informationen auf einer rein abstrakten und begrifflichen Ebene. Hierfür werden Symbole benutzt.

Für die didaktische Umsetzung im Unterricht stellen diese vier Aneignungsmöglichkeiten des Bildungsplans eine sinnvolle Reduktion der Tätigkeitstheorie dar. Auch diese vier Aneignungsniveaus dürfen nicht isoliert betrachtet werden:

„Es sei hier betont, dass Schülerinnen und Schüler sich nicht in solche Raster zwingen lassen und Angebote nicht nur zu einer Aneignungsmöglichkeit erhalten sollen. Sie nutzen möglicherweise ein Niveau über das sie primär Informationen aufnehmen und austauschen, über das sie also primär profitieren. Im Hinblick auf ihre ganzheitliche Entwicklung benötigen sie dennoch weitere Angebote, die sich den anderen Aneignungsmöglichkeiten zuordnen lassen (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S.109).

Die oben beschriebenen vier Aneignungsmöglichkeiten des Bildungsplans der Schule für Geistigbehinderte können nicht nur auf die Kognition der Menschen, sondern auch auf die Präsentation der Inhalte angewendet werden. Inhalte können somit auch auf diesen vier Niveaus erscheinen, bzw. erfahrbar gemacht werden. Damit Aneignungsprozesse geschehen können, muss die Präsentation der Inhalte mit der Aneignungsmöglichkeit der Schülerinnen und Schüler übereinstimmen. Folgende Abbildung soll dies verdeutlichen:

⁵ Für weiterführende Informationen verweisen wir gerne auf Terfloth und Bauersfeld (2015).

Abb. 3: Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 129)

Konkret für den Unterricht bedeutet dies, dass sich die Lehrperson stets überlegen muss, wie sie die Inhalte anbieten will (Präsentationsmöglichkeiten) und welche Möglichkeiten das Kind besitzt, sich diese anzueignen (Aneignungsmöglichkeiten). Da diese zwei Bereiche eng miteinander verwoben sind, ist es in der Praxis zum Teil schwierig, sie auseinanderzuhalten.

2.1.4 Das Mathematiklehrmittel des Kantons Zürichs

Zum Schluss soll das offizielle Lehrmittel des Kantons Zürich (Brandenberger et al. 2009, 2010, 2011, 2012 / Diener et al. 2014) hier kurz vorgestellt werden. Es beginnt im Kindergarten und ist aufbauend bis zur sechsten Klasse geplant. Zum Lehrmittel gehören jeweils ein Handbuch mit einem Beobachtungsbogen, ein Themenbuch für die Schüler, Arbeitshefte zu verschiedenen Themenbereichen, ein Lösungsordner, eine CD-ROM mit Arbeitsblättern und Arbeitsvorlagen, eine CD-ROM mit einer Trainingssoftware und verschiedene Veranschaulichungsmaterialien⁶.

Es baut auf folgenden Grundsätzen auf:

- Mathematik für alle Schülerinnen und Schüler
- Aktiv auf eigenen Wegen Mathematik lernen
- Mathematik miteinander und voneinander lernen
- Prozessbezogene Mathematikkompetenzen erwerben
- Mathematik verstehen und beschreiben
- Mathematik auf Grundfertigkeiten (Routinen) aufbauen

Die individuelle Förderung der Schülerinnen kann gemäss den Autoren des Lehrmittels auf drei Arten erfolgen:

- Differenzierung innerhalb einer Aufgabe (unterschiedliche Lösungswege)
- Differenzierung innerhalb eines Themas (Auswahl der Aufgaben)

⁶ Das Lehrmittel vom Kindergarten weicht von der obengenannten Beschreibung etwas ab. Da die wichtigsten Aspekte aber gleichbleibend sind, soll hier nicht genauer darauf eingegangen werden.

- Differenzierung innerhalb eines mathematischen Bereichs (individuelle Schwerpunkte)

Das Lehrmittel ist in verschiedene mathematische Themen unterteilt, wobei jedes Thema farblich unterschiedlich markiert ist. Von Stufe zu Stufe wird der Farbcode übernommen. Grundsätzlich gliedert sich der Stoff in fünf Themenbereiche: **Ziffern und Zahlen**, **Addition und Subtraktion**, **Multiplikation und Division**, **Geometrie** und **Grössen und Daten**. Für die vorliegende Arbeit sind die gelben (Zahlen und Ziffern) und orange-farbenen (Addition und Subtraktion) Bereiche bedeutsam. Die jeweiligen Themenschwerpunkte werden über das Schuljahr verteilt in verschiedene Unterthemen gegliedert. Ein solches Unterthema wird im Handbuch folgendermassen präsentiert:

- Titel und Beschreibung des Inhaltes
- Überblick über das Arbeitsmaterial
- Grundlage für alle
- Verschiedene Aufgaben zur Auswahl
- z.T. Routine für alle

Das Handbuch sieht vor, dass pro Woche ein Unterthema behandelt wird, wobei zunächst die Grundlage für alle, im Sinne einer Einführung, durchgenommen wird. Anschliessend wird an verschiedenen Aufgaben zur Auswahl gearbeitet. Diese befinden sich im Heft, im Schülerbuch oder, wie oben beschrieben, im Handbuch.

2.2 Synthese als Hinführung zum dreidimensionalen Modell des Zahlerwerbs

Nach dem Aufarbeiten der Theorie soll in diesem Kapitel eine Synthese erfolgen. Es kann hier in einem ersten Schritt zusammenfassend festgehalten werden, dass das 3-Ebenen-Modell von Krajewski den Aufbau des Mathematikererwerbs erklärt.

Eine weitere wichtige Rolle im Erwerb der Mathematik und in der didaktischen Gestaltung stellt die Aneignungstheorie dar. Für diese Arbeit beschränken wir uns auf drei Aneignungsniveaus (konkret-gegenständlich, anschaulich, abstrakt-begrifflich). Wir gehen davon aus, dass Kinder, welche in der Regelschule im Fach Mathematik integriert werden, mindestens das konkret-gegenständliche Niveau erreichen können. Deshalb wird die basal-perzeptive Aneignungsmöglichkeit hier nicht weiter erwähnt.

Auch konnte festgestellt werden, dass in jedem neuen Zahlenraum zentrale Aspekte des Zahlerwerbs wieder neu aufgegriffen werden können. Das heisst, dass Inhalte, welche bereits in einem Zahlenraum verstanden wurden, in einen Nächstgrösseren übertragen werden können.

Die Ebenen des ZGV-Modells, die Aneignungsmöglichkeiten und der Zahlenraum bilden somit unseres Erachtens die Hauptpfeiler für das mathematikdidaktische Verständnis und sie bedingen sich gegenseitig. Um das Zusammenspiel dieser drei Erklärungsansätze zu visualisieren, haben wir ein dreidimensionales Modell erarbeitet. Dieses verdeutlicht den Zahlerwerb. Mit folgender Abbildung wird das Zusammenspiel dieser drei Kerntheorien veranschaulicht:

Abb. 4: Dreidimensionales Modell des Zahlerwerbs

Dieses dreidimensionale Modell setzt sich folgendermassen zusammen:

Auf der **x-Achse** befinden sich die drei Ebenen gemäss ZGV-Modell. Diese haben wir durch eine vierte Ebene ergänzt. Zur vierten Ebene zählen wir verschiedene Strategien der Addition und Subtraktion. Diese Kompetenzen sind im Modell von Krajewski nicht so vorzufinden, weil ihr Modell nicht über das tiefe Zahlverständnis hinausgeht. Wir haben es im Hinblick auf das Rechnen erweitert, da rechnerische Strategien Teil des Basisstoffes sind und nicht in die drei vorhandenen Ebenen eingliedert werden können.

Abb. 5: Ergänzung des ZGV-Modells: 4. Ebene: Strategien

Die vier Ebenen bauen aufeinander auf; dies bedeutet, dass der Inhalt der tiefer liegenden Ebene verstanden werden muss, bevor auf der nächsten Ebene gearbeitet werden kann. Innerhalb einer Ebene können Inhalte meist in beliebiger Folge bearbeitet werden.

Auf der **y-Achse** werden die drei Aneignungsmöglichkeiten genannt. Diese zeigen auf, nach welchen Möglichkeiten (Entwicklungsstand des Kindes) ein Inhalt bearbeitet werden kann. Es geht vom Konkret-gegenständlichen bis hin zum Abstrakt-begrifflichen. Diese bauen aufeinander auf und bedingen sich gegenseitig. Um ein vertieftes Verständnis mathematischer Inhalte zu schaffen, ist es wichtig, die drei Ebenen der Aneignungsmöglichkeiten zu verknüpfen und aufeinander zu beziehen. Das heisst, dass zwischen den verschiedenen Darstellungsformen gewechselt werden sollte, um ein Verständnis auf allen Niveaus zu ermöglichen. Die Diskussion um Anschauungsmittel in der Mathematik tritt somit in den Hintergrund. Denn hier wird ersichtlich, dass Hilfsmittel auf der anschaulichen Ebene Teil des mathematischen Lernprozesses und somit unumgänglich sind.

Schliesslich befindet sich auf der **z-Achse** der Zahlenraum, in welchem mathematische Sachverhalte angeboten und bearbeitet werden. Die Zahlenräume bauen aufeinander auf. Der Kleinere muss jeweils verstanden werden, bevor auf derselben Ebene an einem Grösseren gearbeitet werden kann. Obwohl in der Theorie der kleinste Zahlenraum immer bis 20 genannt wird, haben wir ihn für unser Modell bis 24 erweitert. Der Grund dafür ist die Anlehnung an das Lehrmittel, welches ebenfalls den ersten Zahlenraum bis 24 wählt. Die Vorläuferfertigkeiten stellen in diesem Modell einen Spezialfall dar. Sie sind zwar zahlenraumunabhängig, jedoch immer im ersten Zahlenraum zu verorten.

Mit Hilfe dieses Modells wird ersichtlich, dass Inhalte auf jeder Ebene in den drei Aneignungsmöglichkeiten bearbeitet werden können. Weiter sind die vier Ebenen der x-

Achse auf alle Zahlenräume anwendbar. In jedem Zahlenraum können die Ebenen 1 bis 4 durchlaufen werden. Es kann parallel in verschiedenen Zahlenräumen auf unterschiedlichen Ebenen gearbeitet werden⁷. Anhand dieses Modells kann der Lernstand einer Schülerin dargestellt werden. Weiss man also, wo sich im Modell der Lernstand eines Kindes für einen bestimmten Zahlenraum befindet, lassen sich durch die drei Dimensionen nächstmögliche Fördermöglichkeiten und -ziele ablesen. Es können mögliche Förderziele formuliert werden, indem auf jeweils einer Achse eine Stufe weitergegangen wird. Es besteht auch die Möglichkeit, beispielsweise auf der x-Achse eine Ebene nach unten, um gleichzeitig im Zahlenraum einen Schritt vorwärts zu gehen. Wichtig zu beachten ist, dass jeweils immer nur auf einer Achse ein Schritt vorwärtsgegangen werden darf, dass aber viele verschiedene Schritte rückwärts möglich sind, wenn ein neuer Zahlenraum bearbeitet wird. Es muss soweit zurückgehen werden, wie es der Lernstand des Kindes in diesem neuen Zahlenraum erfordert. Natürlich kann auch auf derselben Ebene weitergearbeitet werden, wenn noch nicht alle Lernziele dieser Ebene erreicht wurden. Somit kann nach diesem Modell der Lernprozess nicht als linear, sondern als spiralförmig verstanden werden. Für die Heilpädagogin bedeutet dies, die Möglichkeit einer breiten Differenzierung auf verschiedenen Wegen. Durch diese Darstellung hat die Heilpädagogin schnell einen Überblick, wo sich der Lernstand der einzelnen Kinder befindet. Dadurch, dass dieses Modell eine klare Struktur für die Förderung vorgibt, können Lücken vermieden werden.

Diese komplexen Ausführungen zur Wahl der möglichen Schritte sollen hier nochmals veranschaulicht dargestellt werden. Die Abbildung 6 zeigt schematisch auf, welche Fördermöglichkeiten sich anbieten.

⁷ Dieses Modell ist vergleichbar mit dem Lernstrukturgitter von Kutzer (1999). Im Gegensatz dazu setzt es sich jedoch aus drei Dimensionen zusammen und verzichtet auf ein rein lineares Verständnis des Lernprozesses.

Abb. 6: Mögliche Schritte der Förderung im dreidimensionalen Modell des Zahlerwerbs

Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, dass es nicht immer möglich ist, in alle drei Richtungen einen Schritt vorwärts zu gehen. Hinzu kommt, dass nicht alle Inhalte in allen drei Möglichkeiten angeeignet werden können (bspw. Zahlwortkenntnis und exakte Zahlenfolge). So können zu Beispiel auf der Ebene 1 die Zahlwörter immer nur abstrakt-begrifflich behandelt werden. Weiter gibt es Fertigkeiten, welche ohne Zahlenraumbezug sind (z.B. Grössenunterscheidung oder Grössenrelationen), diese können aber immer dem kleinsten Zahlenraum zugeordnet werden.

Um dieses komplexe theoretische Modell zu verdeutlichen, sollen an dieser Stelle einige Beispiele präsentiert werden:

Kind 1: Sein mathematisches Wissen liegt auf der Ebene 2 im Zahlenraum bis 24. Es kann Aufgaben anschaulich lösen. Weiterführende Fördermöglichkeiten zeigen sich gemäss Modell folgende:

Tab. 2: Erstes Beispiel der verschiedenen Fördermöglichkeiten

Ist-Zustand	Ebene 2	Anschaulich	24er Raum
Fördermöglichkeit 1	Ebene 2	Abstrakt-begrifflich	24er-Raum
Fördermöglichkeit 3	Ebene 1	Abstrakt-begrifflich	100er-Raum
Fördermöglichkeit 2	Ebene 2	Konkret-gegenständlich	100er-Raum
Fördermöglichkeit 4	Ebene 2	Anschaulich	100er-Raum

Kind 2: Sein mathematisches Wissen liegt auf der Ebene 3 im Zahlenraum bis 1'000. Es kann Aufgaben anschaulich lösen. Weiterführende Fördermöglichkeiten zeigen sich gemäss Modell folgende:

Tab. 3: Zweites Beispiel der verschiedenen Fördermöglichkeiten

Ist-Zustand	Ebene 3	Anschaulich	1'000er-Raum
Fördermöglichkeit 1	Ebene 3	Abstrakt-begrifflich	1'000er-Raum
Fördermöglichkeit 2	Ebene 2	Anschaulich	1'000'000-Raum
Fördermöglichkeit 3	Ebene 2	Abstrakt-begrifflich	1'000'000-Raum
Fördermöglichkeit 4	Ebene 3	Konkret-gegenständlich	1'000'000-Raum
Fördermöglichkeit 5	Ebene 3	Anschaulich	1'000'000-Raum

Es ist gut möglich dass Kind 2 gewisse Förderziele sehr schnell erreicht oder bereits beherrscht. Dennoch lohnt es sich, sein Wissen auf den einzelnen Achsen zu überprüfen.

Das Modell verfolgt das Ziel, konzeptuelles Verständnis der Inhalte aufzubauen. Richtet man die Förderung nach diesem Modell, so kann ein ausschliesslich prozedurales Wissen, also ein rezeptartiges Auswendiglernen der Rechnungsvorgänge, gar nicht erst geschehen. Der Schüler darf nämlich nach dieser Darstellung immer erst einen Schritt weitergehen, wenn die Inhalte der jeweiligen Stufe konzeptuell verstanden wurden. Das heisst, ein Kind kann eine Aufgabe nicht nur lösen, sondern auch erklären, wie es auf diese Lösung gekommen ist. So kann vermieden werden, dass eine Grundlage fehlt, welche ein konzeptuelles Verständnis auf einer höheren Ebene per se verunmöglichen würde. Wenn gemäss diesem Modell Förderung konzipiert wird, kann beispielsweise

die Entstehung zählenden Rechnens präventiv verhindert werden. Wichtig ist dabei das Erreichen des abstrakt-begrifflichen Verständnisses, bevor eine höhere Ebene betreten wird. Denn, wenn beispielsweise das einfache Zahlverständnis auf Ebene zwei nicht abstrakt-begrifflich verstanden ist, können auf Ebene drei Aufgaben nur zählend gelöst (anschaulich oder konkret-gegenständlich) oder nur prozedurales Wissen aufgebaut werden. Ähnlich verhält es sich mit der dritten Ebene. Hier muss das kleine Einpluseins respektive Einsminuseins automatisiert worden sein, bevor komplexere Rechnungen mit Hilfe von strategischem Wissen in Angriff genommen werden dürfen.

3 Erarbeitung des Beobachtungsinstruments für das Fach Mathematik

Aufbauend auf diesem Modell haben wir nun für die tägliche Unterrichtspraxis im Fach Mathematik einen Beobachtungsbogen konzipiert. Um dieses theoretische Konstrukt auszuarbeiten, haben wir konkrete Lernziele in das Modell eingefügt. Diese Ziele wurden aus den Vorläuferfertigkeiten und dem zuvor beschriebenen Basisstoff generiert. Das heisst, dass einzelne Lernziele des Mathematiklehrmittels, welche dem Basisstoff oder den Vorläuferfertigkeiten zugeordnet werden konnten, ausgewählt wurden. In einem zweiten Schritt wurden diese den jeweiligen Ebenen der x-Achse zugeordnet. So ergab sich eine Sammlung an verschiedenen Zielen auf unterschiedlichen Ebenen. Danach wurde der Zahlenraum mitberücksichtigt und eingebaut. Die meisten Ziele lassen sich demnach in allen Zahlenräumen bearbeiten. Einige blieben zahlenraumunabhängig. Des Weiteren wurde analysiert, wie die Ziele erreicht werden können, also wie eine Aufgabe bearbeitet und verstanden werden kann. Jedem Ziel wurden also alle denkbaren Aneignungsmöglichkeiten zugeordnet. Nachdem die Zuteilung der Ziele gemäss unserem Modell stattgefunden hat, ging es darum, die generierten Erkenntnisse in eine praxistaugliche Form zu bringen. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, einen Beobachtungsbogen zu kreieren. Das dreidimensionale Modell bildete dafür die Grundlage. Um diese drei Dimensionen ersichtlich zu machen, haben wir den Bogen folgendermassen konzipiert: Der Beobachtungsbogen ist in vier Ebenen unterteilt, welche sich farblich unterscheiden und aufeinander aufbauend sind. Hierfür wurde derselbe Farbencode wie im dreidimensionalen Modell verwendet. Diese Ebenen enthalten Ziele, welche sich aus einem Überbegriff und dem konkret formulierten Ziel zusammensetzen. Dabei sind die Überbegriffe der zuvor beschriebenen Theorie entnommen. Somit wird ein Zusammenhang zwischen den im Mathematiklehrmittel beschriebenen Zielen und den theoretischen Ausführungen dieser Arbeit hergestellt. Rechts des Zieles finden sich drei Spalten vor, welche die Aneignungsmöglichkeiten darstellen. Das heisst, es kann daraus gelesen werden, ob die Inhalte konkret-gegenständlich, anschaulich oder abstrakt-begrifflich gelöst werden können. Die Bearbeitung der Inhalte ist nicht immer auf allen Niveaus möglich. Damit sich die Heilpädagogin in der Praxis nicht immer überlegen muss, ob diese auf dem jeweiligen Niveau möglich ist, haben wir eine Zuteilung vorgenommen. Dazu haben wir die Theorie der Aneignungsmöglichkeiten auf die Ziele übertragen und geschaut, welche Lösungsformen möglich sind. Um dies im Beobachtungsbogen darzustellen, wurden die nicht möglichen Kombinationen

farblich markiert. Um auch die dritte Dimension im Beobachtungsbogen zu berücksichtigen, wird der Zahlenraum, in welchem die Bearbeitung des Zieles möglich ist, angegeben⁸. Die einzelnen Lernziele sind durchnummeriert, wobei es innerhalb einer Ebene keine Hierarchie gibt. Das heisst, dass die einzelnen Ziele in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden können. Einzige Ausnahme stellen diejenigen Kompetenzen dar, welche zusätzlich mit Buchstaben (a, b, c) markiert sind. Diese sind aufeinander aufbauend⁹ und sollten deshalb in der präsentierten Reihenfolge bearbeitet werden. In den leeren Feldern neben den Zielen kann das Datum, an welchem das Ziel erreicht wurde, notiert werden. Dies ermöglicht eine übersichtliche Erfassung des Lernstandes. Diesem Beobachtungsbogen gaben wir den Namen BeboMath. Da in diesem der Bezug zum Lehrmittel noch sehr vage hergestellt ist, haben wir ein etwas ausführlicheres Büchlein dazu erstellt. In diesem BeboBüchlein finden sich neben den bereits im BeboMath vorhandenen Angaben auch direkte Verweise zum Lehrmittel. So weiss der Heilpädagoge, wo im Lehrmittel Material zur Bearbeitung des Zieles zu finden ist. Damit ein Heilpädagoge selbstständig mit dem Instrument arbeiten kann, wurde eine Handreichung dazu geschrieben. In dieser wird genau erklärt, wie der Beobachtungsbogen einzusetzen ist und was es zu beachten gilt.

⁸ Dies stellte gestalterisch für den Beobachtungsbogen eine Herausforderung dar. Durch die treppenartige Anordnung der Zahlenräume, soll die dritte Dimension in die Tiefe visualisiert werden.

⁹ Siehe Theorie

4 Evaluation

Um zu überprüfen, ob dieses Instrument logisch aufgebaut und Relevant für die Praxis ist, wurde es hinsichtlich der theoretischen Fundiertheit und der Praxistauglichkeit hin evaluiert. Im Folgenden soll zunächst die Überprüfung der Theorie und in einem weiteren Schritt die Evaluation der Praxistauglichkeit aufgezeigt werden.

4.1 Evaluation der Theorie

In einem ersten Schritt wurde die Arbeit von einer Fachperson begutachtet. Das Vorgehen und die Analyse sollen hier als Erstes präsentiert werden. Mit dieser Auswertung werden die in der Einleitung formulierten Hypothesen überprüft.

4.1.1 Methodisches Vorgehen

Um den Beobachtungsbogen hinsichtlich der theoretischen Fundiertheit hin zu evaluieren, wurde die Methode der schriftlichen Expertenbefragung verwendet. Bei dieser Art der Befragung interessiert nicht die Meinung der Person an sich, sondern die Expertenmeinung in einem bestimmten Handlungsfeld. Die Expertin repräsentiert dabei eine Gruppe und wird nicht als Einzelfall bewertet (vgl. Flick, 2005, S. 139).

Die Befragung erfolgte schriftlich per Mail. Dies einerseits, weil es ökonomischer ist als eine mündliche Befragung, und andererseits weil mit dieser Methode der Interviewer als mögliche Fehlerquelle wegfällt (vgl. Atteslander, 2006, S. 147). Diese Methode hat jedoch zwei Nachteile: die Kontrollinstanz vom Interviewer fällt weg und die Befragungssituation ist kaum kontrollierbar. Da aber die interviewte Person, wie oben erwähnt, nur als Repräsentant einer Gruppe dient, fallen diese Nachteile hier nicht allzu stark ins Gewicht. Nach Atteslander (2006) bedarf eine schriftliche Befragung besonders sorgfältiger Organisation. So sollte ein Begleit- und Einführungsbrief die Befragten darüber orientieren, wer für die Befragung verantwortlich ist und warum eine solche Untersuchung durchgeführt wird (S. 147).

Für die Evaluation wurden offen formulierte und wenig strukturierte Fragen gewählt. Dieses offene Konzept zur Klärung von Zusammenhängen eignet sich nach Atteslander unter anderem besonders bei Experteninterviews (S. 129).

Vier Expertinnen / Fachdozentinnen der Pädagogischen Hochschulen und der HfH im Bereich der Mathematikdidaktik wurden schriftlich angefragt: eine Dozentin der HfH hat sich bereit erklärt, an der Befragung teilzunehmen.

Ihr wurden per Mail folgende Fragen zugestellt:

- Inwiefern kann eine theoretische Fundierung festgestellt werden? Wo nicht?
- Inwieweit entspricht der Beobachtungsbogen den aktuellsten theoretischen Erkenntnissen? Inwieweit nicht?
- Im Beobachtungsbogen wird der Basisstoff für die Bereiche „Ziffern und Zahlen“ und „Addition und Subtraktion“ und die spezifischen Vorläuferfertigkeiten erhoben. Inwiefern stimmst Du dieser Aussage zu? Weswegen nicht?
- Die jeweiligen Aneignungsmöglichkeiten, die Ziele zu bearbeiten, werden angegeben. Bist Du mit der Einteilung einverstanden?
- Hast Du Verbesserungsvorschläge/ Anregungen?

4.1.2 Daten und Evaluation

Die Expertin hat, nachdem sie die vorliegende Arbeit mit ihrem Expertenblick begutachtet hat, auf die oben genannten Fragen geantwortet (siehe Anhang). Mit den erhobenen Daten lassen sich nun die folgenden drei Aussagen, welche in der Einleitung aufgestellt wurden, überprüfen.

Der Beobachtungsbogen entspricht der aktuellsten Theorie.

Durch die zwei folgenden Aussagen, welche aus dem Experteninterview generiert wurden, lässt sich diese Aussage bestätigen.

Grundsätzlich ist der Beobachtungsbogen in Bezug auf seinen Aufbau theoretisch fundiert.

Grundsätzlich entspricht meines Wissens der Beobachtungsbogen den aktuellsten theoretischen Erkenntnissen.

Es sind nur die relevanten Inhalte enthalten (Basisstoff).

Mit nachstehender Aussage hat die Expertin die Frage nach dem Basisstoff beantwortet.

Grundsätzlich stimmen die Aussagen schon, für mich müssen sie aber noch besser eingebettet werden. Mathematik besteht ja nicht nur aus dem Bereich Mengen Zahlen Operationen, d.h. explizit differenzieren und einschränken, dass es nur um einen bestimmten Aspekt der Mathematik es geht.

Daraus lässt sich schließen, dass im Beobachtungsbogen der Basisstoff der gewählten Bereiche vorzufinden ist. Jedoch müsste klarer betont werden, dass mit dem Beobachtungsbogen nicht der ganze Basisstoff der Mathematik abgedeckt wird.

In diesem Beobachtungsbogen sind die Aneignungsmöglichkeiten (Entwicklungsstand) der Kinder berücksichtigt.

Diese Aussage lässt sich anhand der gegebenen Antworten nicht direkt beantworten. Da die Expertin aber Bezug auf die Niveaus nimmt und Ausweitungen vorschlägt, lässt sich daraus folgern, dass die Aneignungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

Im Grossen und Ganzen fiel die Auswertung positiv aus. So lautet das Fazit der Expertin folgendermassen: *Ein tolles Produkt und eine sehr spannende, interessante Arbeit, mit der ich mich mit Vergnügen beschäftigt habe.* Die Anregungen und Kritikpunkte von ihr wurden aufgegriffen und gewisse Stellen der Arbeit wurden demnach überarbeitet. Die dem Leser vorliegende Arbeit ist die bereits überarbeitete Version. Im Anhang kann die damalige Version vorgefunden werden.

Rückblickend auf die Erhebungsmethode darf hier nicht unerwähnt bleiben, dass mit dieser Methode und diesem Fragebogen die Daten nicht vollumfänglich erfasst werden konnten. Gewisse Fragen waren uneindeutig formuliert und, da durch die schriftliche Befragungssituation keine Rückfragen möglich waren, blieben gewisse Antworten etwas oberflächlich. Rückblickend hätte ein persönliches Interview wohl tiefgründigere Informationen gebracht.

Zusammenfassend kann jedoch hier festgehalten werden, dass die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit positiv bewertet wurden. Diese Evaluation muss aber kritisch betrachtet werden. Erstens konnte nur eine Expertin für die Evaluation gewonnen werden und ihre Einzelmeinung kann somit nicht als repräsentativ angesehen werden. Zweitens lehrt die Expertin an derselben Institution, an der diese Arbeit geschrieben wurde. Somit kann sie nicht als unabhängig gelten. Für eine weitere Evaluation dieser Arbeit müssten sicherlich Experten aus verschiedenen Institutionen teilnehmen, um ein möglichst objektives Ergebnis zu erhalten.

4.2 Evaluation der Praxistauglichkeit

In einem zweiten Schritt wurde das entwickelte Instrument (BeboMath und BeboBüchlein) hinsichtlich der Praxistauglichkeit evaluiert, um die in der Einleitung aufgestellten Hypothesen zu überprüfen.

4.2.1 Methodisches Vorgehen

Für die Evaluation mit den Praktikerinnen wurde ebenfalls die Methode der schriftlichen Befragung gewählt. Dafür wurde ein Fragebogen mit offenen Fragen konzipiert und ein

Experteninterview durchgeführt. Die Vor- und Nachteile dieser Methode sind dieselben, wie beim bereits oben beschriebenen Experteninterview (siehe Seite 39). Für diese Befragung wurden Experten der Institution Schule, also Personen die in der heilpädagogischen Praxis tätig sind, ausgesucht. Um ein möglichst breites Spektrum an Meinungen zu erfassen, wurden vier verschiedene Personen aus vier verschiedenen Bereichen persönlich angefragt.

Person A: weiblich, arbeitet in einer Regelschule auf der Mittelstufe im Rahmen der ISS mit zwei Schülerinnen mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, Jahrgang 1969.

Person B: weiblich, arbeitet in einer Regelschule auf der Unterstufe im Rahmen der ISR und IF mit zwei Schülern mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung, Jahrgang 1986.

Person C: männlich, arbeitet einer heilpädagogischen Tagesschule auf der Mittelstufe, Jahrgang 1984.

Person D: weiblich, arbeitet in einer Regelschule auf der Unter- und Mittelstufe im Rahmen der IF mit verschiedenen Schülern mit verschiedenen Förderschwerpunkten, Jahrgang 1980.

Die Auswertung der Antworten erfolgt qualitativ und orientiert sich an den in der Einleitung formulierten Kriterien. Somit besteht das Ziel darin, die anfänglich aufgestellten Hypothesen zu überprüfen.

Den vier Personen wurden ein Einleitungsbrief, der BeboMath, das BeboBüchlein und die Handreichung zugeschickt. Folgende Fragen gab es zu beantworten:

- Mit der Handreichung ist die Benützung des BeboMath einfach. Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu/ nicht zu?
- Die bereits erworbenen Kompetenzen der Kinder können mit wenig Aufwand übersichtlich festgehalten werden. Daraus ergibt sich der Lernstand im Fach Mathematik des Kindes. Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu/ nicht zu?
- Aufgrund des ermittelten Lern- und Entwicklungsstands lassen sich die nächsten Förderziele in der Mathematik ablesen. Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu/ nicht zu?
- Der Beobachtungsbogen ist ressourcenorientiert. Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu/ nicht zu?
- Der Beobachtungsbogen dient der Förderplanung und bildet die Grundlage für Lernberichte. Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu/ nicht zu?
- Der Beobachtungsbogen ist kompatibel mit dem Lehrmittel. Inwiefern stimmst du

dieser Aussage zu / nicht zu?

- Das Instrument ist stufenübergreifend einsetzbar. Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu / nicht zu?
- Dieses Instrument ist für die Praxis nützlich. Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu/ nicht zu?
- Hast Du Verbesserungsvorschläge/ Anregungen?
- Auf welcher Stufe arbeitest du?

4.2.2 Daten und Evaluation

Die vier angefragten Personen haben die Fragen termingerecht beantwortet. Anhand ihrer Antworten kann das Produkt hinsichtlich der Praxistauglichkeit und Benutzerfreundlichkeit überprüft werden. Im Folgenden sind die Hypothesen mit den dazugehörigen Aussagen aufgelistet. Anschliessend findet eine zusammenfassende Auswertung statt.

Mit der Handreichung ist die Benützung des BeboMath einfach.

A: Trifft zu: Die wichtigsten Regeln sind in der Handreichung beschrieben. Die Benutzung ist anschaulich erklärt. Die Handreichung bietet eine gute Übersicht.

B: Die Handreichung ist klar und verständlich. Sie ist kurz Das finde ich gut.

C: Ja, ich stimme zu. Die Handreichung war für mich verständlich und ich habe schnell begreifen können, wie der Bogen zu gebrauchen und wie die Arbeit (Ebenen, Aneignungsniveaus) zu interpretieren ist.

D: Ja. Ich finde ihn sehr übersichtlich und klar formuliert. Auch die Farben helfen (des Bebos). Die Handreichung ist benutzerfreundlich und klar formuliert. Einzig auf der letzten Seite ist mir etwas unklar.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Handreichung verständlich und die Benutzung des Bebos somit klar ist. Auf die Unklarheiten, die Person D schildert, wird später eingegangen.

Die bereits erworbenen Kompetenzen der Kinder können mit wenig Aufwand übersichtlich festgehalten werden. Daraus ergibt sich der Lernstand im Fach Mathematik des Kindes.

A: Stimme zu, da alle wichtigen Teilbereiche für „Zahl und Ziffern“ und „Addition und Subtraktion“ enthalten sind und ich anhand der mit den Daten ausgefüllten Felder die Übersicht habe, was das Kind bereits gelernt hat.

B: *Stimme zu. Praktisch finde ich die Verweise auf die Seiten im Lehrmittel im Büchlein.*

C: *Ja, die bereits erworbenen Kompetenzen können übersichtlich festgehalten werden. Für die Ableitung bzw. Formulierung des Lernstandes wäre evtl. eine vorgefertigte Klassifikation hilfreich. Zb: Wenn alle konkret-gegenständlichen Ziele erreicht sind, dann bedeutet dies: „Basiskompetenzen erreicht, sofern veranschaulicht wird“. (Nur so als Idee, ich habe mir das jetzt nicht sehr eingehend überlegt)*

D: *Stimme voll zu! Sehr gut!*

Grundsätzlich können die erworbenen Kompetenzen der Kinder übersichtlich festgehalten werden. Person C wünscht sich jedoch noch konkreter ausformulierte Ziele (je nach Aneignungsmöglichkeit).

Aufgrund des ermittelten Lern- und Entwicklungsstands lassen sich die nächsten Förderziele in der Mathematik ablesen.

A: *Stimme zu, da sich dies an den bereits ausgefüllten Feldern ablesen lässt. Nächste Teilschritte werden ersichtlich.*

B: *Trifft zu.*

C: *Ich kann in drei Richtungen gehen, richtig? Ihr habt das mit Pfeilen illustriert. Entweder andere/ höhere Ebene, Erweiterung des Zahlenraums oder Erhöhung der Abstraktion. Ja, das ist gut gelungen.*

D: *Stimme zu. Dies ist eine grosse Hilfe!*

Dieser Hypothese kann aufgrund einstimmiger Antworten zugestimmt werden. Jedoch weist die Frage von Person C auf eine gewisse Unsicherheit hin. Vielleicht müsste die Handreichung diesbezüglich spezifiziert werden.

Der Beobachtungsbogen ist ressourcenorientiert.

A: *Stimme zu: Es wird durch Beobachtung eingetragen, was das Kind bereits kann!*

B: *Trifft zu.*

C: *Doch, doch, das dauert nicht zu lange bis man damit effizient arbeiten kann.*

D: *Sehr!*

Der Bogen ist ressourcenorientiert. Aufgrund der Antwort von Person C kann angenommen werden, dass die Frage falsch verstanden wurde.

Der Beobachtungsbogen dient der Förderplanung und bildet die Grundlage für Lernberichte

A: *Stimme zu: Es lassen sich nächste Ziele ableiten, z.B. für den Bereich „Zählen“. Bei Unsicherheiten kann man im BeboMath-Büchlein nachschauen.*

B: *Ja, der Bogen dient als Sammlung von Zielen, die für die Förderplanung übernommen werden können*

C: *Auf jeden Fall. Da stimme ich zu hundert Prozent zu.*

D: *Stimme zu. Die Ziele können für einen Förderplan / Lernbericht 1:1 übernommen werden.*

Generell kann der Bebo für die Förderplanung und Lernberichte eingesetzt werden.

Der Beobachtungsbogen ist kompatibel mit dem Lehrmittel.

A: *Ja, sehr, durch die Angaben der genauen Seitenzahlen im Zürcher Lehrmittel für Mathematik.*

B: *Trifft zu.*

C: *Ich denke ja. Allerdings habe ich bisher nur wenig mit dem Lehrmittel gearbeitet und kann dazu nichts wirklich Qualifiziertes sagen.*

D: *Ja*

Es wurde einstimmig bestätigt, dass der Bebo kompatibel mit dem Zürcher Lehrmittel ist.

Das Instrument ist stufenübergreifend einsetzbar.

A: *Stimme zu: da der Inhalt immer auf allen 3 Aneignungsniveaus und über den Zahlenraum bis 1'000'000 angeschaut wird. Stellwertprinzip wird stufenübergreifend betrachtet.*

B: *Ja, ist nicht an Stufe gebunden. Super für ISR.*

C: *Ich sehe jedenfalls nicht, wieso das stufenübergreifende Arbeiten mit dem Instrument erschwert sein sollte.*

D: *Ja*

Auch hier sind sich die Praktiker einig, dass der Einsatz des Bebos stufenübergreifend möglich ist.

Dieses Instrument ist für die Praxis nützlich.

A: *Stimme zu, da die Handhabung einfach ist und nicht viel notiert (mehr beobachtet) werden muss. Es müsste ihn noch für alle mathematischen Bereiche (wie Rechnen mit Masseinheiten, mit Geld, Zeit, Bruchrechnen, Geometrie etc.) geben.*

B: *Büchlein finde ich nicht so überschaubar. Bogen finde ich nützlich.*

C: *Es gibt bestimmt einen Bedarf in der Praxis, den Lernstand effizient und mit einem Instrument nahe am Lehrmittel wie auch an den aktuellsten Erkenntnissen der Forschung zu erfassen. Daher stimme ich zu; sehr nützlich.*

D: *Sehr! Ich werde es gerne benutzen...*

Allgemein wird der Beobachtungsbogen als nützlich erachtet. Es wird jedoch bemängelt, dass mit dem Bogen nur Teilbereiche der Mathematik abgedeckt werden. Das Büchlein scheint nach Person B weniger übersichtlich zu sein.

Hast Du Verbesserungsvorschläge/ Anregungen?

A: *Siehe vorhergehende Frage. Eventuell kleine Bilder oder Piktogramme für die 3 Aneignungsniveaus verwenden. Ich musste immer wieder in der Handreichung nachlesen. (Z.B. Nüsse für $k-g$; Bild vom 20er Feld für a ; und Ziffern für $a-b$). Etwas grössere Felder, um das Datum hineinzuschreiben.*

B: *Büchlein in grösserem Format.*

C: *Das Layout im Bereich der „Möglichkeiten für die weitere Förderung“ könnte verbessert werden. Diesen Dreischritt mit den Pfeilen würde ich mir noch übersichtlicher und somit nutzerfreundlicher wünschen.*

D: *Bei den Grundsätzen in der Handreichung (letzte Seite): Punkt 1 (Es darf erst auf einer höheren Ebene...) und Punkt 5 (Es kann in verschiedenen Zahlenräumen...) --> widerspricht sich das nicht?*

Bei einer Überarbeitung der Version des Bogens könnten folgende Punkte verbessert werden:

- Piktogramme für Aneignungsniveaus
- Grössere Felder für das Datum
- Büchlein in grösserem Format
- Layout bezüglich Dreidimensionalität der Fördermöglichkeiten übersichtlicher darstellen
- In der Handreichung könnte man ein Beispiel aufführen, um Missverständnisse zu vermeiden (Person D)
- Der Bebo müsste mit den fehlenden Bereichen der Mathematik ergänzt werden

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass der BeboMath und das Bebo-Büchlein in der Praxis positiv beurteilt wurde. Diese Evaluation ist jedoch wiederum kritisch zu betrachten, da durch die Methodenwahl einige Aspekte oberflächlich geblieben sind, weil ein Nachfragen nicht möglich war. Auch waren die Antworten der Teilnehmenden zum Teil sehr kurz. Dies wollte man ursprünglich durch offene Fragestellungen vermeiden. Schliesslich arbeiten die Personen, die an der Evaluation teilgenommen haben, ebenfalls im System Schule und waren deshalb vielleicht weniger kritisch.

5 Fazit

Das Ziel dieser Masterarbeit bestand darin, eine heilpädagogische Erweiterung des Mathematiklehrmittels des Kantons Zürich zu konzipieren. Aufgrund dessen entstand ein Beobachtungsinstrument bestehend aus einem Beobachtungsbogen (BeboMath), einem Büchlein mit Verweisen zum Lehrmittel (BeboBüchlein) und einer Handreichung. Um ein solches Instrument zu entwickeln, wurden die Theorien des Zahlerwerbs und der Aneignungsmöglichkeiten studiert und darauf aufbauend ein dreidimensionales Modell (Ebenen der Zahl-Grössen-Verknüpfung, Aneignungsmöglichkeiten und Zahlenraum) des Zahlerwerbs geschaffen. Mit Hilfe dieses Modells gelang es, Förderziele und aufeinander aufbauende Lernschritte zu systematisieren. Dies bedeutet, dass eine Struktur geschaffen werden konnte, welche den mathematischen Erwerb des Zahlverständnisses verdeutlicht und durch einzelne kleine Teilschritte (Ziele) konkretisiert. Die erarbeitete Struktur bildet den Grundbaustein des Instrumentes.

Eine erste Evaluation des Instrumentes wurde mittels Expertenbefragung durchgeführt, um es auf seine theoretische Richtigkeit und Praxistauglichkeit hin zu überprüfen. Diese ergab, dass der BeboMath und das BeboBüchlein auf aktuellen theoretischen Erkenntnissen aufbauen und dass die einzelnen Ziele nur die relevanten Inhalte (Basisstoff) wiedergeben. Weiter sind die drei Aneignungsmöglichkeiten berücksichtigt, so dass das Instrument stufenübergreifend und in verschiedenen heilpädagogischen Settings einsetzbar ist. Die übersichtliche Struktur des Instrumentes ermöglicht eine ressourcenorientierte Beschreibung des Lernstandes, woraus sich die nächstmöglichen Förderziele leicht ablesen lassen. Somit kann der Bogen für die Förderplanung und für Lernberichte genutzt werden. Auch ist er kompatibel mit dem Zürcher Lehrmittel. Es scheint, dass in der Praxis Bedarf für ein solches Instrument vorhanden ist.

Obwohl die Evaluation des Instrumentes grundsätzlich positiv ausfiel, zeigen sich dennoch Grenzen und Probleme. Mit dem BeboMath wird das Ziel verfolgt, konzeptuelles Wissen zu erlangen. Erst mit diesem Verständnis darf gemäss Modell ein Schritt weitergegangen werden. Im heilpädagogischen Alltag ist es aber möglich Kindern zu begegnen, welchen es nicht gelingt, sich konzeptuelles Wissen anzueignen. Hier stösst unser Modell an seine Grenzen. Denn in solchen Fällen kann es durchwegs sinnvoll sein, dass sich diese Kinder Prozeduren aneignen, mit dem Ziel partizipierend am Alltagsgeschehen teilzunehmen.

Weiter kann mittels des BeboMaths der Lernstand eines Kindes nicht ermittelt, sondern bloss festgehalten werden und dies nur in den Bereichen „Zahlen & Ziffern“ und „Addi-

tion & Subtraktion“. Alle anderen mathematischen Bereiche, die genauso relevant sind für die Förderung, werden damit nicht abgedeckt. In einem weiteren Schritt wäre es sicherlich sinnvoll, auch die Ziele der anderen Bereiche zu systematisieren. So könnte eine Öffnung des Mathematikunterrichts im Sinne Rödgers (2014) vereinfacht werden. Weiter könnte es hilfreich sein, das BeboBüchlein mit didaktischen Förderhinweisen unter Berücksichtigung der Aneignungsmöglichkeiten zu erweitern.

Dieses Instrument ermöglicht eine strukturierte Erfassung von Kindern unabhängig von Stufe und Aneignungsmöglichkeit. Somit ist ein kleiner Beitrag geschaffen worden, um einer gelingenden Integration einen Schritt näher zu kommen.

6 Literaturverzeichnis

Aster, v.M. & Weinhold M. (2001). *Neuropsychologische Testbatterie für die Zahlenverarbeitung und Rechnen bei Kindern – ZAREKI*. Lisse: Swets & Zeitlinger.

Aster, M.v. & Weinhold M. (2005). *Zareki-R*. Frankfurt: Pearson.

Aster, M.v. , Bzufka, M. W. & Horn, R. R. (2009). *Zareki-K*. Frankfurt: Pearson.

Atteslander, P. (2006). *Methoden der empirischen Sozialforschung*. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2011). *Handreichung Integrative und individualisierende Lernförderung*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Brandenberg M., von Grünigen Mota Campos, S., Keller, B., Keller, R., Müller, B.N., Schärli Wechsler, M. & Walser M. (2009.) *Kinder begegnen Mathematik. Kindergarten*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Brandenberg M., Diener, M., Good, B., von Grünigen Mota Campos, S., Keller, B., Keller, R., Müller, B.N., Schärli Wechsler, M. & Walser M. (2010.) *Mathematik 1. Primarstufe. Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Brandenberg M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. & Müller, B.N.(2011.) *Mathematik 2. Primarstufe. Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Brandenberg M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. & Müller, B.N.(2012.) *Mathematik 3. Primarstufe. Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag.

De Vries, C. (2013). *DIFMaB – Diagnostisches Inventar zur Förderung mathematischer Basiskompetenzen*. Dortmund: Verlag modernes Lernen.

De Vries, C. (2014). *Mathematik im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Grundlagen und Übungsvorschläge für Diagnostik und Förderung im Rahmen eines erweiterten Mathematikverständnisses*. Dortmund: Modernes Lernen.

Diener, M., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R., Kummer, V., Meyer-Rieser, E. & Studer Brodmann H.(2014.) *Mathematik 4. Primarstufe. Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag.

Flick U. (2005). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Gerster, H.D. (2013) Anschaulich rechnen – im Kopf, halbschriftlich, schriftlich. In M. von Aster & J. H. Lorenz (Hg.): *Rechenstörungen bei Kindern: Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2. überarb. Aufl. S. 195 – 229.

Gerster, H.D. & Schulz, R. (2004). *Schwierigkeiten beim Erwerb mathematischer Konzepte im Anfangsunterricht. Bericht zum Forschungsprojekt Rechenschwäche – Erkennen, Beheben, Vorbeugen*. Freiburg im Breisgau: Pädagogische Hochschule Freiburg.

Haffner, J. et al. (2005). *Heidelberger Rechentest HRT 1-4*. Göttingen: Hogrefe.

Kaufmann, L, Handl, P., Delazer, M. und Pixner, S. (2013) Wie Kinder rechnen lernen und was ihnen dabei hilft. Eine kognitiv-neuropsychologische Perspektive. In: M. von Aster & J. H. Lorenz (Hg.): *Rechenstörungen bei Kindern: Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2. überarb. Aufl., S. 231 – 257.

Kornmann, R. (2010). *Mathematik: für Alle von Anfang an!* Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Krajewski, K., Küspert, P., Schneider, W. & Visé, M. (2002). *DEMAT 1+*. *Deutscher Mathematiktest für erste Klassen*. Göttingen: Beltz.

Krajewski, K. (2013). Wie bekommen die Zahlen einen Sinn: ein entwicklungspsychologisches Modell der zunehmenden Verknüpfung von Zahlen und Grössen. In M. von Aster & J. H. Lorenz (Hg.): *Rechenstörungen bei Kindern: Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Kutzer, R. (1999) Überlegungen zur Unterrichtsorganisation im Sinne strukturorientierten Lernens. In Probst, H. (Hrsg.) *Mit Behinderung muss gerechnet werden. Der Marburger Beitrag zur lernprozessorientierten Diagnostik, Beratung und Förderung*. (S. 15 – 69). Solms Oberbiel: Jarick Oberbiel.

Lorenz, J.H. (2012). *Kinder begreifen Mathematik. Frühe mathematische Bildung und Förderung*. Stuttgart: Kohlhammer.

Moser Opitz, E., Reusser, L., Berger (2007). *BESMath-Berner Screening Mathematik 1-3*. Zugriff am 29.04.2015. Verfügbar unter http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/integration_und_besonderemassnahmen/spezialunterricht/besmath.html

Moser Opitz, E. (2008). *Zählen – Zahlbegriff – Rechnen. Theoretische Grundlagen und eine empirische Untersuchung zum mathematischen Erstunterricht in Sonderklassen*. Bern / Stuttgart / Wien: Haupt Verlag.

Moser Opitz, E. & Schmassmann, M. (2012). Grundoperationen. In Heimlich, U. & Wember, F.B. (Hrsg.) *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Eine Handreichung für Praxis und Studium*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH.

Müller, G.N. & Wittmann, E. Ch. (1984). *Der Mathematikunterricht in der Primarstufe* Braunschweig: Vieweg.

Padberg, F. & Benz C. (2011). *Didaktik der Arithmetik für Lehrerbildung und Lehrerfortbildung*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Piaget, J. & Szeminska, A . (1972). *Die Entwicklung des Zahlbegriffs beim Kinde*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.

Piaget, J. (1993). *Meine Theorie der geistigen Entwicklung*. Frankfurt / Main: Fischer.

Prediger, S. (2009). Inhaltliches Denken vor Kalkül. Ein didaktisches Prinzip zur Vorbeugung und Förderung bei Rechenschwierigkeiten. In: Fritz, A., Schmidt, S. (Hrsg.): *Fördernder Mathematikunterricht in der Sekundarstufe 1*. Beltz Verlag: Weinheim, 2009, S. 213 – 234.

Rödler, K. (2014). *Ein Mathematikunterricht für alle! Schulische Inklusion bracht eine inklusive Fachdidaktik*. Behindertenpädagogik, 4, S. 399 – 412.

Scherer, P. & Moser Opitz, E.(2010). *Fördern im Mathematikunterricht der Primarstufe*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.

Schmassmann, M & Moser Opitz, E. (2007). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 1. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer.

Schmassmann, M & Moser Opitz, E. (2008a). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 2. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer.

Schmassmann, M & Moser Opitz, E. (2008b). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 3. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer.

Schmassmann, M & Moser Opitz, E. (2009). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 4. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer.

Schmassmann, M & Moser Opitz, E. (2011). *Heilpädagogischer Kommentar zum Schweizer Zahlenbuch 5 +6. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer.

Schneider, W., Küspert, P., Krajewski, K. (2013). *Die Entwicklung mathematischer Kompetenzen*. Paderborn: Ferdinand Schöningh.

Schnepel, S., Krähenmann, H., Moser Opitz, E., Hepberger, B., Ratz, C. (2015). *Integrativer Mathematikunterricht – auch für Schülerinnen und Schüler mit intellektueller Beeinträchtigung*. Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, 4, S. 6 – 12.

Selter, Ch. (2014). *Mathe sicher können. Handreichung für ein Diagnose- und Förderkonzept zur Sicherung mathematischer Basiskompetenzen*. Berlin: Cornelsen.

Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

Werner, B. (2009). *Dyskalkulie - Rechenschwierigkeiten : Diagnose und Förderung rechenschwacher Kinder an Grund- und Sonderschulen*. Stuttgart: Kohlhammer.

7 **Abbildungsverzeichnis**

<i>Abb. 1:</i> Entwicklungsmodell der Zahl-Größen-Verknüpfung (ZGV-Modell) nach Krajewski (Schneider, Küspert, Krajewski 2013, S. 25).....	8
<i>Abb. 2:</i> Triple-Code-Modell nach Dehaene 1992 (Schneider et al. 2013, S. 46)	15
<i>Abb. 3:</i> Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 129).....	29
<i>Abb. 4:</i> Dreidimensionales Modell des Zahlerwerbs	31
<i>Abb. 5:</i> Ergänzung des ZGV-Modells: 4. Ebene: Strategien	32
<i>Abb. 6:</i> Mögliche Schritte der Förderung im dreidimensionalen Modell des Zahlerwerbs	34

8 **Tabellenverzeichnis**

Tab. 1: Synapse der dominierenden Tätigkeiten und Aneignungsmöglichkeiten (nach Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 108)	27
Tab. 2: Erstes Beispiel der verschiedenen Fördermöglichkeiten	35
Tab. 3: Zweites Beispiel der verschiedenen Fördermöglichkeiten	35

9 Anhang

9.1 Expertenfrage

Liebe/r

Im Rahmen unserer Masterarbeit an der HfH haben wir uns mit dem Thema des Mathematikerwerbs beschäftigt und einen Beobachtungsbogen entwickelt. Dieser Bogen soll Heilpädagoginnen und Heilpädagogen bei der Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf im Fach Mathematik unterstützen. Der Aufbau dieses Werkzeuges basiert auf dem Zahl-Grössen-Verknüpfungsmodell von K. Krajewski, nimmt dabei Bezug auf die neusten theoretischen Erkenntnissen und orientiert sich am aktuellen Lehrmittel des Kantons Zürich (Kiga – 4. Klasse).

Die erste Phase der Evaluation unseres Produktes soll auf theoretischer Ebene erfolgen. Hierzu möchten wir Fachpersonen für Mathematikdidaktik befragen. Albin Dietrich, unser Betreuer, hat uns Dich in diesem Zusammenhang vorgeschlagen. Deshalb möchten wir Dich fragen, ob Du in ca. einer Woche bereit wärst, unser Instrument zu begutachten und kurz zu analysieren, ob es wissenschaftlich fundiert und dementsprechend gültig ist. Hierzu würden wir Dir Ende nächster Woche das Instrument mit den wichtigsten Informationen und drei offenen Fragen dazu elektronisch schicken. Wir wären froh, wenn die Antwort schriftlich per Mail innerhalb von zwei Wochen erfolgen würde.

Wir würden uns sehr freuen, von Deinen fachlichen Kenntnissen zu profitieren und wären froh, wenn Du uns bald Bescheid geben könntest, ob Du unser Instrument auswerten willst.

Liebe Grüsse

Aurélie Rebord und Michela Casanova

9.2 Fragebogen Expertin

- Inwiefern kann eine theoretische Fundierung festgestellt werden? Wo nicht?
- Inwieweit entspricht der Beobachtungsbogen den aktuellsten theoretischen Erkenntnissen? Inwieweit nicht?
- Im Beobachtungsbogen wird der Basisstoff für die Bereiche „Ziffern und Zahlen“ und „Addition und Subtraktion“ und die spezifischen Vorläuferfertigkeiten erhoben. Inwiefern stimmst Du dieser Aussage zu? Weswegen nicht?
- Die jeweiligen Aneignungsmöglichkeiten, die Ziele zu bearbeiten, werden angegeben. Bist Du mit der Einteilung einverstanden?
- Hast Du Verbesserungsvorschläge/ Anregungen?

Vielen herzlichen Dank für Deine Teilnahme!

9.3 Antworten Expertin

Inwiefern kann eine theoretische Fundierung festgestellt werden? Wo nicht?

Grundsätzlich ist der Beobachtungsbogen in Bezug auf seinen Aufbau theoretisch fundiert. Begriffe tlw. genauer verwenden: z.B. differenzieren zwischen Entwicklungsstand (Aneignungsmöglichkeiten) und Lernstand in Bezug auf einen Fachbereich -> Mathematik. Heilpädagogischer Beobachtungsbogen – finde ich eine etwas unglückliche Bezeichnung vielleicht gibt es noch einen schöneren Namen.... und dann denke ich, dass bereits im Namen des Bebo zum Ausdruck kommen sollte, dass es um den Lernstand Mathematik geht. Ich fände es sinnvoll, wenn auch in der Handreichung Verweise auf entsprechende Literatur vorhanden wären -> somit wird auch die theoretische Fundierung sichtbar.

Inwieweit entspricht der Beobachtungsbogen den aktuellsten theoretischen Erkenntnissen? Inwieweit nicht?

Grundsätzlich entspricht meines Wissens der Bebo den aktuellsten theoretischen Erkenntnissen. Habe Mühe Frage 1 und 2 zu unterscheiden. Differenzierung der Zahlenräume: Erster Zahlenraum -> warum bis 24 und nicht 20 (wie es in einigen theoretischen Ausführungen vorkommt)? Das wird nie erklärt.

Im Beobachtungsbogen wird der Basisstoff für die Bereiche „Ziffern und Zahlen“ und „Addition und Subtraktion“ und die spezifischen Vorläuferfertigkeiten erhoben. Inwiefern stimmst Du dieser Aussage zu?

Weswegen nicht?

Hier schaue ich etwas differenzierter hin. Grundsätzlich stimmen die Aussagen schon, für mich müssen sie aber noch besser eingebettet werden. Mathematik besteht ja nicht nur aus dem Bereich Mengen Zahlen Operationen, d.h. explizit differenzieren und einschränken, dass es nur um einen bestimmten Aspekt der Mathematik es geht (Lorenz unterscheidet 5 Kernideen der Mathematik: Mengen, Zahlen und Operationen / Raum und Form / Muster und Strukturen / Grössen und Messen / Daten, Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit. Die Definition von Basiswissen finde ich gut und hilfreich für die Praxis. Grundsätzlich würde ich mich der Kritik an de Vries und Piaget nicht so pauschal anschliessen.

Die jeweiligen Aneignungsmöglichkeiten, die Ziele zu bearbeiten, werden angegeben. Bist Du mit der Einteilung einverstanden?

Teilweise würde ich insbesondere die ausgefüllten Felder bis zu den anschaulichen Aneignungsmöglichkeiten weiterziehen -> siehe Kommentare in der Handreichung. Unser Team PMGB verwendet leicht abgeänderte Bezeichnungen für die Aneignungsmöglichkeiten (in Anlehnung an Terfloth / Bauersfeld) bei uns heissen sie -> konkret-gegenständlich / konkret-vorstellend/ begrifflich-abstrakt.... Wir differenzieren auch etwas genauer zwischen diesen Aneignungsmöglichkeiten

Hast Du Verbesserungsvorschläge/ Anregungen?

Begriffe immer einheitlich brauchen, beim Durchlesen der Theorie meiner Meinung nach nicht immer durchgehalten. -> Aneignungsniveaus, Aneignungsmöglichkeiten, Entwicklungsniveau ... etc... sind auch die Probleme, die wir (in der Lehre) immer wieder haben. Vorsicht -> Aneignungsmöglichkeiten nicht mit Darstellungsmöglichkeiten gleichsetzen. (S. 29, 2. Abschnitt). Siehe auch Kommentare in der Handreichung. **Ein tolles Produkt und eine sehr spannende, interessante Arbeit, mit der ich mich mit Vergnügen beschäftigt habe. Also auch euch herzlichen Dank!**

9.4 Brief an Praxispersonen

Liebe/r

Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, unseren Beobachtungsbogen auszuprobieren und zu evaluieren. In diesem Umschlag findest du die Handreichung, den Beobachtungsbogen BeboMath und das BeboMath-Büchlein. Wir haben dir auch den Fragebogen in Papierform beigelegt. Du kannst uns deine Antworten auch per Mail schicken. Wir wären froh, wenn du uns die Fragen bis zum 20. November 2015 schicken könntest.

Nochmals vielen Dank und hoffentlich viel Spass ☺

Aurélie und Michela

9.5 Fragebogen Praxispersonen

1. Mit der Handreichung ist die Benützung des BeboMath einfach.

Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu/ nicht zu?

2. Die bereits erworbenen Kompetenzen der Kinder können mit wenig Aufwand übersichtlich festgehalten werden. Daraus ergibt sich der Lernstand im Fach Mathematik des Kindes.

Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu/ nicht zu?

3. Aufgrund des ermittelten Lern- und Entwicklungsstands lassen sich die nächsten Förderziele in der Mathematik ablesen.

Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu/ nicht zu?

4. Der Beobachtungsbogen ist ressourcenorientiert.

Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu/ nicht zu?

5. Der Beobachtungsbogen dient der Förderplanung und bildet die Grundlage für Lernberichte.

Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu/ nicht zu?

6. Der Beobachtungsbogen ist kompatibel mit dem Lehrmittel.

Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu / nicht zu?

7. Das Instrumentarium ist stufenübergreifend einsetzbar.

Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu/ nicht zu?

8. Dieses Instrument ist für die Praxis nützlich.

Inwiefern stimmst du dieser Aussage zu/ nicht zu?

9. Hast Du Verbesserungsvorschläge/ Anregungen?

10. Auf welcher Stufe arbeitest du? _____

9.6 Antworten der Praxispersonen

9.6.1 Person A

1. Trifft zu: Die wichtigsten Regeln sind in der Handreichung beschrieben

Die Benutzung ist anschaulich erklärt

Die Handreichung bietet eine gute Übersicht

2. Stimme zu, da alle wichtigen Teilbereiche für „Zahl und Ziffern“ und „Addition und Subtraktion“ enthalten sind und ich anhand der mit den Daten ausgefüllten Felder die Übersicht habe, was das Kind bereits gelernt hat.

3. Stimme zu, da sich dies an den bereits ausgefüllten Feldern ablesen lässt. Nächste Teilschritte werden ersichtlich.

4. Stimme zu: Es wird durch Beobachtung eingetragen, was das Kind bereits kann!

5. Stimme zu: Es lassen sich nächste Ziele ableiten, z.B. für den Bereich „Zählen“. Bei Unsicherheiten kann man im BeboMath-Büchlein nachschauen.

6. Ja, sehr, durch die Angaben der genauen Seitenzahlen im Zürcher Lehrmittel für Mathematik.

7. Stimme zu: da der Inhalt immer auf allen 3 Aneignungsniveaus und über den Zahlenraum bis 1'000'000 angeschaut wird.

Stellwertprinzip wird stufenübergreifend betrachtet.

8. Stimme zu, da die Handhabung einfach ist und nicht viel notiert (mehr beobachtet) werden muss.

Es müsste ihn noch für alle mathematischen Bereiche (wie Rechnen mit Masseinheiten, mit Geld, Zeit, Bruchrechnen, Geometrie etc.) geben.

9. Sh. unter 8.

Evt. kleine Bilder oder Piktogramme für die 3 Aneignungsniveaus verwenden. Ich musste immer wieder in der Handreichung nachlesen. (Z.B. Nüsse für k-g; Bild vom 20er Feld für a; und Ziffern für a-b.)

Etwas grössere Felder, um das Datum hineinzuschreiben.

Müsste S. 5 in der Handreichung nicht „konkret-gegenständlich“ (statt konkret-begrifflich) stehen?

10. Mittelstufe, 6. Klasse

9.6.2 Person B

1. Die Handreichung ist klar und verständlich. Sie ist kurz. Das finde ich gut.
2. Ich stimme zu. Praktisch finde ich die Verweise auf die Seiten im Lehrmittel im Büchlein.
3. Trifft zu
4. Trifft zu
5. Ja der Bogen dient als Sammlung von Zielen die für die Förderplanung übernommen werden können
6. Trifft zu
7. Ja, ist nicht an Stufe gebunden. Super für ISR
8. Büchlein finde ich nicht so überschaubar. Bogen finde ich nützlich.
9. Büchlein im grösserem Format
10. Unterstufe

9.6.3 Person C

1. Ja, ich stimme zu. Die Handreichung war für mich verständlich und ich habe schnell begreifen können, wie der Bogen zu gebrauchen und wie die Arbeit (Ebenen, Aneignungsniveaus) zu interpretieren ist.
2. Ja, die bereits erworbenen Kompetenzen können übersichtlich festgehalten werden. Für die Ableitung bzw. Formulierung des Lernstandes wäre evtl. eine vorgefertigte Klassifikation hilfreich. Zb: Wenn alle konkret-gegenständlichen Ziele erreicht sind, dann bedeutet dies: „Basiskompetenzen erreicht, sofern veranschaulicht wird“. (Nur so als Idee, ich habe mir das jetzt nicht sehr eingehend überlegt)
3. Ich kann in drei Richtungen gehen, richtig? Ihr habt das mit Pfeilen illustriert. Entweder andere/ höhere Ebene, Erweiterung des Zahlenraums oder Erhöhung der Abstraktion. Ja, das ist gut gelungen.
4. Doch, doch, das dauert nicht zu lange bis man damit effizient arbeiten kann.
5. Auf jeden Fall. Da stimme ich zu hundert Prozent zu.
6. Ich denke ja. Allerdings habe ich bisher nur wenig mit dem Lehrmittel gearbeitet und kann dazu nichts wirklich qualifiziertes sagen.
7. Ich sehe jedenfalls nicht, wieso das stufenübergreifende Arbeiten mit dem Instrument erschwert sein sollte.
8. Es gibt bestimmt einen Bedarf in der Praxis, den Lernstand effizient und mit einem Instrument nahe am Lehrmittel wie auch an den aktuellsten Erkenntnissen der Forschung zu erfassen. Daher stimme ich zu; sehr nützlich.
9. Die habe ich unter Punkt zwei bereits skizziert. Das Layout im Bereich der „Möglichkeiten für die weitere Förderung“ könnte verbessert werden. Diesen Dreischritt mit den Pfeilen würde ich mir noch übersichtlicher und somit nutzerfreundlicher wünschen.
10. Ich arbeite in einer altersdurchmischten Mittelstufe.

9.6.4 Person D

1. Ich finde ihn sehr übersichtlich und klar strukturiert. Auch die Farben helfen (des Bebos). Die Handreichung ist benutzerfreundlich und klar formuliert. Einzig auf der letzten Seite ist mir etwas unklar.
2. Stimme voll zu! Sehr gut!
3. Stimme zu. Dies ist eine grosse Hilfe!
4. Sehr
5. Stimme zu. Die Ziele können für einen Förderplan / Lernbericht 1:1 übernommen werden.
6. Ja
7. Ja
8. Sehr! Ich werde es gerne benutzen...
9. Bei den Grundsätzen in der Handreichung (letzte Seite): Punkt 1 (Es darf erst auf einer höheren Ebene...) und Punkt 5 (Es kann in verschiedenen Zahlenräumen...) --> widerspricht sich das nicht?

9.7 Roh- und von der Expertin begutachtete Fassung der Arbeit

Abstract

Einleitung

Den Durchblick in der Mathematik zu haben, fällt nicht nur vielen Kindern schwer, sondern stellt auch eine grosse Herausforderung für Lehrpersonen dar. Einen Überblick über die aktuellsten Theorien, die relevanten Förderziele und die individualisierte didaktische Umsetzung zu haben, ist schon beinahe eine Meisterleistung. Ein Heilpädagoge¹, welcher in einer Regelschule arbeitet, muss unter Umständen nicht nur den aktuellen mathematischen Stoff verschiedener Schulklassen kennen, sondern diesen für die individuelle Förderung den jeweiligen Bedürfnissen anpassen und wenn möglich in einem integrativen Setting vermitteln.

Aus diesem Grund soll im Rahmen dieser Masterarbeit ein Hilfsmittel entwickelt werden, welches den Heilpädagogen eine Übersicht im Dschungel der Mathematik verschafft. Doch bevor wir darauf zu sprechen kommen, soll die Situation der Heilpädagogin im Regelunterricht im Fach Mathematik kurz skizziert werden.

Die Rolle und die Aufgabe der schulischen Heilpädagogin sind stark geleitet vom vorherrschenden Integrationsgedanken. Während die Kinder mit speziellem Förderbedarf früher eher separativ gefördert wurden, findet heute die Förderung zunehmend integrativ statt. Für die Integration aller Kinder in den Regelunterricht gelten heute rechtliche Grundlagen. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich weist auf diese hin:

„Mit dem neuen Volksschulgesetz des Kantons Zürich haben sich der Kantonsrat und das Zürcher Volk für das Prinzip der integrativen Förderung ausgesprochen. Sie folgen damit der »Erklärung von Salamanca«, worin die Schweiz gemeinsam mit den Vereinten Nationen festhält, dass jedes Kind einmalige Eigenschaften, Interessen, Fähigkeiten und Lernbedürfnisse hat. Und dass Regelschulen mit integrativer Orientierung das beste Mittel sind, um diskriminierende Haltungen zu bekämpfen, den individuellen Bedürfnissen aller Kinder gerecht zu werden und eine integrierende Gesellschaft aufzubauen“. (Bildungsdirektion Kanton

¹Um die Lesbarkeit des Textes zu vereinfachen, wird in Zukunft die Beschränkung auf eine Form des Geschlechts vorgenommen. Das heisst, dass in loser und unsystematischer Reihenfolge zwischen den

Zürich, 2011, S.3)

Eine gelungene Umsetzung dieser Integrationsbemühungen im schulischen Alltag geht davon aus, dass alle Kinder am gleichen Lerngegenstand lernen und arbeiten. Im strukturierten Regelschulalltag ist die individuelle Förderung jedoch eine Herausforderung. Hinzu kommt, dass sich der Inhalt des Unterrichts oft nach den Lehrmitteln und nicht am Lernstand der einzelnen Schülerinnen orientiert. Im Mathematikunterricht beispielsweise zeigt sich dass Schüler mit besonderem Förderbedarf oftmals mit dem Regelstoff überfordert sind, und es schwerfällt, ihnen ein passendes Lernangebot und entsprechende Förderung zu bieten. Um den Unterricht so zu planen, dass alle Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gemeinsam unterrichtet werden können, ist es nach Rödler nötig die Begriffe Rechnen und Zahl neu zu definieren. Seiner Meinung nach sollen diese so gebraucht werden, dass sie „nicht ausschliessen, sondern alle mitnehmen“ (Rödler, 2014, S.101). So soll Rechnen nicht als eine Durchführung von Operationen verstanden, sondern als Handlungsvorgang bei dem Grössen oder Anzahlprobleme zu lösen sind, betrachtet werden (vgl. ebd. S.101f).

Ein Erfolgsrezept für den integrativen Mathematikunterricht gibt es nicht, verschiedene Konzepte und Modelle können aber bei der Umsetzung helfen (vgl. Schnepel, Krähenmann, Moser Opitz, Hepberger, Ratz, 2015, S. 6). Das Zahl-Grössen-Verknüpfungs-Modell (ZGV-Modell) von Krajewski (2013) gilt heute als das Aktuellste und ist in der Fachwelt gut akzeptiert. Dieses Modell erklärt den Aufbau des Mathematikerberufs von Grund auf. Es kann sinnvoll sein, dass Heilpädagoginnen diese Theorie als Basis für ihre Arbeit nutzen. Das Modell ist lehrmittelunabhängig und kann somit für die individuelle Anpassung jeden Unterrichts gebraucht werden.

Im Kanton Zürich wird seit wenigen Jahren mit einem neuen Mathematiklehrmittel gearbeitet. Dieses ist gemäss den neusten theoretischen und fachdidaktischen Erkenntnissen konzipiert. Für die heilpädagogische Arbeit bietet dieses Lehrmittel bereits verschiedene Möglichkeiten der individuellen Förderung und der didaktischen Umsetzung. Das Zusammenfügen des theoretischen Wissens mit dem Angebot des Lehrmittels bleibt aber immer noch Aufgabe der Heilpädagogin. Diese sollte über den Erwerb mathematischer Kompetenzen Bescheid wissen und verstehen, welche Kompetenzen wie aufeinander aufbauen, so dass sie ihre Förderung dem Lernstand des Kindes anpassen kann. Dies zeigt sich vor allem darin, dass sich die Heilpädagogin nicht, wie die Klassenlehrperson, nur auf eine Schulstufe beschränken kann, sondern ihren Mathematikunterricht gemäss den Lernvoraussetzungen ihrer Schüler

stufenübergreifend gestalten muss. Es kann jedoch nicht erwartet werden, dass jeder Heilpädagoge dieses Wissen jeder Zeit aktiv zur Verfügung hat.

Der Ausgangspunkt für die Unterrichtsplanung stellt oft die Lernstandserfassung des Kindes dar. In der Fachliteratur lassen sich bereits zahlreiche Instrumente, Materialien und Tests zur Erfassung mathematischer und vorschulischer mathematischer Kompetenzen finden. Einige Nennenswerte sind folgende: Heidelberger Rechentest 1-4 (Haffner et al., 2005), ZAREKI, ZAREKI-R und ZAREKI-K (Aster, 2001, 2005, 2009), BESMath (Moser Opitz, 2007) und DEMAT 1+(Krajewski, Küspert, Schneider & Visé, 2002). Diese Tests und Instrumente ermöglichen es, den Lernstand im Fach Mathematik zu erfassen. Sie sind umfangreich und als Test an sich konzipiert, losgelöst von den Lehrmitteln und den Fördermaterialien. Zusätzlich gibt es die Lernstandserfassungen zum Basisstoff des Zahlenbuches (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, 2008a, 2008b, 2009, 2011). Diese sind an das Lehrmittel gekoppelt und im Heilpädagogischen Kommentar finden sich Förderhinweise, die sich konkret auf das Material beziehen. So lässt sich feststellen, dass bereits eine Fülle von Diagnostikinstrumenten und Förderhinweisen bestehen, diese jedoch sehr selten so aufbereitet sind, dass sie sich auf den konkreten Unterrichtsinhalt beziehen. Für die tägliche heilpädagogische Arbeit wäre es äusserst sinnvoll, ein Instrument zur Verfügung zu haben, welches an das aktuelle Mathematiklehrmittel anknüpft.

Somit besteht das Ziel dieser Entwicklungsarbeit darin, eine heilpädagogische Erweiterung des Mathematiklehrmittels des Kantons Zürich zu konzipieren. Wir wollen einen heilpädagogischen Beobachtungsbogen kreieren. Dieses Instrument ist für Heilpädagogen konzipiert, welche in der Regelschule oder im Kindergarten im Rahmen der Integrativen Förderung (IF) oder der Integrativen Sonderschulung (ISS/ISR) arbeiten. Dieser Bogen enthält alle Kompetenzen oder Ziele, welche für den Mathematikerwerb von zentraler Bedeutung sind (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, 2008a, 2008b, 2009, 2011).

Wir stützen uns theoretisch auf das Modell von Krajewski, welches den Erwerb der Zahl-Grössen-Verknüpfung erklärt. Im Rahmen dieser Arbeit werden folgende Bereiche des Mathematiklehrmittels genauer behandelt: „Zahlen und Ziffern“, „Addition und Subtraktion“. Es wurden bewusst nur diese Themen gewählt, da sie stark miteinander verknüpft sind und die Grundlage für andere Bereiche der Mathematik darstellen.

Das Lehrmittel ist bis anhin erst bis zur vierten Klasse erschienen². Somit schliesst unser Beobachtungsbogen auch nur diese Stufen ein.

Mithilfe dieses Bogens wird die heilpädagogische Arbeit im Bereich Mathematik vereinfacht, nämlich hinsichtlich folgenden Kriterien:

- Der Beobachtungsbogen entspricht der **aktuellsten Theorie**.
- Es sind nur die relevanten Inhalte enthalten (**Basisstoff**).
- In diesem Beobachtungsbogen sind die **Aneignungsmöglichkeiten** der Kinder berücksichtigt.
- Die bereits erworbenen Kompetenzen der Kinder können mit wenig Aufwand übersichtlich festgehalten werden. Daraus ergibt sich der **Lernstand** des Kindes.
- Aufgrund des ermittelten Lernstands lassen sich die nächsten **Förderziele** ablesen.
- Der Beobachtungsbogen ist **ressourcenorientiert**.
- Der Beobachtungsbogen dient der **Förderplanung** und bietet die Grundlage für **Lernberichte**.
- Der Beobachtungsbogen ist **kompatibel mit dem Lehrmittel**.
- Das Instrumentarium ist **stufenübergreifend** einsetzbar.

Die vorliegende Arbeit gliedert sich grob in drei Teile. Im ersten Teil wird die theoretische Grundlage aufgearbeitet und beschrieben. Dabei wird das ZGV-Modell mit weiteren Theorien zur Mathematik ergänzt. Ebenfalls wird auf die verschiedenen Aneignungsniveaus Bezug genommen und auf den Begriff des konzeptuellen Wissens eingegangen.

In einem nächsten Schritt werden die Kerngedanken, die aus dem Theoriestudium entstanden sind, im Hinblick auf den Beobachtungsbogen dargestellt. Diese bilden die Grundlage für das Produkt, welches ebenfalls in diesem Teil vorgestellt wird.

Abschliessend wird der heilpädagogische Beobachtungsbogen evaluiert. Dieser soll einerseits auf seine theoretische Richtigkeit überprüft werden und andererseits soll er seine Tauglichkeit in der Praxis beweisen. Die Kriterien für die Evaluation werden aus den obengenannten Zielsetzungen hergeleitet. Der Schluss dieser Arbeit bilden weiterführende Überlegungen und Konsequenzen für den Einsatz.

² Während der Entstehung dieser Arbeit ist der 5. Band erschienen.

Das Zahl-Größen-Verknüpfungsmodell von Krajewski

In diesem Kapitel wird die aktuelle Theorie des Mathematikerwerbs dargestellt und diskutiert.

Das neuste theoretische Modell des Mathematikerwerbs ist dasjenige von Krajewski (2013). In der Fachwelt wurde es bereits mehrfach rezitiert und fand grossen Anklang. Da dieses Modell als Grundlage für diese Arbeit dient, soll es hier kurz beschrieben werden.

Der Grundgedanke dieses Modells ist die Annahme, dass die Zahl-Größen-Verknüpfung ein zentraler Baustein darstellt, um welchen herum der Erwerb der Mathematik schematisch erklärt werden kann. Es gliedert sich in drei Ebenen, welche aufeinander aufbauen. Auf der ersten Kompetenzebene (Basisfertigkeit) befindet sich nur Zahlen, ohne Größenbezüge. Dies sind konkret die unpräzise Mengen- und Grössen-Wahrnehmung, das Aufsagen von Zahlwörtern sowie der Erwerb der exakten

Zahlwortfolge. Ebenfalls wird auf dieser Ebene das visuelle und verbale Erkennen von Zahlen und Ziffern verortet.

Auf der zweiten Kompetenzebene (einfaches Zahlverständnis) findet eine Verknüpfung von Zahlwörtern und Ziffern mit Mengen und Grössen statt. Dies bedeutet, dass man sich hinter einer Zahl eine Menge vorstellen kann. Auf dieser Ebene bilden sich ein unpräzises und ein präzises Anzahlkonzept heraus. Ebenfalls auf dieser Ebene entwickelt sich ein Verständnis der nicht-nummerischen Teil-Ganzen-Beziehung, also einer Grössenrelation ohne Zahlbezug

Auf der dritten Kompetenzebene (tiefes Zahlverständnis) können Relationen zwischen Mengen und Grössen mit Zahlen beschrieben werden. Es können Zahlen zusammengesetzt und zerlegt, wie auch Beziehungen zwischen Zahlen genannt werden.

Diese drei Ebenen sind innerhalb eines bestimmten Zahlenraums hierarchisch zu sehen. Für jede Zahlenraumerweiterung müssen die verschiedenen Ebenen wieder neu durchlaufen werden. Wichtig ist somit bei diesem Modell, dass sich eine Schülerin je nach Zahlenraum auf einer unterschiedlichen Stufe befinden kann (vgl. Schneider, Küspert & Krajewski, 2013, S. 32). Des Weiteren gilt zu beachten, dass die Inhalte einer Ebene verstanden werden müssen, bevor auf einer höheren Ebene gearbeitet wird. Moser Opitz und Schmassmann (2012) betonen diesbezüglich beispielsweise:

„Wenn Schülerinnen und Schüler beim Erwerb der Grundoperationen Schwierigkeiten haben, werden häufig folgende Fördermassnahmen getroffen: Es werden z.B. viele Aufgaben vorgelegt in der Meinung, dass das „Üben“ von vielen gleichen Aufgaben zum Erfolg führen werde. Eine andere Variante besteht darin, dass in einen tieferen Zahlenraum zurückgegangen und dort verweilt wird. Gerade für ältere Schülerinnen und Schüler ist das oft frustrierend. Andere Interventionen bestehen darin, dass aktueller Schulstoff immer wieder erklärt wird oder dass den Schülerinnen und Schülern bestimmte Vorgehensweisen als „Rezepte“ vorgegeben werden. Bei all diesen Bemühungen wird nicht beachtet, dass der Erwerb der Grundoperationen spezifische mathematische Vorkenntnisse in verschiedenen Themenbereichen erfordert. Es muss somit immer überprüft werden, ob die Schülerinnen und Schüler diese Vorkenntnisse mitbringen. Fehlende Vorkenntnisse sind jeweils sorgfältig zu erarbeiten. Nur so ist es möglich, weitere Kenntnisse aufzubauen.“ (S. 270)

Dieses Modell erklärt theoretisch den Erwerb mathematischer Kompetenzen und ist

kompatibel mit der neusten mathematischen Fachliteratur. So lässt es sich implizit in zahlreichen theoretischen Abfindungen zum Mathematikerwerb erkennen. Diese werden weiter unten beschrieben.

Das ZGV-Modell von Krajewski wollen wir hier konkretisieren, damit eine Übersetzung in die Praxis möglich ist. Dazu stützen wir uns auf zusätzliche Theorien und klären die Fachbegriffe.

Konkretisierung des ZGV-Modells

Für die Konkretisierung des ZGV-Modells stützen wir uns auf zwei für die Heilpädagogik relevante Ansätze: Mathematischer Basisstoff und Vorläuferfertigkeiten. Diese sollen hier genauer beschrieben werden.

Mathematischer Basisstoff

Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass sie verallgemeinernd sind und komplexe Sachverhalte vereinfacht darstellen. Für die Praxis oder die konkrete Arbeit sind sie aber wenig brauchbar. Deshalb soll in einem nächsten Schritt dieses Modell für die heilpädagogische Praxis konkretisiert werden. Um dieses Modell für die Praxis auszuarbeiten, muss als Erstes eine Auseinandersetzung mit dem mathematischen Schulstoff erfolgen. Dabei müssen wir uns fragen, welche mathematischen Inhalte zentral für Schüler mit besonderem Förderbedarf sind. Für diese Kinder ist gemäss Moser Opitz und Schmassmann (2012) ein Vorgehen zu favorisieren, „welches sich am sogenannten ‚Basisstoff‘ orientiert. Damit sind diejenigen mathematischen Inhalte und Lernziele gemeint, von welchen aufgrund von empirischen Studien, theoretischen Erkenntnissen und praktischen Erfahrungen angenommen wird, dass sie für einen gelingenden arithmetischen Lernprozess unabdingbar sind. Das heisst also, dass viel Zeit für ausgewählte Inhalte verwendet und anderes weggelassen werden kann.“ (S. 270f) Die Autorinnen nennen wesentliche Elemente des Basisstoffes in den heilpädagogischen Kommentaren der Zahlenbücher (Schmassmann & Moser Opitz, 2007, 2008a, 2008b, 2009). Hier wird nun derjenige Basisstoff aufgelistet, welcher den zuvor beschriebenen Bereichen (Zahlen & Ziffern, Addition & Subtraktion) zugeordnet werden kann.

Zählen, Anzahlerfassung, Zahlbeziehung

- Zählen (Zahlwortreihe, Zählen von Objekten, kardinales Verständnis)

- Strukturierte Anzahlerfassung
- Zahlbeziehungen: Zahlzerlegung, das Ganze und seine Teile, Unterschied, das Doppelte, die Hälfte

Zahlen, Dezimalsystem, Zahlenräume

- Bündeln und Entbündeln
- Zahlaufbau und Stellenwert, Zusammenhang der Einheiten
- Schreibweise der Zahlen
- Grössenvorstellung von Zahlen, vergleichen, ordnen, Nachbareinheiten
- Gerade und ungerade Zahlen³
- Veranschaulichungen und Arbeitsmittel: Material zum Dezimalsystem, Punktefelder, Hundertertafel, Tausenderbuch, Stellentafel, Zahlenreihe, Rechenstrich, Zahlenstrahl⁴

Grundoperationen

- Operationsverständnis
- Gleichungsschreibweise
- Addition / Subtraktion: Ergänzen auf den nächsten Zehner, Hunderter, Tausender
- Halbschriftliche Strategien: Eine Strategie anhand von Veranschaulichungen/Arbeitsmitteln anwenden

Nach dieser Präsentation des Basisstoffes werden nun diese drei Bereiche genauer beschrieben und falls nötig mit Theorien ergänzt.

Zählen, Anzahlerfassung, Zahlbeziehung

Zählprinzipien nach Gelman / Gallistel

Gemäss Gelman und Gallistel gibt es fünf Zählprinzipien. Diese müssen die Schülerinnen durch viele Erfahrungen erlernen (Häsel-Weide, Nührenbörger, Moser Opitz & Wittich, 2014, S. 49). Die Prinzipien sind folgende:

³ Dieser Basisstoff wird im Folgenden nicht weiter vertieft werden, weil er in der übrigen Fachliteratur nicht auftaucht.

⁴ Wir haben diese Auflistung von Schmassmann und Moser Opitz (2012) übernommen. Es ist uns aber bewusst, dass dieser Punkt eine didaktische Repräsentationsform darstellt, durch welche mathematisches Verständnis aufgebaut werden kann und nicht mathematischer Stoff an sich ist. Deshalb wird in dieser Arbeit dieser Punkt nicht weiter als Basisstoff angesehen.

- Prinzip der Eindeutigkeit (Eins-zu-Eins-Zuordnung zwischen Objekten und Zahlsymbol. Das heisst, dass jedem zu zählenden Objekt genau ein Zahlwort zugeordnet wird)
- Prinzip der stabilen Ordnung (stabile Reihenfolge der Zahlsymbole und Zahlwörter)
- Kardinalzahlprinzip (Die Mächtigkeit der Menge wird durch Zählen ermittelt und die zuletzt genannte Zahl des Zählvorgangs determiniert die Anzahl der Elemente)
- Prinzip der Irrelevanz der Anordnung (Irrelevanz der Reihenfolge, in der die Objekte gezählt werden, d.h. man kann an jeder beliebigen Stelle in der Reihe zu zählen beginnen)
- Abstraktionsprinzip (Jede beliebige Menge kann gezählt werden, egal welche Art von Objekten gezählt wird)

Zählentwicklung nach Fuson

Fuson hat 1988 ein Modell zum Erwerb der Zahlwortreihe entworfen, welches auf verschiedenen aufeinanderfolgenden Niveaus basiert. (Moser Opitz, 2008, S. 86ff)

1. Erwerb der Zahlwortreihe

- String Level: Ganzheitsauffassung der Zahlwortreihe
Die Zahlwortreihe wird wie ein Gedicht aufgesagt, dabei werden Zahlwörter zum Teil nicht voneinander unterschieden.
- Unbreakable List Level: Unflexible Zahlwortreihe
Die einzelnen Zahlwörter werden als Einheiten erkannt. Die Zahlwortreihe kann aufgesagt werden, das Kind muss jedoch immer wieder bei Eins beginnen. Eine erste Bestimmung einer Anzahl Elemente ist möglich. Eine Eins-zu-Eins-Korrespondenz zwischen Zahlwort und Elementen kann durchgeführt werden.
- Breakable Chain Level: Teilweise flexible Zahlwortreihe
Die Zahlwortreihe kann von jeder möglichen Zahl aus aufgesagt werden. Das Bestimmen von Vorgänger- und Nachfolgezahlen gelingt. Zum Teil kann bereits rückwärts gezählt werden.
- Numberable Chain Level: Flexible Zahlwortreihe
Es kann von jeder Zahl aus eine bestimmte Anzahl Schritte weitergezählt werden.
- Bidirectional Chain Level: Vollständig reversible Zahlwortreihe
Von jeder Zahl aus kann vor- und rückwärts gezählt werden. Nachbarzahlen

können schnell genannt werden.

2. Zählen von Objekten

Die zuvor erworbene Zahlwortreihe kann bereits in einem frühen Stadium Anwendung in Form von Zählen von Objekten finden. Hierbei müssen verschiedene Handlungen koordiniert werden (antippen, zeigen, Augenfolge, Bewegungen, im Gedächtnis behalten) (Moser Opitz, 2008, S. 88ff).

- Zählen und kardinale Bedeutung

„ ... um die kardinale Bedeutung des Zählens zu verstehen, ist das Entdecken des Kardinalwort-Prinzips, d.h. die Erkenntnis, dass das letztgenannte Zahlwort die genaue Anzahl einer Menge bezeichnet“ wichtig (Fuson, 1991 zitiert nach Moser Opitz, 2008, S.90). Es gibt drei Aspekte, die das Verstehen der Kardinalität ausmachen.

- a. Die Frage „Wie viele sind es?“
- b. Das Anwenden des Kardinalwort-Prinzips
- c. Das Verständnis, dass durch das Abzählen einer Menge deren Anzahl bestimmt wird

Dieser Aufbau des Zählens ist mittlerweile kritisch zu betrachten, da davon ausgegangen werden kann, dass dieser Erwerb nicht nach aufeinander aufbauenden Stufen funktioniert. Trotzdem sind die einzelnen Zählkompetenzen und -prinzipien, die hier beschrieben wurden, für den Erwerb der Mathematik zentral.

Simultanerfassung / Subitizing

Ungeordnete Mengen bis hin zu fünf Objekten können auf einen Blick erfasst werden. (Vgl. Lorenz, 2012, S. 155)

Quasi-Simultanerfassung von Mengen

Damit ist die Erfassung von Mengen ab 5 gemeint. Diese können ungeordnet nicht mehr auf einen Blick erfasst, sondern müssen gruppiert werden. (Vgl. Moser Opitz, 2008, S. 116)

Strukturierte Anzahlerfassung

Grössere Mengen von Objekten können durch Strukturierung und Zerlegung einfacher erfasst werden. Dabei können Veranschaulichungsmittel helfen (bsp. Punktefelder, Zehnersystemholz usw.) (Vgl. Lorenz, 2012, S. 155).

Teil-Ganzes

„Die Teil-Ganzes-Beziehung, dh. [...] die flexible *Zerlegung* einer gegebenen Zahl auf möglichst viele verschiedene Arten und so der Aufbau von flexiblen mentalen Zahlvorstellungen, ist ein wesentlicher Bestandteil bei der Entwicklung des Zahlbegriffs sowie auch für die Fundierung der Addition (und der Subtraktion)“ (Padberg & Benz, 2011, S. 24). Beim Konzept Teil-Ganzes können Mengen in beliebige Teilmengen zerlegt, umgeordnet und aufsummiert werden. Das Vertauschungs- und das Verbindungsgesetz bilden die mathematische Basis dafür (vgl. Häsel-Weide et al. 2014, S. 57).

Zahlen, Dezimalsystem, Zahlenräume

Repräsentationsformen der Zahlen

Dehaene hat 1992 ein Modell entwickelt, welches aufzeigt, wie Zahlen im Gehirn verarbeitet werden. Seine zentrale Annahme besteht darin, dass Zahlen im Gehirn auf drei verschiedene Arten repräsentiert werden können: auditiv-verbal (Zahlen in Wortform, geschriebene und gesprochene Zahlwörter), visuell-arabisch (Ziffern, arabische Schreibweise, lesen und schreiben von Ziffern und Zahlen) und durch analoge Größenrepräsentationen (Grössenvorstellung). Das letztgenannte ist nicht an die Sprache gebunden. „So erhalten Ziffern und Zahlwörter erst durch diese drei Repräsentationsformen ihre eigentliche semantische Bedeutung und damit ihren tiefen Sinn“ (Schneider et al. 2013, S. 44.).

Das dezimale Stellenwertsystem

Das dezimale Stellenwertsystem setzt sich aus zwei Prinzipien zusammen: aus dem Stellenwertprinzip und aus dem Prinzip der fortgesetzten Bündelung.

- Das Prinzip der fortgesetzten Bündelung

Bündeln bedeutet das Zusammenfassen und Umtauschen von Einheiten zu einer neuen Einheit, Entbündeln das Umtauschen von Einheiten in kleinere Einheiten (Vgl. Moser Opitz & Schmassmann, 2009, S. 49).

- Das Stellenwertprinzip

Um den Aufbau des Stellenwertsystems zu verstehen, ist es wichtig Zahl und Ziffer zu unterscheiden. Während Zahlen den Gesamtwert angeben (bspw. 10, 76, 4543), sind Ziffern die arabischen Zeichen (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) aus denen Zahlen gebildet werden. Um grosse Zahlen einfach darzustellen, werden Stellen eingeführt (Werner, 2009, S.212f). Bei der Erarbeitung des Stellenwertsystems lassen sich zwei Phasen unterscheiden. Beim Zahlverständnis geht es darum, eine geschriebene Zahl zu verstehen ($437 = 4H\ 3Z\ 7E$), bei der Zahlproduktion hingegen werden die Zahlen vom Kind selber geschrieben oder gesprochen (Vgl. Scherrer & Moser Opitz, 2012, S. 133).

Somit zeichnet sich das dezimale Stellenwertsystem dadurch aus, dass jede Ziffer zwei Informationen beinhaltet. Einerseits gibt sie die Anzahl der Bündel an, andererseits gibt die Stellung der Ziffer die Mächtigkeit des Bündels an. In diesem System werden jeweils nur Zehnerbündelungen vorgenommen (Vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 82).

Um Zahlen im Stellenwertsystem korrekt zu interpretieren, müssen vier Prinzipien gekannt werden (Vgl. Scherrer & Moser Opitz, 2012, S. 133):

- Stellenwert (Position der Ziffer)
- Multiplikative Eigenschaft (Der Wert einer Stelle kann gefunden werden, indem die Ziffer mit der jeweiligen Einheit multipliziert wird ($4Z = 4 \cdot 10$))
- Additive Eigenschaft (Der Wert der Zahl ist die Summe aller Stellenwert ($437 = 400 + 30 + 7$))
- Eigenschaft der Basis 10 (Die Werte der Position wächst um Zehnerpotenzen von rechts nach links)

Zahlenraum

Die mathematischen Inhalte können in unterschiedlichen Zahlenräumen erarbeitet werden. Dabei soll der Zahlenraum jeweils als Ganzheit dargestellt und behandelt werden. Denn erst dadurch ist die Struktur des dezimalen Stellenwertsystems ersichtlich. „Gerade der Erarbeitung des Zahlenraums bis zwanzig kommt eine fundamentale Bedeutung zu, da die hier erarbeiteten Aspekte in den grösseren Zahlenräumen immer wieder auftauchen“ (Werner, 2009, S.203). Auch bei der Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf wird empfohlen, „sofort den ganzen Zahlenraum von 1-20 als Erfahrungsraum anzubieten, und diesen nicht kleinschrittig und ziffernweise aufzubauen“ (Moser Opitz, 2008, S. 164).

Ordinalzahlaspekt

Der Ordinalzahlaspekt einer Zahl betont den Rang dieser. Es geht also um die feste Rangordnung der Zahl (Vgl. Lorenz, 2012, S. 154). Dieser Aspekt bezieht sich auf die Frage: „Der wievielte ist es?“

Unter diesem Aspekt stellt man sich die Zahlen linear angeordnet auf einem Zahlenstrahl vor. Die Zahlen, die auf dem Zahlenstrahl weiter rechts stehen, also weiter von der Null entfernt sind, sind grösser. Hingegen sind die Zahlen, die weiter links stehen, also näher bei der Null sind, kleiner (Vgl. Selter et al. 2014, S. 49).

Grundoperationen

Nicht-nummerische Grössenrelationen

Mit der nicht-nummerischen Grössenrelation ist die Beziehung zweier Mengen zueinander gemeint. Diese Beziehung lässt sich mathematisch mit Hilfe der Addition und Subtraktion erklären. Hierfür muss eine Vorstellung dieser Beziehung aufgebaut werden. „Grundvorstellungen bezeichnen inhaltliche Interpretationen mathematischer Objekte (d.h. Begriffe, Operationen etc.) und ermöglichen, mathematische Begriffe oder Operationen zur Mathematisierung von Situationen zu nutzen oder umgekehrt mathematische Sachverhalte lebensweltlich zu interpretieren.“ (Prediger, 2009, S. 6) Mit diesen Begriffen kann ein Verständnis aufgebaut werden: dazutun – wegnehmen, eingiessen – austrinken, reinkommen – rausgehen, Haare wachsen – Haare schneiden, anziehen – ausziehen. (vgl. Werner, 2009, S. 208).

- Grundvorstellung der Addition

„Die zentralen Grundvorstellungen zur Addition sind das Vereinigen von Mengen und das Hinzufügen einer Menge zu einer anderen“ (Müller & Wittmann, 1984, S. 179).

- Grundvorstellung der Subtraktion

Bei der Subtraktion unterscheidet man zwei Grundvorstellungen: Das Abziehen einer Menge und der Vergleich zweier Mengen. „Beim Abziehen wird die Differenz als Restmenge gedeutet, der Vergleich initiiert hingegen eine Interpretation der Differenz als Unterschied“ (Häsel-Weide et al., 2014, S. 114).

Nummerische Grössenrelationen

Gemäss Moser Opitz & Schmassmann (2012) sind folgende Vorkenntnisse wichtig für das Verständnis von Addition und Subtraktion: Mengenkonzanz, Quasi-simultane Anzahlerfassung bis 6 in strukturierter Anordnung, teilweise automatisierte Anzahlerfassung bis 10 am 20er-Feld, Operationszeichen (+, -, =) lesen können und ihre Bedeutung verstehen und Beziehungen zwischen einem Ganzen und seinen Teilen erkennen (S. 273). Im folgenden wird nun genauer auf die Addition, die Subtraktion, das Operationsverständnis, das Automatisieren und die halbschriftlichen Verfahren (Strategien) eingegangen.

Addition

Padberg differenziert vier verschiedene Additionssituationen. (Vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 93f)

- Vereinigen (Sophie hat 4 Bonbons, Anne hat 3 Bonbons. Wie viele haben sie zusammen?)
- Verändern (Sophie hat 4 Bonbons. Anne gibt ihr jetzt 3 Bonbons dazu. Wie viele Bonbons hat Sophie danach?), (Sophie hat 4 Bonbons. Anne gibt ihr jetzt einige Bonbons dazu. Danach hat Sophie 7 Bonbons Wie viele Bonbons hat Anne ihr gegeben?), (Sophie hat einige Bonbons. Anne gibt ihr jetzt 3 Bonbons dazu. Danach hat Sophie 7 Bonbons. Wie viele Bonbons hatte Sophie ursprünglich?)
- Ausgleichen (Sophie hat 4 Bonbons. Anne hat 7 Bonbons. Wie viele Bonbons muss Sophie bekommen, um genau so viele Bonbons zu haben wie Anne?)
- Vergleichen (Anne hat 7 Bonbons. Sophie hat 3 Bonbons. Wie viele Bonbons hat Anne mehr als Sophie?)

„Um eine breite, tragfähige Operationsvorstellung der Addition zu erwerben, müssen Kinder konkrete Aufgaben mit obigen vier grundlegenden Vorstellungen (Vereinigen, Verändern, Ausgleiche, Vergleichen) als Addition deuten, sowie umgekehrt einer symbolisch gegebenen Additionsaufgabe entsprechende konkrete Aufgaben zuordnen können.“ (Padberg & Benz, 2011, S. 95)

Subtraktion

Auch hier können vier verschiedene Subtraktionssituationen unterschieden werden (Vgl. Padberg & Benz, 2011, S. 114f)

- Abziehen (Anne hat 7 Bonbons. Sie gibt ihrer Freundin 3 Bonbons. Wie viele Bonbons bleiben ihr noch?), (Anne hat einige Bonbons. Sie gibt hiervon ihrer Freundin 3 Bonbons. Sie behält noch vier Bonbons übrig. Wie viele Bonbons hatte Anne ursprünglich?), (Anne hat 7 Bonbons. Sie gibt hiervon ihrer Freundin einige Bonbons. Danach hat sie noch 4. Wie viele Bonbons hat Anne ihrer Freundin gegeben?)
- Ergänzen (Anne hat 3 Bonbons. Sie bekommt von ihrer Freundin einige Bonbons. Danach hat sie 7 Bonbons. Wie viele Bonbons hat sie bekommen?)
- Vergleichen / Unterschied (Anne hat 7 Bonbons. Ihre Freundin hat 3 Bonbons. Wie viele Bonbons hat die Freundin weniger?)
- Vereinigen / Teil-Ganzes (Anne hat insgesamt 7 Bonbons. Und zwar 3 Karamellbonbons und einige Pfefferminzbonbons. Wie viele Pfefferminzbonbons hat sie?)

Gemäss Padberg & Benz ist es zentral, die Addition und Subtraktion gleichzeitig zu erarbeiten, um den engen Zusammenhang zwischen den beiden Verfahren zu verdeutlichen.

Verständnis der Rechenoperationen

Um symbolische Darstellungen wie $3 + 5 = 8$ oder $8 - 5 = 3$ zu verstehen, müssen diesen Zeichen Bedeutung zugeordnet werden. Sie müssen also die dahinterliegenden mathematischen Konzepte verstehen und die Rechnungen mit Alltagssituationen in Verbindungen bringen. „Voll entwickeltes Operationsverständnis [...] besteht also in der Fähigkeit, Verbindungen herstellen zu können, zwischen

- möglichst realen, vorgestellten oder verbal beschriebenen konkreten Sachsituationen

- Modell- oder bildhaften Darstellungen der zu Grund liegenden Quantitäten und Beziehungen
- Symbolischen Schreibweisen für die zugehörigen Quantitäten und Rechenoperationen, meist in Form von Gleichungen“ (Gerster & Schulz, 2013, S. 209).

Sind Operationen wirklich verstanden, gelingt die Übersetzung zwischen diesen drei verschiedenen Repräsentationsformen.

Automatisieren

Wenn ein Verständnis der Grundoperationen aufgebaut ist, kann darauf aufbauend mit dem Automatisieren begonnen werden. Das Automatisieren hat zum Ziel, die Rechnungen im Kopf auswendig zu können. (Vgl. Kaufmann, Handl, Delazer und Pixner, 2013, S. 241) Gemäss Moser Opitz und Schmassmann ist es sinnvoll folgende Aufgaben zu automatisieren:

- Einspluseins bis 20
- Einsminuseins bis 20
- Verdoppeln
- Halbieren
- Ergänzungen auf 5 und 10
- Transfer in höhere Zahlenräume $4 + 8 \Rightarrow 40 + 80$

Das Beherrschen dieser Rechnungen ist eine Grundlage für halbschriftliche Verfahren.

Halbschriftliche Strategien

Für das Lösen von Additions- und Subtraktionsaufgaben in grösseren Zahlenräumen eignen sich halbschriftliche Verfahren. Dabei werden Vorgehensweisen, Rechenschritte und Teilergebnisse schriftlich festgehalten, jedoch ohne Notationsvorschriften. Die notwendigen Vorkenntnisse, um ein solches Verfahren zu verstehen und anzuwenden sind: das Operationsverständnis von Addition und Subtraktion, teilweise automatisiertes Einspluseins bzw. Einsminuseins (Schlüsselaufgaben) und teilweise oder vollständiges Verständnis des Dezimalsystems (vgl. Moser Opitz & Schmassmann, 2012, S. 274).

Scherer & Moser Opitz (2012) unterscheiden zwischen verschiedenen Strategien beim halbschriftlichen Rechnen, welche hier kurz geschildert werden sollen (S. 150ff).

- Stellenwerte Extra: Hier werden beide Summanden in ihre Stellenwerte zerlegt und diese jeweils einzeln addiert:

$$35 + 23 =$$

$$30 + 20 = 50$$

$$5 + 3 = 8$$

$$50 + 8 = 58$$

Diese Variante, die Aufgabe zu lösen, ist eine eher einfache, da lediglich Aufgaben des Einpluseins und deren Analogien mit ganzen Zehnern berechnet werden müssen. Diese Strategie kann aber problematisch bei der Subtraktion werden.

$$58 - 23 =$$

$$50 - 20 = 30$$

$$8 - 3 = 5$$

$$30 + 5 = 35$$

Obwohl es um eine Subtraktion geht, müssen die einzelnen Teilergebnisse addiert werden. Besonders Schwierig und fehlerhaft wird es bei Aufgaben mit Zehnerüberschreitungen:

$$53 - 28 =$$

$$50 - 20 = 30$$

$$3 - 8 = 5$$

$$30 - 5 = 25$$

- Schrittweise: Hierbei wird ein Summand belassen, während der andere geeignet zerlegt wird.

$$35 + 23 =$$

$$35 + 20 = 55$$

$$55 + 3 = 58$$

Dieses schrittweise Rechnen kann an einem leeren Zahlenstrahl durchgeführt werden.

- Hilfsaufgabe: Hier wird zuerst eine verwandte, einfachere oder bekannte Aufgabe berechnet, danach muss die Veränderung berücksichtigt und berechnet werden.

Zum Beispiel:

$$35 + 23 =$$

$$30 + 23 = 53$$

$$53 + 5 = 58$$

- Vereinfachen: Diese Strategie ist derjenigen, der Hilfsaufgabe ähnlich. Auch hier sucht man eine einfachere Aufgabe. Man muss aber anschliessend nichts mehr korrigieren, da man die Veränderung direkt ausgeglichen hat.

$$35 + 23 =$$

$$30 + 28 = 58 \text{ aus } (35-5) + (23+5)$$

Beim halbschriftlichen Rechnen geht es nicht darum, alle Strategien kennenzulernen, zu verstehen und diese anzuwenden, sondern dass jeder für sich einen geeigneten Weg findet, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen.

Dieser Basisstoff ist bereits reduziert und auf die Bedürfnisse der Kinder mit besonderem Förderbedarf angepasst. Es kann aber dennoch sein, dass dieser Basisstoff für die zuvor beschriebene Zielgruppe zum Teil immer noch zu anspruchsvoll ist. Da diese Arbeit das Ziel verfolgt, den mathematischen Lernstand aller in der Regelschule integrierten Kinder zu verorten und weiter Förderziele zu präsentieren, soll dieser Basisstoff mit der Theorie der Vorläuferfertigkeiten ergänzt werden. Diese Theorie solle den Begriff der Mathematik öffnen, so dass im Sinne Rödgers (2015) alle einen Zugang erhalten.

Vorläuferfertigkeiten

Um die Theorie des Mathematikerwerbs darzustellen, kommt man nicht umhin, Piaget zu erwähnen. Mit seinen Erkenntnissen zur Genese des Zahlbegriffs beim Kinde (vgl. Piaget und Szeminska, 1972) hat er in den 70er Jahren einen zentralen Einfluss auf die Theorie des Mathematikerwerbs gehabt. Seine Publikation fand grossen Anklang in der Fachwelt und wurde auch in den mathematischen Anfangsunterricht integriert. Er ging davon aus, dass pränumerische Übungen wie Klassifikation, Ordnungsrelation und Zahlerhaltung Voraussetzungen für das Rechnenlernen seien. In der Heilpädagogik wurde die Förderung dieser pränumerischen Fertigkeiten besonders stark gewichtet und hat bis heute noch eine Bedeutung in gewissen Lehrmitteln und Fachbüchern.

Dieser Ansatz ist mittlerweile etwas veraltet, da die Entwicklung des Zahlbegriffs nicht nur auf die oben beschriebenen Voraussetzungen beruht (vgl. Krajewski, 2013). Dennoch lassen sich die Klassifikation, die Ordnungsrelation und die Zahlerhaltung nach Piaget der Ebene 1 im Modell von Krajewski zuordnen. Scherer und Moser Opitz (2012)

betonen sogar die Wichtigkeit der Verbindung der Kompetenzen Piagets mit numerischen Inhalten: Pränumerische Aufgaben dürfen nicht als Vorläuferfertigkeiten des Zahlbegriffs betrachtet werden, „sondern das Ordnen, Zuordnen, Sortieren und Vergleichen von Mengen muss parallel zum Arbeiten mit Zahlen gefördert und auch mit numerischen Inhalten“ (S. 109) in Verbindung gebracht werden. Dieses Nebeneinander lässt sich ebenfalls ins ZGV-Modell eingliedern. Moser Opitz (2008) kommt weiter zum Schluss, dass die Invarianz, zwar nicht wie von Piaget angenommen, eine Voraussetzung für den Erwerb des Zahlbegriffs darstellt, sondern dass die Einsicht in dieses Konzept gleichzeitig mit mathematischen Kenntnissen erworben wird. Weiter betont sie, dass sich die einfache Klassifikation, die Seriation und der Mengenvergleich durch die Stück-für-Stück-Korrespondenz in der frühen Kindheit entwickeln und die Grundlage für den Erwerb von Ordination und Kardination bildet (S. 63).

Aufbauend auf Piagets Theorie erarbeitete De Vries (2014) einen Fördervorschlag, um den Zahlbegriff bei Kindern mit besonderem Förderbedarf aufzubauen. Ihr Konzept beinhaltet zehn Stufenfolgen im pränumerischen Bereich, welche hierarchisch geordnet sind und Vorläufer für die Zahlbegriffsentwicklung darstellen. Die Stufen sind folgende: Körperschema, Gruppen und Untergruppen, Merkmale von Gegenständen, Gruppen und Untergruppen nach erarbeiteten Merkmalen, Raumbegriffe gewinnen, Reihenbilden, Gleichheit von Gegenstandsmengen erfassen, Stück-für-Stück-Zuordnung, Grundsatz der Mengenerhaltung (Invarianz) und Gegenstandsvertreter verwenden.

Sowohl das Konzept von Piaget, wie auch das von De Vries wurden in der Fachliteratur kritisiert (vgl. Schneider et al., 2013, Moser Opitz, 2008). Einerseits wird die Vorstellung homogener Stufen in der kognitiven Entwicklung kritisch hinterfragt, andererseits wird die Bedeutung der Förderung pränumerischer Fähigkeiten für den Zahlbegriffserwerb und fürs Rechnenlernen relativiert.

Auch Werner (2009) hat sich mit dem Konzept und der Relevanz pränumerischer Kompetenzen befasst. In ihrer Arbeit wählt sie dafür den Begriff mathematischer Vorläuferfertigkeiten und unterscheidet dabei Spezifische und Unspezifische (S.110). Sie definiert die spezifischen Vorläuferfertigkeiten als „all diejenigen Kenntnisse, Einstellungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, die unmittelbar mathematische Inhaltsbereiche wie Zahlbegriff, Zahlen und Operationen, Raum und Form, Muster und Strukturen, Grössen und Messen sowie Daten, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten erfassen“ (S. 111) Damit ist das ganze mengen- und zahlbezogene Vorwissen gemeint. Die unspezifischen Vorläuferfertigkeiten beinhalten hingegen „diejenigen Teilleistungen,

die den Erwerb und die Nutzung mathematischer Kompetenzen zwar unterstützen, aber nicht primär mathematischer Natur sind“ (S. 111). Dazu zählen unter Anderem die Wahrnehmungsverarbeitung, die räumliche Orientierung, die Entwicklung des Körperschemas und die Figur – Hintergrund –Differenzierung.

Auch Schneider et al. (2013) betonen dass keine eindeutigen Forschungsbefunde vorliegen, welche besagen, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen den numerischen und den unspezifischen pränumerischen Kompetenzen besteht (S. 52).

So kann festgestellt werden, dass die Modelle von Piaget und De Vries einen Grundbaustein enthalten, diese aber wegen den neuen Kenntnissen ihre Relevanz verloren haben oder nur noch teilweise gültig sind.

Zusammenfassend können wir hier festhalten, dass für den Erwerb der Mathematik einerseits der oben beschriebene Basisstoff zentral ist. Andererseits haben aber auch die soeben erwähnten spezifischen Vorläuferfertigkeiten ihre Relevanz. Die Förderung dieser beiden Bereiche hat gemäss zahlreichen Studien einen grossen Einfluss auf die Mathematikleistung. So betont beispielsweise Werner (2009), dass die Klassifikationsleistung, die Seriationsleistung, das Zahlwissen und die Zählfertigkeit, die Einschätzung von Grössenrelationen, die Wahrnehmungskonstanz und die Invarianz, die Einsicht in die Zerlegbarkeit von Mengen und Zahlen und schliesslich die räumliche Vorstellungsleistungen für den späteren schulischen Erfolg in der Mathematik bedeutsam sind (S. 112f).

Hier soll es aber nicht darum gehen, die Wichtigkeit der unspezifischen Vorläuferfertigkeiten in Frage zu stellen. Diese haben durchaus ihre Relevanz v.a. bei schwerer Beeinträchtigung. In diesem Fall ist es sinnvoll den Begriff der Mathematik weiter zu fassen, um diesen Menschen Bildung, im Sinne praktischer Fertigkeiten, zu vermitteln. Da sich aber diese Arbeit mit dem Mathematikerwerb an sich befasst, sollen des Weiteren nur noch die Inhalte gewählt werden, welche explizit Teil des Mathematikerwerbs sind.

Diese sollen im Folgenden genauer erläutert werden.

Invarianz bzw. Konstanz der festen Gegenstände/ Mengenkonstanz

Darunter ist gemäss Piaget die Unveränderlichkeit der Anzahl Elemente einer Menge bei verschiedenen Anordnungen gemeint (Vgl. Lorenz, 2012, S. 31).

Klassifikation

Piaget gliedert das Bilden von Klassen hierarchisch. Anfänglich bilden Kinder figurale Kollektionen. D.h. es werden noch keine Klassen gebildet, sondern lediglich Aneinanderreihungen oder Zusammensetzungen von Objekten, die aus einzelnen Teilen bestehen, vorgenommen. In einer nächsten Stufe werden Objekte nach einem Merkmal geordnet. Dies ist die einfache Klassifizierung. Weiter entwickelt sich dann die multiple Klassifizierung. Hier werden Objekte nach mindestens zwei Merkmalen in Klassen eingeteilt. Somit entsteht eine Matrix, wobei mehrere Eigenschaften gleichzeitig beachtet werden müssen. Schliesslich sind Kinder in der Lage hierarchische Klassen mit Klasseninklusion zu bilden. Damit ist gemeint, dass Klassen und Unterklassen gebildet werden können, wobei die untergeordneten Klassen in den übergeordneten Klassen enthalten sind. (Vgl. Lorenz, 2012, S. 28)

Seriation

Nach Piaget bezeichnet Seriation die Fähigkeit, Mengen nach ihrer Anzahl, beziehungsweise Objekte nach ihrer Grösse zu ordnen. (Vgl. Lorenz, 2012, S. 29)

Eins-zu-Eins-Zuordnung

Zwei Mengen werden miteinander verglichen indem jeweils eine Stück-zu-Stück-Zuordnung der Elemente hergestellt wird. Das heisst, dass jedem Element der einen Menge ein Element der anderen Menge zugeordnet wird (Vgl., Lorenz, 2012, S. 29).

Konzeptuelles vs. Prozedurales Wissen

Beim Erwerb mathematischen Wissens muss zwischen prozeduralem und konzeptuellem Wissen unterschieden werden. Gerster & Schulz (2004) haben sich mit diesen beiden Konzepten auseinandergesetzt und definieren sie folgendermassen:

„Prozedurales Wissen besteht aus der Kenntnis von geschriebenen Symbolen wie „7“, „ $\frac{3}{4}$ “, „7,3“, „+“, „-“, „ \cdot “ und „:“ sowie der Regeln, wie diese Symbole (Zeichen) zu handhaben sind. Es ist also beschränkt auf das Wissen, *wie* sich geschriebene Symbole als Teil eines syntaktischen Systems verhalten [...] Wichtiger Bestandteil prozeduralen Wissens sind Schritt-für-Schritt-Vorschriften (*Prozeduren*), die von einer Aufgabe zur Lösung führen [...] Eine zweite Sorte von prozeduralem Wissen operiert mit konkretem

Material, bildhaften Darstellungen, Vorstellungsbildern, also mit Dingen, die nicht Standardsymbole der Mathematik sind“ (S. 31).

Das konzeptuelle Wissen kann hingegen als „ein zusammenhängendes Netz von Wissensbestandteilen [gedacht werden], in welchem Beziehungen zwischen den Einzelfakten ebenso wichtig sind wie die Einzelfakten selbst. Ein Kind erwirbt konzeptuelles Wissen, indem es eine neue Information (z. B. $6 + 7 = 13$) mit bereits bekannter Information (z. B. $6 + 6 = 12$) in Verbindung bringt oder wenn es eine Verbindung herstellt zwischen zwei verschiedenen Informationen, die zuvor als getrennte Einzelfakten gelernt worden waren (z. B. $7 + 7 = 14$ ist um 2 größer als $6 + 6 = 12$)“ (Gerster & Schulz, 2004, S. 29f).

Dieses Wissen beruht also auf Verständnis, wobei durch das Herstellen von Beziehungen Erkenntnis generiert wird.

Um adaptiv und flexibel rechnen zu können, ist ein Zusammenspiel von prozeduralem und konzeptuellem Wissen nötig. (Vgl. Kaufmann et al. 2013, S. 236) Was geschehen kann, wenn diese Kombination fehlt, zeigt sich beispielsweise beim zählenden Rechnen. Nach Häsel-Weide et al. (2014) haben Kinder, die zählend Rechnen, oft keine Vorstellung von den Rechenoperationen, lösen Aufgaben über regelgeleitete Schemata, operieren in Einerschritten, beachten keine Beziehungen zwischen Zahlen und Termen, können keine Strukturen, Muster und Zusammenhänge zwischen Zahlen und Operationen erkennen und haben keine Einsicht in die Strukturen unseres Zahlensystems. (S.45) Somit verfügen diese Kinder über wenig konzeptuelles Wissen und lösen die Aufgaben mit Hilfe der gelernten Prozeduren.

Das obengenannte lässt sich auch mit dem ZGV-Modell von Krajewski verdeutlichen. So können Additionsaufgaben, welche sich auf der dritten Ebene ansiedeln lassen, ohne das Verständnis der zweiten Ebene, prozedural gelöst werden. Beispielsweise kann ein Kind die Summe $8 + 5$ rein mechanisch ermitteln, indem es mittels einer Abzähl-Prozedur 8 Bätzeli auf den Tisch legt, dann ebenso 5 Bätzeli dazulegt und schließlich alle Plättchen abzählt und so die Zahl 13 bestimmt.

Daraus lässt sich schliessen, dass ein Kind nur dann flexibel und adaptiv Rechnen kann, wenn das Verständnis der Inhalte der Ebene eins und zwei vorliegt. Solange also die Grössenrepräsentationen von Zahlen nicht konzeptuell verstanden sind, wird das Kind Aufgaben der Ebene 3 immer rein prozedural lösen. Dies ist problematisch, weil nach Scherrer & Moser Opitz (2012) diese Kinder häufig Fehler machen, grosse Zahlenräume nicht erschliessen und sich das zählende Rechnen so immer mehr verfestigt (S. 93).

Somit ist es für die Förderung unumgänglich, dass zuerst die Grössenrepräsentationen vollständig angeeignet werden, bevor Zahlrelationen bearbeitet werden

Aneignungsmöglichkeiten

In der Auseinandersetzung mit dem Mathematikerwerb kommt man sowohl mathematikdidaktisch, wie auch aus heilpädagogischer Sicht, nicht umhin, von den verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten und –präsentationen zu sprechen.

Etwa zeitgleich zu Piaget entwickelte Leontjew seine Tätigkeitstheorie. Diese besagt dass die Entwicklung der Menschen durch Erfahrung geschieht und Erfahrungen aufgrund von Tätigkeiten gewonnen werden. (vgl. Kornmann, 2010, S. 56 / Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 105). „Tätigkeiten bzw. die aktive Auseinandersetzung mit der personellen und dinglichen Umwelt stellt eine grundlegende menschliche Verhaltensform dar und ist somit für alle Menschen, unabhängig von der Schwere ihrer Behinderung, relevant. Diese aktiv handelnde Auseinandersetzung mit der Welt subsumieren wir unter dem Begriff Tätigkeit, die sowohl abstrakt-begrifflich als auch praktische und gegenstandsbezogene Prozesse beinhalten kann. Die Form der Aneignung von Fähigkeiten und Wissen über die personale und dingliche Umwelt verändert sich im Laufe des individuellen menschlichen Entwicklungsprozesses“ (Terfloth & Bauersfeld, 2015, S. 105). Weiter unterscheidet die Tätigkeitstheorie zwischen sechs verschiedenen Entwicklungsniveaus auf welchen Aneignungen vollzogen werden können:

- Perzeptive Tätigkeit
- Manipulative Tätigkeit
- Gegenständliche Tätigkeit
- Spieltätigkeit
- Lerntätigkeit
- Arbeitstätigkeit

Diese Niveaus sollen nicht als hierarchische, voneinander unabhängige Stufen angesehen werden, denn je nach Gegenstand oder Situation dominiert eine spezifische Tätigkeitsform. Somit sollen die Schülerinnen nicht einem Entwicklungsniveau zugeteilt werden; vielmehr sollen sie unterschiedliche Aneignungsmöglichkeiten nutzen, um Neues zu lernen. (Vgl. Tersfloth & Bauersfeld, 2015, S. 110). Aufbauend auf dieser

Theorie entwickelte der Bildungsplan der Schule für Geistigbehinderte in Baden-Württemberg 2009 ein zusammenfassendes Modell der verschiedenen Aneignungsmöglichkeiten.

Dominierende Tätigkeit (Leontjew)	Aneignungsmöglichkeiten (Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte Ba-Wü 2009)
Perzeptiv	Basal – perzeptiv
Manipulativ	Konkret – gegenständlich
Gegenständlich	
Spiel	anschaulich
Lernen	Abstrakt – begrifflich
Arbeit	

Wie in der Tabelle ersichtlich, gibt es vier Niveaus der Aneignungsmöglichkeiten. Diese sollen hier kurz beschrieben werden⁵:

Basal-perzeptiv: Die Aneignung erfolgt auf dieser Stufe nur über Sinneswahrnehmungen über den eigenen Körper. Das Erkunden der Welt über das fühlen, sehen, riechen, spüren, schmecken und hören ist dabei ein aktiver Prozess.

Konkret-gegenständlich: Es findet eine aktiv tätige und äusserlich sichtbare Auseinandersetzung mit der Welt statt. Die Welt wird entdeckt durch Erkundungen und (wiederholenden) Manipulationen von Gegenständen, Tieren und Menschen.

Anschaulich: Auf dieser Stufe findet eine Auseinandersetzung mit der Welt, Ereignissen, Personen und Gegenständen auf einer bildlichen Ebene statt. Mit Hilfe von Veranschaulichungen, wie Darstellungen und Modelle, werden Inhalte verstanden und Probleme gelöst.

Abstrakt-begrifflich: Hier gelingt die Aneignung von Objekten und Informationen auf einer rein abstrakten und begrifflichen Ebene. Hierfür werden Symbole benutzt.

Für die didaktische Umsetzung im Unterricht stellen diese vier Aneignungsmöglichkeiten des Bildungsplans eine sinnvolle Reduktion der Tätigkeitstheorie dar.

Auch hier dürfen diese vier Aneignungsniveaus nicht isoliert betrachtet werden:

„Es sei hier betont, dass Schülerinnen und Schüler sich nicht in solche Raster zwingen lassen und Angebote nicht nur zu einer Aneignungsmöglichkeit erhalten sollen. Sie

⁵ Für weiterführende Informationen verweisen wir gerne auf Terfloth und Bauersfeld, 2015.

nutzen möglicherweise ein Niveau über das sie primär Informationen aufnehmen und austauschen, über das sie also primär profitieren. Im Hinblick auf ihre ganzheitliche Entwicklung benötigen sie dennoch weitere Angebote, die sich den anderen Aneignungsmöglichkeiten zuordnen lassen (Tersfloth & Bauersfeld, 2012, S.109).

Die oben beschriebenen vier Aneignungsmöglichkeiten des Bildungsplans der Schule für Geistigbehinderte können nicht nur auf die Kognition der Menschen, sondern auch auf die Präsentation der Inhalte angewendet werden. Inhalte können somit auch auf diesen vier Aneignungsniveaus erscheinen, bzw. erfahrbar gemacht werden. Damit Aneignungsprozesse geschehen können, muss die Präsentation der Inhalte mit der Aneignungsmöglichkeit der Schülerinnen und Schüler übereinstimmen.

Das Mathematiklehrmittel des Kantons Zürichs

Das offizielle Lehrmittel des Kantons Zürich (Brandenberger et al. 2009, 2010, 2011, 2012 / Diener et al. 2014) beginnt im Kindergarten und ist aufbauend bis zur sechsten Klasse geplant. Zum Lehrmittel gehören jeweils ein Handbuch mit einem Beobachtungsbogen, ein Themenbuch für die Schüler, Arbeitshefte zu verschiedenen Themenbereichen, ein Lösungsordner, eine CD-ROM mit Arbeitsblätter und Arbeitsvorlagen, eine CD-ROM mit einer Trainingssoftware und Veranschaulichungsmaterialien⁶. Es baut auf folgenden Grundsätzen auf:

- Mathematik für alle Schülerinnen und Schüler
- Aktiv auf eigenen Wegen Mathematik lernen
- Mathematik miteinander und voneinander lernen

⁶ Das Lehrmittel vom Kindergarten weicht von der obengenannten Beschreibung etwas ab. Da die wichtigsten Aspekte aber gleichbleibend sind, soll hier nicht genauer darauf eingegangen werden.

- Prozessbezogene Mathematikkompetenzen erwerben
- Mathematik verstehen und beschreiben
- Mathematik auf Grundfertigkeiten (Routinen) aufbauen

Die individuelle Förderung der Schülerinnen kann gemäss den Autoren des Lehrmittels auf drei Arten erfolgen:

- Differenzierung innerhalb einer Aufgabe (unterschiedliche Lösungswege)
- Differenzierung innerhalb eines Themas (Auswahl der Aufgaben)
- Differenzierung innerhalb eines mathematischen Bereichs (individuelle Schwerpunkte)

Das Lehrmittel ist in verschiedene mathematische Themen unterteilt, wobei jedes Thema farblich unterschiedlich markiert ist. Von Stufe zu Stufe wird der Farbcode übernommen. Für die vorliegende Arbeit sind die gelben (Zahlen und Ziffern) und orangefarbenen (Addition und Subtraktion) Bereiche bedeutsam. Die jeweiligen Themenschwerpunkte werden über das Schuljahr verteilt in verschiedene Unterthemen gegliedert. Ein solches Unterthema wird im Handbuch folgendermassen präsentiert:

- Titel und Beschreibung des Inhaltes
- Überblick über das Arbeitsmaterial
- Grundlage für alle
- Verschiedene Aufgaben zur Auswahl
- z.T. Routine für alle

Synthese als Hinführung zum dreidimensionalen Modell

Nach dem Aufarbeiten der Theorie soll in diesem Kapitel eine Synthese erfolgen.

Es kann hier in einem ersten Schritt zusammenfassend festgehalten werden, dass das 3-Ebenen-Modell von Krajewski den Aufbau des Mathematikerwerbs erklärt. Eine weitere wichtige Rolle im Erwerb der Mathematik und in der didaktischen Gestaltung stellt die Aneignungstheorie dar. Für diese Arbeit beschränken wir uns auf drei Aneignungsniveaus (konkret-gegenständlich, anschaulich, abstrakt-begrifflich). Wir gehen davon aus, dass Kinder, welche in der Regelschule im Fach Mathematik integriert werden mindestens das konkret-gegenständliche Niveau erreichen können. Deshalb wird die basal-perzeptive Aneignungsmöglichkeit hier nicht weiter erwähnt.

Auch können in jedem neuen Zahlenraum zentrale Aspekte der Mathematik wieder neu aufgegriffen werden. Die Ebenen des ZGV-Modells, die Aneignungsmöglichkeiten und der Zahlenraum bilden unseres Erachtens die Hauptpfeiler für das mathematikdidaktische Verständnis und bedingen sich gegenseitig.

Um das Zusammenspiel dieser drei Erklärungsansätze zu visualisieren, haben wir ein Modell erarbeitet.

Dieses dreidimensionale Modell setzt sich folgendermassen zusammen:

Auf der x-Achse befinden sich die drei Ebenen gemäss ZGV-Modell. Diese haben wir durch eine vierte Ebene ergänzt. Zur vierten Ebene zählen wir verschiedene Strategien der Addition und Subtraktion. Diese Kompetenzen sind im Modell von Krajewski nicht so vorzufinden, weil ihr Modell nur den Zahlbegriffserwerb abbildet. Wir haben es im Hinblick auf das Rechnen erweitert, da rechnerische Strategien Teil des Basisstoffes sind und nicht in die drei vorhandenen Ebenen eingliedert werden können.

Strategisches Wissen
Stellenwert Extra
Schrittweise
Hilfsaufgabe
Vereinfachen

**Ebene 4:
Strategien**

Die vier Ebenen bauen aufeinander auf; dies bedeutet, dass der Inhalt der tiefer liegenden Ebene verstanden werden muss, bevor auf der nächsten Ebene gearbeitet werden kann. Innerhalb einer Ebene können Inhalte meist in beliebiger Folge bearbeitet werden.

Auf der y-Achse werden die drei Aneignungsniveaus genannt. Diese zeigen auf, wie der Inhalt dargeboten oder nach welchen Möglichkeiten er bearbeitet werden kann. Sie sind vom Konkreten bis hin zum Abstrakten geordnet. Um ein vertieftes Verständnis mathematischer Inhalte zu schaffen, ist es wichtig, die drei Ebenen der Aneignungsmöglichkeiten zu verknüpfen und aufeinander zu beziehen. Das heisst, dass zwischen den verschiedenen Darstellungsformen gewechselt werden sollte, um ein Verständnis auf allen Niveaus zu ermöglichen.

Schliesslich befindet sich auf der z-Achse der Zahlenraum, in welchem mathematische Sachverhalte angeboten und gelernt werden. Die Zahlenräume bauen aufeinander auf. Der Kleinere muss jeweils verstanden werden, bevor auf derselben Ebene an einem Grösseren gearbeitet werden kann. Die Vorläuferfertigkeiten stellen in diesem Modell einen Spezialfall dar. Sie sind zahlenraumunabhängig und deshalb nur zweidimensional zu verorten.

Somit können Inhalte auf jeder Ebene auf den drei Aneignungsniveaus angeboten und bearbeitet werden. Weiter sind die vier Ebenen des ZGV-Modells auf alle Zahlenräume anwendbar. In jedem Zahlenraum durchläuft also eine Schülerin die Ebenen 1 bis 4. Dieses Modell ist vergleichbar zum Lernstrukturgitter von Kutzer (1999). Es setzt sich jedoch aus drei Dimensionen zusammen und verzichtet auf ein lineares Verständnis des Lernprozesses. Mit Hilfe dieses Modells können der Lernstand einer Schülerin und die nächstmöglichen Fördermöglichkeiten und -ziele dargestellt werden. Das Modell baut auf einem konzeptuellen Verständnis der Inhalte auf. Das heisst, dass die Schüler die Inhalte verstehen und sie in Beziehung zu anderen setzen können. Richtet man die Förderung nach diesem Modell, so kann ein ausschliesslich prozedurales Wissen, also ein rezeptartiges Auswendiglernen der Rechnungsvorgänge, gar nicht erst geschehen. Der Schüler darf nämlich in dieser Darstellung immer erst einen Schritt weitergehen, wenn die Inhalte verstanden sind. So wird vermieden, dass eine Grundlage fehlt, welche ein konzeptuelles Verständnis per se verunmöglichen würde.

Mit diesem Modell kann der Lernstand einer Schülerin in einem ersten Schritt in einem bestimmten Zahlenraum geortet werden. In einem zweiten Schritt können mögliche Förderziele formuliert werden, indem auf jeweils einer Achse eine Stufe weitergegangen

wird. Es besteht auch die Möglichkeit, beispielsweise auf der x-Achse eine Ebene nach unten, um gleichzeitig im Zahlenraum einen Schritt vorwärts zu gehen. Wichtig zu beachten ist, dass jeweils immer nur auf einer Achse ein Schritt vorwärtsgegangen werden darf, dass aber viele verschiedene Schritte rückwärts möglich sind, wenn ein neuer Zahlenraum bearbeitet wird. Man muss soweit zurückgehen, wie der Lernstand des Kindes es in diesem neuen Zahlenraum zulässt. Somit kann nach diesem Modell der Lernprozess nicht als linear, sondern als spiralförmig verstanden werden. Für die Heilpädagogin bedeutet dies die Möglichkeit einer breiten Differenzierung auf verschiedenen Wegen. Durch diese Darstellung hat die Heilpädagogin schnell einen Überblick, wo sich der Lernstand der einzelnen Kinder befindet und wo diese Gemeinsamkeiten für die Förderung zeigen. So können Inhalte zusammen bearbeitet werden.

Mit diesem Modell wird nochmals ersichtlich, dass sich das mathematische Wissen eines Schülers je nach Zahlenraum auf einer unterschiedlichen Ebene befinden kann

Wenn gemäss diesem Modell Förderung konzipiert wird, kann die Entstehung zählenden Rechnens präventiv verhindert werden. Wichtig ist dabei das Erreichen abstrakt-begrifflichen Verständnisses, mit Transfer zu den anderen Darstellungsformen auf einer Ebene. D.h., dass ein konzeptuelles Verständnis des Stoffes der einen Stufe vorhanden sein muss, bevor man Stoff der nächsten Ebene bearbeiten kann. Denn, wenn beispielsweise das einfache Zahlverständnis auf Ebene zwei nicht abstrakt-begrifflich verstanden ist, können auf Ebene drei Aufgaben nur zählend gelöst (anschaulich oder konkret-gegenständlich) oder nur prozedurales Wissen aufgebaut werden. Ähnlich verhält es sich mit der dritten Ebene. Hier muss der Inhalt jeweils im kleinen Zahlenraum verstanden worden sein, bevor er in einem grösseren Zahlenraum auf der dritten Ebene bearbeitet wird.

Diese komplexen Ausführungen zur Wahl der möglichen Schritte sollen hier nochmals veranschaulicht dargestellt werden:

Die Diskussion um Anschauungsmittel in der Mathematik tritt mit unserem Modell in den Hintergrund. Denn hier wird ersichtlich, dass Hilfsmittel auf der anschaulichen Ebene Teil des mathematischen Lernprozesses und somit unumgänglich sind.

Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, dass es nicht immer möglich ist, in alle drei Richtungen einen Schritt vorwärts zu gehen. Hinzu kommt, dass nicht alle Inhalte auf allen Niveaus angeboten werden können (Zahlwortkenntnis und exakte Zahlenfolge). So können auf der Ebene Eins beispielsweise die Zahlwörter immer nur abstrakt-begrifflich behandelt werden. Weiter gibt es Fertigkeiten, welche ohne Zahlenraumbezug sind (Grössenunterscheidung oder Grössenrelationen). Diese können nie auf abstrakt-begrifflicher Ebene bearbeitet werden.

Um dieses komplexe theoretische Modell zu verdeutlichen, sollen an dieser Stelle einige Beispiele präsentiert werden:

Kind 1: Sein mathematisches Wissen liegt auf der Ebene zwei im Zahlenraum bis 24. Es kann Aufgaben anschaulich lösen. Weiterführende Fördermöglichkeiten zeigen sich gemäss Modell folgende:

Ist-Zustand	Ebene 2	Anschaulich	24er Raum
Fördermöglichkeit 1	Ebene 2	Abstrakt-begrifflich	24er-Raum
Fördermöglichkeit 3	Ebene 1	Abstrakt-begrifflich	100er-Raum
Fördermöglichkeit 2	Ebene 2	Konkret-gegenständlich	100er-Raum
Fördermöglichkeit 4	Ebene 2	Anschaulich	100er-Raum

Kind 2: Sein mathematisches Wissen liegt auf der Ebene drei im Zahlenraum bis 1'000. Es kann Aufgaben anschaulich lösen. Weiterführende Fördermöglichkeiten zeigen sich gemäss Modell folgende:

Ist-Zustand	Ebene 3	Anschaulich	1'000er-Raum
Fördermöglichkeit 1	Ebene 3	Abstrakt-begrifflich	1'000er-Raum
Fördermöglichkeit 2	Ebene 2	Anschaulich	1'000'000er-Raum
Fördermöglichkeit 3	Ebene 2	Abstrakt-begrifflich	1'000'000er-Raum
Fördermöglichkeit 4	Ebene 3	Konkret-gegenständlich	1'000'000er-Raum
Fördermöglichkeit 5	Ebene 3	Anschaulich	1'000'000er-Raum

Es ist gut möglich dass Kind 2 gewisse Förderziele sehr schnell erreicht oder bereits beherrscht. Dennoch lohnt es sich, sein Wissen auf den einzelnen Achsen zu überprüfen.

Aufbauend auf diesem Modell haben wir nun für die tägliche Unterrichtspraxis einen Beobachtungsbogen konzipiert. Um dieses theoretische Konstrukt auszuarbeiten, haben wir konkrete Lernziele in das Modell eingefügt. Diese Ziele wurden aus den Vorläuferfertigkeiten und dem zuvor beschriebenen Basisstoff generiert. Das heisst, dass einzelne Lernziele ausgewählt und dann der jeweiligen Ebene und dem Zahlenraum zugeordnet wurden. Somit ergeben sich pro Ebene und pro Zahlenraum verschiedene Ziele. Des Weiteren wurde analysiert, wie die Inhalte der Ziele gelöst werden können; also auf welchen Aneignungsniveaus eine Aufgabe bearbeitet und verstanden werden kann.

Für die konkrete Formulierung dieser Lernziele haben wir die Lehrmittel des Kantons Zürich beigezogen. Somit können zu allen Zielen Verweise zum Lehrmittel angeführt werden

Der Inhalt der ausgearbeiteten Kompetenzen wurde zusätzlich im ersten Teil dieser Arbeit theoretisch ausgelegt. Dies hilft, eine Reihenfolge in die einzelnen Ziele zu bringen und den Aufbau untereinander zu erkennen.

Handreichung Beobachtungsbogen

Das vorliegende Beobachtungsinstrument wurde im Rahmen einer Masterarbeit entwickelt. Es ist aus dem Bedarf heraus entstanden, in der Praxis bzw. im Schulalltag ein Mittel zu haben, um den Lernstand der einzelnen Kinder in einfacher Weise festzuhalten. Er soll die heilpädagogische Arbeit erleichtern und zwar aufgrund folgender Kriterien:

- Der Beobachtungsbogen entspricht der **aktuellsten Theorie**.
- Es sind nur die relevanten Inhalte enthalten (**Basisstoff**).
- In diesem Beobachtungsbogen sind die **Aneignungsmöglichkeiten** der Kinder berücksichtigt.
- Die bereits erworbenen Kompetenzen der Kinder können mit wenig Aufwand übersichtlich festgehalten werden. Daraus ergibt sich der **Lernstand** des Kindes.
- Aufgrund des ermittelten Lernstands lassen sich die nächsten **Förderziele** ablesen.
- Der Beobachtungsbogen ist **ressourcenorientiert**.
- Der Beobachtungsbogen dient der **Förderplanung** und bietet die Grundlage für **Lernberichte**.
- Der Beobachtungsbogen ist **kompatibel mit dem Lehrmittel**.
- Das Instrumentarium ist **stufenübergreifend** einsetzbar. Daher kann es für Übergaben und Klassenwechsel herbeigezogen werden.

Der Beobachtungsbogen, zukünftig Bebo genannt, enthält alle für die heilpädagogische Förderung relevanten Ziele der Bereiche „Ziffern und Zahlen“ und „Addition und Subtraktion“ des Mathematiklehrmittels des Kantons Zürich vom Kindergarten bis in die 4.Klasse.

Er ist folgendermassen aufgebaut:

Alle Ziele wurden in vier Ebenen aufgeteilt. Diese stellen Etappen des Mathematiklerwerb dar und sind aufeinander aufbauend. Der Kompetenzerwerb beginnt bei Ebene 1 und lässt sich bis Ebene 4 weiterführen. Diese 4 Ebenen sind farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

Jedes Lernziel setzt sich zusammen aus einem Überbegriff und dem konkret formulierten Ziel selbst. Der Zahlenraum, in welchem die Bearbeitung des Zieles möglich ist, wird angegeben. Rechts des Zieles finden sich drei Spalten vor, welche die Aneignungsmöglichkeiten darstellen. Das heisst, es kann daraus gelesen werden, ob die Inhalte konkret-gegenständlich, anschaulich oder abstrakt-begrifflich gelöst werden können. Die Förderung ist nicht immer auf allen Aneignungsniveaus möglich. Um dies im Beobachtungsbogen zu berücksichtigen, wurden die nicht möglichen Kombinationen farblich markiert. Die leeren Felder können mit dem Datum gekennzeichnet werden, an welchem das Kind das Ziel erreicht hat. So kann übersichtlich festgehalten werden, über welche Kompetenzen auf welchem Aneignungsniveau das Kind bereits verfügt.

Die einzelnen Lernziele sind durchnummeriert, wobei es innerhalb einer Ebene keine Hierarchie gibt. Das heisst, dass die einzelnen Ziele in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden können. Einzige Ausnahme stellen diejenigen Kompetenzen dar, welche zusätzlich mit Buchstaben (a, b, c) markiert sind. Diese sind aufeinander aufbauend und sollten deshalb in der präsentierten Reihenfolge bearbeitet werden. Auch ist es wichtig auf einer Ebene zuerst Aufgaben vom konkret-gegenständlichen Niveau aus zu lösen und dann immer abstrakter zu werden.

		Ebene		Aneignungsniveaus	
		1	2	3	4
Schlagwort	1 Stück-zu-Stück-Zuordnung				
	Das Kind kann Gegenstände Stück für Stück zuordnen				
Ziel	2 Stück-zu-Stück-Zuordnung				
	Das Kind bildet Paare				
Kennzeichnung für aufeinander aufbauende Ziele	3a Einfache Klassifikation				
	Das Kind sortiert Gegenstände nach einem bestimmten Merkmal				
Zahlenraum	3b Multiple Klassifikation				
	Das Kind sortiert Gegenstände nach mindestens 2 Merkmalen				
Ziel	3c Hierarchische Klassifikation				
	Das Kind kann Klassen und Unterklassen bilden				
Kennzeichnung für aufeinander aufbauende Ziele	4 Seriation				
	Das Kind ordnet Gegenstände nach einer Eigenschaft				
Ziel	5a Zahlwortkenntnis (unflexible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung)				
	Das Kind zählt von 1 aus in Einerschritten vorwärts				
Kennzeichnung für aufeinander aufbauende Ziele	5b Zahlwortkenntnis (teilweise flexible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung)				
	Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Einerschritten vorwärts				
Zahlenraum	24				
	100				
Kennzeichnung für aufeinander aufbauende Ziele	1'000				
	1'000'000				
Ziel	5c Zahlwortkenntnis (vollständig reversible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung)				
	Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Einerschritten rückwärts				
Kennzeichnung für aufeinander aufbauende Ziele	24				
	100				
Zahlenraum	1'000				
	1'000'000				
Ziel	6 Nachbarzahlen (teilweise flexible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung)				
	Das Kind bestimmt die Nachbarzahlen einer Zahl				
Kennzeichnung für aufeinander aufbauende Ziele	24				
	100				
Zahlenraum	1'000				
	1'000'000				
Ziel	7a Zifferkenntnis (visuell-arabische Repräsentation)				
	Das Kind erkennt Ziffern und Zahlen visuell				
Kennzeichnung für aufeinander aufbauende Ziele	7b Zahlkenntnis (visuell-arabische & auditiv-verbale Repräsentation)				
	Das Kind kann alle Zahlen des jeweiligen Zahlenraums lesen				
Zahlenraum	24				
	100				
Kennzeichnung für aufeinander aufbauende Ziele	1'000				
	1'000'000				
Ziel	7b Zifferkenntnis (visuell-arabische Repräsentation)				
	Das Kind kann alle Zahlen des jeweiligen Zahlenraums schreiben				
Kennzeichnung für aufeinander aufbauende Ziele	24				
	100				
Zahlenraum	1'000				
	1'000'000				

Mit dem BeBo kann folgendermassen gearbeitet werden:

Als Erstes wird das vorhandene Wissen über den Lernstand des Kindes festgehalten. Dies kann durch eine Übertragung von Tests und Beobachtungen aus dem Unterricht geschehen. Dies ist aber nicht so zu verstehen, dass eine Eins-zu-eins-Übertragung der Testergebnisse in unseren Bogen möglich ist. Denn der Bebo ist nicht mit den standardisierten Tests gekoppelt, sondern für den Unterricht konzipiert. Für die Übertragung ist also eine Übersetzungsarbeit notwendig. Auch können die einzelnen Lernziele auf dem Beobachtungsbogen überprüft werden, beginnend mit der Ebene 1 im kleinsten Zahlenraum auf dem abstraktesten Aneignungsniveau. Die Art der Erfassung kann die Heilpädagogin selber wählen. Ziel dieses Schrittes ist es, durch Verortung des Lernstandes den Ausgangspunkt für die weitere Förderung zu lokalisieren. Weiss man also, wo sich das Kind befindet, hat man verschiedene Möglichkeiten für die weitere Förderung:

- Es wird einem anderen Ziel auf der gleichen Ebene / auf einer höheren Ebene gearbeitet

- Der Zahlenraum des bestehenden Zieles wird erweitert
- Der Inhalt des Zieles wird auf einem abstrakteren Aneignungsniveau angeboten

Dabei sind einige Grundsätze zu beachten:

- Es darf erst auf einer höheren Ebene gearbeitet werden, wenn die Ziele der Tieferliegenden für den jeweiligen Zahlenraum auf allen drei Aneignungsniveaus erreicht sind
- Die Aneignungsniveaus müssen vom Konkreten bis hin zum Abstrakten durchlaufen werden
- Das Ziel ist erst erreicht, wenn ein konzeptuelles Wissen vorhanden ist. Um dies zu überprüfen, muss sich die Heilpädagogin vom Kind erklären lassen, **wie** und **warum** es die Aufgabe so gelöst hat oder durch genaue Beobachtung der Handlung auf konzeptuelles Wissen schliessen.
- Auf der gleichen Ebene im gleichen Zahlenraum dürfen parallel verschiedene Ziele verfolgt werden.
- Es kann in verschiedenen Zahlenräumen auf verschiedenen Ebenen gearbeitet werden.
- In der Spalte der Aneignungsmöglichkeiten ist ersichtlich, auf welchem Niveau die Aufgaben gelöst werden können.
- Die Präsentation des Inhalts ist ebenfalls meist auf den drei Aneignungsniveaus möglich. Die Wahl der Präsentation liegt in der Verantwortlichkeit der Heilpädagogin mit Blick auf den Lernstand des Kindes und wird im Beobachtungsbogen nicht dargestellt. Die Präsentation des Inhalts bedingt zum Teil die Lösungsweise der Aufgabe.

Viel Spass mit dem BeBo!

Ebene 1		k-g.	a.	a-b.
1	Stück-zu-Stück-Zuordnung Das Kind kann Gegenstände Stück für Stück zuordnen			
2	Stück-zu-Stück-Zuordnung Das Kind bildet Paare			
3a	Einfache Klassifikation Das Kind sortiert Gegenstände nach einem bestimmten Merkmal			
3b	Multiple Klassifikation Das Kind sortiert Gegenstände nach mindestens 2 Merkmalen			
3c	Hierarchische Klassifikation Das Kind kann Klassen und Unterklassen bilden			
4	Seriation Das Kind ordnet Gegenstände nach einer Eigenschaft (Grösse, Länge usw.)			
5a	Zahlwortkenntnis (unflexible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung) Das Kind zählt von 1 aus in Einerschritten vorwärts			
5b	Zahlwortkenntnis (teilweise flexible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung) Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Einerschritten vorwärts			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
5c	Zahlwortkenntnis (vollständig reversible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung) Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Einerschritten rückwärts			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
6	Nachbarzahlen (teilweise flexible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung) Das Kind bestimmt die Nachbarzahlen einer Zahl			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
7a	Ziffernkenntnis (visuell-arabische Repräsentation) Das Kind erkennt Ziffern und Zahlen visuell			
7b	Zahlkenntnis (visuell-arabische & auditiv-verbale Repräsentation) Das Kind kann alle Zahlen des jeweiligen Zahlenraums lesen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			

7b	Ziffernkenntnis (visuell-arabische Repräsentation)			
	Das Kind kann alle Zahlen des jeweiligen Zahlenraums schreiben			
	24	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1'000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	1'000'000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ebene 2		k-g-	a.	a-b.
1	Rechengeschichten (nicht-numerische Grössenrelationen) Das Kind ordnet Bildfolgen.			
2	Rechengeschichten (nicht-numerische Grössenrelationen) Das Kind erfindet Geschichten, die einen Ablauf beschreiben			
3	Rechengeschichte (nicht-numerische Grössenrelationen) Das Kind führt Handlungen der Addition durch (hinzufügen, vereinigen)			
4	Rechengeschichte (nicht-numerische Grössenrelationen) Das Kind führt Handlungen der Subtraktion durch (abziehen, vergleichen)			
5	Grössenrelationen (nicht-numerisch) Das Kind kennt die Zeichen für die Beziehung zwischen Zahlen (=,<,>)			
6	Unpräzise Grössenrepräsentationen Das Kind vergleicht die Anzahl von Gegenständen (mehr-gleich viel-weniger)			
7	Unpräzise Grössenrepräsentationen Das Kind entwickelt ungefähre Grössenrepräsentationen zu Zehnerpotenzen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
8	Quasi-Simultanerfassung Das Kind bestimmt die Anzahl Punkte auf Punktebildern und prägt sich Punktebilder ein			
9	Ein-zu-Eins-Zuordnung (Prinzip der Eindeutigkeit) Das Kind führt eine Handlung so oft aus, wie es ihm mitgeteilt wird (Würfel, Sprache)			
10	Ein-zu-Eins-Zuordnung (Abstraktionsprinzip & Prinzip der Irrelevanz der Anordnung) Das Kind zählt Gegenstände.			
11	Kardinalzahlprinzip (Abstraktionsprinzip & Prinzip der Irrelevanz der Anordnung) Das Kind bestimmt Anzahlen durch zählen.			
12	Mengen-Zahl-Verknüpfung (drei Repräsentationsformen) Das Kind kann eine Zahl in den drei Repräsentationsformen erkennen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
13	Mengen-Zahl-Verknüpfung (drei Repräsentationsformen) Das Kind kann eine Zahl in den drei Repräsentationsformen darstellen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
14	Ordinalzahlaspekt Das Kind nennt und zeigt Zahlen auf dem Zahlenstrahl/ Zahlenband			
	24			
	100			

	1'000			
	1'000'000			
15	Ordinalzahlaspekt			
a	Das Kind bestimmt die Grössere von zwei Zahlen/Mengen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
15	Ordinalzahlaspekt			
b	Das Kind ordnet Zahlen der Grösse nach			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
16	Zählen (flexible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung)			
a	Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Zweierschritten vorwärts			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
16	Zählen (vollständig reversible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung)			
b	Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Zweierschritten rückwärts			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			

Ebene 3		k.-g.	a.	a.-b.
1	Strukturierte Anzahlerfassung Das Kind nutzt Bündel zum Bestimmen von Anzahlen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
2	Strukturierte Anzahlerfassung Das Kind erkennt die Struktur des Punktefelds und darauf abgebildete Zahlen			
	24			
	100			
	1'000			
3	Stellenwertprinzip Das Kind bestimmt Anzahlen, die mit Zehnersystemholz dargestellt sind			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
4	Stellenwertprinzip Das Kind legt vorgegebene Zahlen mit Zehnersystemholz.			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
5	Stellenwertprinzip Das Kind nutzt die Stellenwertkarten als Veranschaulichung der Zerlegung von Zahlen in die einzelnen Stellen.			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
6	Stellenwertprinzip Das Kind zerlegt Zahlen in die einzelnen Stellen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
7	Stellenwertprinzip Das Kind bestimmt Zahlen auf der leeren Hundertertafel			
8	Stellenwertprinzip Das Kind stellt Zahlen in der Stellenwerttafel dar			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			

9	Dezimales Stellenwertsystem Das Kind nennt zu einer Zahl den Nachbarfünfer, -zehner,-hunderter, -tausender, -zehntausender, hunderttausender				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
10	Dezimales Stellenwertsystem Das Kind addiert Zehnerpotenzen (+10, +100, +1000 usw.)				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
11	Dezimales Stellenwertsystem Das Kind subtrahiert Zehnerpotenzen (-10, -100, -1000 usw.).				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
12 a	Zählen in Schritten Das Kind zählt in Zehner-, Hunderter-, Tausender, Zehntausender- und Hunderttausenderschritten vorwärts				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
12 b	Zählen in Schritten Das Kind zählt in Zehner-, Hunderter-, Tausender, Zehntausender- und Hunderttausenderschritten rückwärts				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
13	Teil-Ganzes Das Kind findet verschiedene Zerlegungen von Zahlen				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
14	Teil-Ganzes Das Kind schreibt zu einer Zahl verschiedene Rechnungen				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
15	Rechengeschichten Das Kind deutet Bildinformationen/Rechensituationen im Hinblick auf mögliche Additionen und stellt die entsprechenden Rechenterme dar (vereinigen, verändern, ausgleichen, vergleichen)				

	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
16	Rechengeschichten Das Kind deutet Bildinformationen/Rechensituationen im Hinblick auf mögliche Subtraktionen und stellt die entsprechenden Rechenterme dar (abziehen, ergänzen, vereinigen, vergleichen)			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
17	Rechengeschichten Das Kind formuliert zu Zahlentripeln passende Rechengeschichten			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
18	Gleichungen			
a	Das Kind kennt die Notation der Operationszeichen + & -			
18	Gleichungen			
b	Das Kind notiert alle 4 Gleichungen zu drei vorgegebenen Zahlen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
19	Gleichungen Das Kind ergänzt unvollständige Terme und Gleichungen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
20	Ergänzen Das Kind ergänzt auf den nächsten Zehner, Hunderter, Tausender, Zehntausender, Hunderttausender, Million			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
21	Ergänzen Das Kind ergänzt auf die nächst grössere Zehnerpotenz			
	5, 10			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
22	Verdoppeln Das Kind verdoppelt eine Anzahl Gegenstände oder Zahlen			
	24			

	100			
	1'000			
	1'000'000			
23	Halbieren			
	Das Kind halbiert eine Anzahl Gegenstände oder Zahlen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
24	Addition			
	Das Kind rechnet Additionen aus, bei denen zu einer Zahl eine Zahl mit einer Wertziffer addiert wird.			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
25	Addition (Vertauschungsgesetz)			
	Das Kind kann Tauschrechnungen von Additionsaufgaben nennen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
26	Schlüsselrechnungen			
a	Das Kind rechnet Schlüsselrechnungen des Einspluseins aus			
26	Nachbarrechnungen			
b	Das Kind nutzt Resultate von Schlüsselrechnungen, um das Resultat einer Rechnung zu bestimmen			
26	Addition			
c	Das Kind beherrscht das Einspluseins auswendig Bis 20			
27	Subtraktion			
	Das Kind rechnet Subtraktionen aus, bei denen eine Zahl mit einer Wertziffer subtrahiert wird.			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
28	Differenz			
	Das Kind nennt den Unterschied von 2 Zahlen, wobei dieser aus einer Zahl mit einer Wertziffer besteht			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
29	Subtraktion			
	Das Kind bildet zu Subtraktionen die entsprechende Ergänzungsrechnung			
	24			
	100			
	1'000			

	1'000'000			
30	Schlüsselrechnungen			
a	Das Kind rechnet einfache Rechnungen des Einsminuseins aus			
30	Nachbarrechnungen			
b	Das Kind nutzt Resultate von einfachen Rechnungen, um das Resultat einer Rechnung zu bestimmen			
30	Subtraktion			
c	Das Kind beherrscht das Einsminuseins auswendig Bis 20			

Ebene 4		k.-g.	a.	a.-b.
1	Strategien (Halbschriftlich) Das Kind nutzt eine Strategie, die es beim Addieren anwendet			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
2	Strategien (Halbschriftlich) Das Kind nutzt eine Strategie, die es beim Subtrahieren anwendet			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
3	Strategien Das Kind rechnet Rechnungen mit mehreren Operationen aus, indem es die Summanden bzw. Subtrahenden geschickt kombiniert			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
4	Strategien Das Kind rechnet Rechnungen aus, indem es auf Analogien zurückgreift			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			

Beobachtungsbogen Mathematik

BEBO- MATH

Ein Instrument zur Erfassung des Lernstandes und zur Förderplanung in den mathematischen Bereichen „Ziffern & Zahlen“ und „Addition & Subtraktion“ für die Arbeit mit dem Lehrmittel Mathematik 1 – 4 des Kantons Zürichs

Michela Casanova Martin & Aurélie Rebord

Handreichung Beobachtungsbogen für die Mathematik

Das vorliegende Beobachtungsinstrument (BeboMath und BeboMath-Büchlein) wurde im Rahmen einer Masterarbeit entwickelt. Es ist aus dem Bedarf heraus entstanden, in der Praxis bzw. im Schulalltag ein Mittel zur Verfügung zu haben, um den Lernstand im Fach Mathematik in den Bereichen „Zahlen und Ziffern“ und „Addition und Subtraktion“ einzelner Kinder in einfacher Weise festzuhalten. Weiter kann es eingesetzt werden, um vom Lernstand ausgehend nächstmögliche Förderziele zu finden. Dieses Instrument soll die heilpädagogische Arbeit erleichtern und zwar aufgrund folgender Kriterien:

- Der Beobachtungsbogen¹ entspricht der **aktuellsten Theorie**.
- Es sind nur die relevanten Inhalte enthalten (**Basisstoff**).
- In diesem Beobachtungsbogen sind die **Aneignungsmöglichkeiten** (Entwicklungsstand) der Kinder berücksichtigt.
- Die bereits erworbenen Kompetenzen der Kinder können mit wenig Aufwand übersichtlich festgehalten werden. Daraus ergibt sich der **Lernstand** im Fach Mathematik des Kindes.
- Aufgrund des ermittelten Lern- und Entwicklungsstands lassen sich die nächsten **Förderziele** in der Mathematik ablesen.
- Der Beobachtungsbogen ist **ressourcenorientiert**.
- Der Beobachtungsbogen dient der **Förderplanung** und bildet die Grundlage für **Lernberichte**.
- Der Beobachtungsbogen ist **kompatibel mit dem Lehrmittel**.
- Das Instrument ist **stufenübergreifend** einsetzbar. Daher kann es für Übergaben und Klassenwechsel herbeigezogen werden.

Der Beobachtungsbogen enthält alle für die heilpädagogische Förderung relevanten Ziele der mathematischen Bereiche „Ziffern und Zahlen“ und „Addition und Subtraktion“.

¹ Mit Beobachtungsbogen sind immer beide Instrumente (BeboMath und BeboMath-Büchlein) gemeint.

on“. Dabei orientiert es sich am Mathematiklehrmittel des Kantons Zürich vom Kindergarten bis in die 4.Klasse².

Er ist folgendermassen aufgebaut:

Alle Ziele wurden in vier Ebenen aufgeteilt. Diese stellen Etappen des Zahlerwerbs dar und sind aufeinander aufbauend³. Der Kompetenzerwerb beginnt bei Ebene 1 und lässt sich bis Ebene 4 weiterführen. Diese vier Ebenen sind farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

Jedes Ziel setzt sich aus dem in der Theorie verwendeten Begriff⁴ (Schlagwort) und dem konkret formulierten Ziel selbst zusammen. Der Zahlenraum, in welchem die Bearbeitung des Zieles möglich ist, wird angegeben. Rechts des Zieles finden sich

²Die relevanten Ziele sind anhand des von Moser Opitz und Schmassmann definierten Basisstoffes zusammengestellt. Vgl.: Moser Opitz, E. & Schmassmann, M. (2012). Grundoperationen. In Heimlich, U. & Wember, F.B. (Hrsg.) *Didaktik des Unterrichts im Förderschwerpunkt Lernen. Eine Handreichung für Praxis und Studium*. Stuttgart: Kohlhammer GmbH

³ Grundlage dafür bildet das Zahl-Grössen-Verknüpfungsmodell von Krajewski. Vgl.: Krajewski, K. (2013). Wie bekommen die Zahlen einen Sinn: ein entwicklungspsychologisches Modell der zunehmenden Verknüpfung von Zahlen und Grössen. In M. von Aster & J. H. Lorenz (Hg.): *Rechenstörungen bei Kindern: Neurowissenschaft, Psychologie, Pädagogik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

⁴ Wer weiterführende Informationen zu den jeweiligen Zielen haben möchte, kann im Theorieteil dieser Arbeit oder in der Fachliteratur nach diesem Begriff suchen.

drei Spalten vor, welche die Aneignungsmöglichkeiten darstellen⁵. Das heisst, dass daraus abgelesen werden kann, ob sich die Inhalte konkret-gegenständlich (k.-g.), anschaulich (a.) und / oder abstrakt-begrifflich (a.-b.) aneignen lassen. Die Bearbeitung des Inhaltes ist nicht immer auf allen Niveaus möglich. Um dies im Beobachtungsbogen zu berücksichtigen, wurden die nicht möglichen Kombinationen farblich markiert. Die leeren Felder können mit dem Datum gekennzeichnet werden, an welchem das Kind das Ziel erreicht hat. So kann übersichtlich festgehalten werden, über welche Kompetenzen mit welchen Aneignungsmöglichkeiten das Kind bereits verfügt.

Die einzelnen Ziele sind durchnummeriert, wobei es innerhalb einer Ebene keine Hierarchie gibt. Das heisst, dass die einzelnen Ziele in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden können. Einzige Ausnahme stellen diejenigen Kompetenzen dar, welche zusätzlich mit Buchstaben (a, b, c) markiert sind. Diese sind aufeinander aufbauend und sollten deshalb in der präsentierten Reihenfolge bearbeitet werden. Folgende Darstellung gibt eine Übersicht.

⁵ Die Basis dafür bildet die Theorie der Aneignungsmöglichkeiten vom Bildungsplan Schule für Geistigbehinderte Ba-Wü 2009. Vgl.: Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2015). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten. Didaktik für Förder- und Regelschule*. München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

		Ebene	
		1	2
Schlagwort	1 Stück-zu-Stück-Zuordnung Das Kind kann Gegenstände Stück für Stück zuordnen		
	2 Stück-zu-Stück-Zuordnung Das Kind bildet Paare		
Ziel	3a Einfache Klassifikation Das Kind sortiert Gegenstände nach einem bestimmten Merkmal		
	3b Multiple Klassifikation Das Kind sortiert Gegenstände nach mindestens 2 Merkmalen		
	3c Hierarchische Klassifikation Das Kind kann Klassen und Unterklassen bilden		
Kennzeichnung für aufeinander aufbauende Ziele	4 Seriation Das Kind ordnet Gegenstände nach einer Eigenschaft		
	5a Zahlwortkenntnis (unflexible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung) Das Kind zählt von 1 aus in Einerschritten vorwärts		
	5b Zahlwortkenntnis (teilweise flexible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung) Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Einerschritten vorwärts		
Zahlenraum	5c Zahlwortkenntnis (vollständig reversible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung) Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Einerschritten rückwärts		
	6 Nachbarzahlen (teilweise flexible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung) Das Kind bestimmt die Nachbarzahlen einer Zahl		
	7a Zifferkenntnis (visuell-arabische Repräsentation) Das Kind erkennt Ziffern und Zahlen visuell		
	7b Zahlkenntnis (visuell-arabische & auditiv-verbale Repräsentation) Das Kind kann alle Zahlen des jeweiligen Zahlenraums lesen		
	7b Zifferkenntnis (visuell-arabische Repräsentation) Das Kind kann alle Zahlen des jeweiligen Zahlenraums schreiben		

Mit dem BeBoMath kann folgendermassen gearbeitet werden:

Als Erstes wird das vorhandene Wissen über den Lernstand des Kindes festgehalten. Dies kann durch eine Übertragung von Tests und Beobachtungen aus dem Unterricht geschehen. Dies ist aber nicht so zu verstehen, dass eine Eins-zu-eins-Übertragung der Testergebnisse in diesen Bogen möglich ist. Denn der BeboMath ist nicht mit den standardisierten Tests gekoppelt, sondern für den Unterricht konzipiert. Für die Übertragung ist also eine Übersetzungsarbeit notwendig. Auch kann die Erfassung des Lernstandes während des Unterrichts mittels Beobachtungen immer wieder erfolgen. Die Art der Erfassung kann die Lehrperson selber wählen. Ziel dieses Schrittes ist es, durch Verortung des Lernstandes den Ausgangspunkt für die weitere Förderung zu lokalisieren. Weiss man also, wo sich das Kind befindet, hat man verschiedene Möglichkeiten für die weitere Förderung:

- Es wird an einem anderen Ziel auf der gleichen Ebene / auf einer höheren Ebene gearbeitet
- Der Zahlenraum des bestehenden Zieles wird erweitert
- Die Bearbeitung des Zieles erfolgt auf einer abstrakteren Aneignungsmöglichkeit

Dabei gilt es einige Grundsätze zu beachten:

- Es darf erst auf einer höheren Ebene gearbeitet werden, wenn die Ziele der Tieferliegenden für den jeweiligen Zahlenraum auf allen drei Aneignungsniveaus erreicht sind.
- Die Aneignungsmöglichkeiten müssen vom Konkreten bis hin zum Abstrakten durchlaufen werden.
- Das Ziel ist erst erreicht, wenn ein konzeptuelles Wissen⁶ vorhanden ist. Um dies zu überprüfen, muss sich die Lehrperson vom Kind erklären lassen, **wie** und **warum** es die Aufgabe so gelöst hat oder durch genaue Beobachtung der Handlung auf konzeptuelles Wissen schliessen⁷.
- Auf der gleichen Ebene im gleichen Zahlenraum dürfen parallel verschiedene Ziele verfolgt werden.
- Es kann gleichzeitig in verschiedenen Zahlenräumen auf verschiedenen Ebenen gearbeitet werden.
- In der Spalte der Aneignungsmöglichkeiten ist ersichtlich, auf welchem Niveau die Aufgaben gelöst werden können.
- Die Präsentation des Inhalts ist ebenfalls meist auf den drei Aneignungsniveaus

⁶ Ziel einer guten Förderung ist es, konzeptuelles Wissen zu erarbeiten. Lediglich auswendig gelernte Prozeduren um Aufgaben zu lösen, sollen vermieden werden. Vgl.: Gerster, H.D. & Schulz, R. (2004). *Schwierigkeiten beim Erwerb mathematischer Konzepte im Anfangsunterricht. Bericht zum Forschungsprojekt Rechenschwäche – Erkennen, Beheben, Vorbeugen*. Freiburg im Breisgau: Pädagogische Hochschule Freiburg.

⁷ Ziele können auch auf symbolischem Niveau erreicht werden, obwohl Material vorhanden ist. So kann beispielsweise ein Kind bei Aufgaben der einfachen Klassifikation dazu aufgefordert werden, Gegenstände nach einem bestimmten Merkmal zu sortieren. Wenn das Kind diese Aufgabe ohne Vorlegen und Nachlegen oder Abschauen lösen kann, kann davon ausgegangen werden, dass es den Begriff des Sortierens auf der symbolischen Ebene verstanden hat. Das didaktische Material bedingt somit nicht immer die Aneignungsmöglichkeit.

möglich. Die Wahl der Präsentation liegt in der Verantwortlichkeit der Heilpädagogin mit Blick auf den Lernstand des Kindes und wird im Beobachtungsbogen nicht dargestellt. Die Präsentation des Inhalts bedingt zum Teil die Lösungsweise der Aufgabe (siehe Fussnote).

- Um den Lernstand eines Kindes zu erfassen, soll die Lehrperson die Aufgabe zuerst abstrakt-begrifflich (sprachlich) stellen. Gelingt es dem Kind nicht, die Aufgabe zu lösen, soll auf die anschauliche oder konkret-gegenständliche Stufe gewechselt werden.

Ergänzend zum übersichtlichen Beobachtungsbogen BeBoMath gibt es das BeBoBüchlein. Dieses ist gleich aufgebaut wie der Beobachtungsbogen. Zusätzlich enthält dieses Büchlein aber Verweise in Form von Seitenzahlen zu den aktuellen Lehrmitteln des Kantons Zürich. Es ist ergänzend zum BeBoMath gedacht. Einerseits liefert es durch Angaben der Seitenzahlen in den Lehrmitteln, Hinweise zur konkreten Bearbeitung des Zieles andererseits bietet es Platz für Beobachtungsnotizen. Auch hier lässt sich das Datum der Zielerreichung eintragen, sodass es sinnvoll ist, für jedes Kind ein BeBoBüchlein zu führen.

Viel Spass mit dem BeBoMath und dem BeBoBüchlein!

Ebene 1		k.-g.	a.	a.-b.
1	Stück-zu-Stück-Zuordnung Das Kind kann Gegenstände Stück für Stück zuordnen			
2	Stück-zu-Stück-Zuordnung Das Kind bildet Paare			
3a	Einfache Klassifikation Das Kind sortiert Gegenstände nach einem bestimmten Merkmal			
3b	Multiple Klassifikation Das Kind sortiert Gegenstände nach mindestens 2 Merkmalen			
3c	Hierarchische Klassifikation Das Kind kann Klassen und Unterklassen bilden			
4	Seriation Das Kind bringt Gegenstände in eine Ordnung			
5a	Zahlwortkenntnis (unflexible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung) Das Kind zählt von 1 aus in Einerschritten vorwärts			
5b	Zahlwortkenntnis (teilweise flexible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung) Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Einerschritten vorwärts			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
5c	Zahlwortkenntnis (vollständig reversible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung) Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Einerschritten rückwärts			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
6	Nachbarzahlen (teilweise flexible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung) Das Kind bestimmt die Nachbarzahlen einer Zahl			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
7a	Ziffernkenntnis (visuell-arabische Repräsentation) Das Kind erkennt Ziffern und Zahlen visuell			
7b	Zahlkenntnis (visuell-arabische & auditiv-verbale Repräsentation) Das Kind kann alle Zahlen des jeweiligen Zahlenraums lesen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
7b	Ziffernkenntnis (visuell-arabische Repräsentation) Das Kind kann alle Zahlen des jeweiligen Zahlenraums schreiben			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			

Ebene 2		k-g-	a.	a-b.
1	Rechengeschichten (nicht-numerische Grössenrelationen) Das Kind ordnet Bildfolgen			
2	Rechengeschichten (nicht-numerische Grössenrelationen) Das Kind erfindet Geschichten, die einen Ablauf beschreiben			
3	Rechengeschichten (nicht-numerische Grössenrelationen) Das Kind führt Handlungen der Addition durch (hinzufügen, vereinigen)			
4	Rechengeschichten (nicht-numerische Grössenrelationen) Das Kind führt Handlungen der Subtraktion durch (abziehen, vergleichen)			
5	Grössenrelationen (nicht-numerisch) Das Kind kennt die Zeichen für die Beziehung zwischen Zahlen (=,<,>)			
6	Unpräzise Grössenrepräsentationen Das Kind vergleicht die Anzahl von Gegenständen (mehr, gleich viel, weniger)			
7	Unpräzise Grössenrepräsentationen Das Kind entwickelt ungefähre Grössenrepräsentationen zu Zehnerpotenzen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
8	Quasi-Simultanerfassung Das Kind bestimmt die Anzahl Punkte auf Punktebildern und prägt sich Punktebilder ein			
9	Ein-zu-Eins-Zuordnung (Prinzip der Eindeutigkeit) Das Kind führt eine Handlung so oft aus, wie es ihm mitgeteilt wird (Würfel, Sprache)			
10	Ein-zu-Eins-Zuordnung (Abstraktionsprinzip & Prinzip der Irrelevanz der Anordnung) Das Kind zählt Gegenstände			
11	Kardinalzahlprinzip (Abstraktionsprinzip & Prinzip der Irrelevanz der Anordnung) Das Kind bestimmt Anzahlen durch zählen			
12	Mengen-Zahl-Verknüpfung (drei Repräsentationsformen) Das Kind kann eine Zahl in den drei Repräsentationsformen erkennen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
13	Mengen-Zahl-Verknüpfung (drei Repräsentationsformen) Das Kind kann eine Zahl in den drei Repräsentationsformen darstellen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			

14	Ordinalzahlaspekt	Das Kind nennt und zeigt Zahlen auf dem Zahlenstrahl/ Zahlenband			
	24		■		
	100		■		
	1'000		■		
	1'000'000		■		
15	Ordinalzahlaspekt	Das Kind bestimmt die Grössere von zwei Zahlen			
	a	24			
	100				
	1'000				
	1'000'000				
15	Ordinalzahlaspekt	Das Kind ordnet Zahlen der Grösse nach			
	b	24	■		
	100		■		
	1'000		■	■	
	1'000'000		■	■	
16	Zählen (flexible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung)	Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Zweierschritten vorwärts			
	a	24	■		
	100		■		
	1'000		■	■	
	1'000'000		■	■	
16	Zählen (vollständig reversible Zahlwortreihe, Prinzip der stabilen Ordnung)	Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Zweierschritten rückwärts			
	b	24	■		
	100		■		
	1'000		■	■	
	1'000'000		■	■	

Ebene 3		k.-g.	a.	a.-b.
1	Strukturierte Anzahlerfassung Das Kind nutzt Bündel zum Bestimmen von Anzahlen			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
2	Strukturierte Anzahlerfassung Das Kind erkennt die Struktur des Punktefelds und darauf abgebildete Zahlen			
	24	■		
	100	■		
	1'000	■	■	
	1'000'000	■	■	
3	Stellenwertprinzip Das Kind bestimmt Anzahlen, die mit Zehnersystemholz dargestellt sind			
	24	■		
	100	■		
	1'000	■	■	
	1'000'000	■	■	
4	Stellenwertprinzip Das Kind legt vorgegebene Zahlen mit Anschauungsmaterial			
	24	■		
	100	■		
	1'000	■	■	
	1'000'000	■	■	
5	Stellenwertprinzip Das Kind nutzt die Stellenwertkarten als Veranschaulichung der Zerlegung von Zahlen in die einzelnen Stellen			
	24	■		
	100	■		
	1'000	■	■	
	1'000'000	■	■	
6	Stellenwertprinzip Das Kind zerlegt Zahlen in die einzelnen Stellen			
	24	■		
	100	■		
	1'000	■	■	
	1'000'000	■	■	
7	Stellenwertprinzip Das Kind bestimmt Zahlen auf der leeren Hundertertafel	■		
8	Stellenwertprinzip Das Kind stellt Zahlen in der Stellenwerttafel dar			
	24	■		
	100	■		
	1'000	■	■	
	1'000'000	■	■	

9	Dezimales Stellenwertsystem Das Kind nennt zu einer Zahl den Nachbarfünfer, -zehner,-hunderter, -tausender, -zehntausender, hunderttausender			
	24	■	■	■
	100	■	■	■
	1'000	■	■	■
	1'000'000	■	■	■
10	Dezimales Stellenwertsystem Das Kind addiert Zehnerpotenzen (+10, +100, +1000 usw.)			
	24	■	■	■
	100	■	■	■
	1'000	■	■	■
	1'000'000	■	■	■
11	Dezimales Stellenwertsystem Das Kind subtrahiert Zehnerpotenzen (-10, -100, -1000 usw.)			
	24	■	■	■
	100	■	■	■
	1'000	■	■	■
	1'000'000	■	■	■
12 a	Zählen in Schritten Das Kind zählt in Fünfer-, Zehner-, Hunderter-, Tausender, Zehntausender- und Hunderttausenderschritten vorwärts			
	24	■	■	■
	100	■	■	■
	1'000	■	■	■
	1'000'000	■	■	■
12 b	Zählen in Schritten Das Kind zählt in Fünfer-, Zehner-, Hunderter-, Tausender, Zehntausender- und Hunderttausenderschritten rückwärts			
	24	■	■	■
	100	■	■	■
	1'000	■	■	■
	1'000'000	■	■	■
13	Teil-Ganzes Das Kind findet verschiedene Zerlegungen von Zahlen			
	24	■	■	■
	100	■	■	■
	1'000	■	■	■
	1'000'000	■	■	■
14	Teil-Ganzes Das Kind schreibt zu einer Zahl verschiedene Rechnungen			
	24	■	■	■
	100	■	■	■
	1'000	■	■	■
	1'000'000	■	■	■

15	Rechengeschichten Das Kind deutet Bildinformationen/Rechensituationen im Hinblick auf mögliche Additionen und stellt die entsprechenden Rechenterme dar (vereinigen, verändern, ausgleichen, vergleichen)				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
16	Rechengeschichten Das Kind deutet Bildinformationen/Rechensituationen im Hinblick auf mögliche Subtraktionen und stellt die entsprechenden Rechenterme dar (abziehen, ergänzen, vereinigen, vergleichen)				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
17	Rechengeschichten Das Kind formuliert zu Zahlentripeln passende Rechengeschichten				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
18 a	Gleichungen Das Kind kennt die Notation der Operationszeichen + und -				
18 b	Gleichungen Das Kind notiert alle 4 Gleichungen zu drei vorgegebenen Zahlen				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
19	Gleichungen Das Kind ergänzt unvollständige Terme und Gleichungen				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
20	Ergänzen Das Kind ergänzt auf den nächsten Zehner, Hunderter, Tausender, Zehntausender, Hunderttausender, Million				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
21	Ergänzen Das Kind ergänzt auf die nächst grössere Zehnerpotenz				
	5, 10				
	100				
	1'000				
	1'000'000				

22	Verdoppeln Das Kind verdoppelt eine Anzahl Gegenstände oder Zahlen				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
23	Halbieren Das Kind halbiert eine Anzahl Gegenstände oder Zahlen				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
24	Addition Das Kind rechnet Additionen aus, bei denen zu einer Zahl eine Zahl mit einer Wertziffer addiert wird.				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
25	Addition (Vertauschungsgesetz) Das Kind kann Tauschrechnungen von Additionsaufgaben nennen				
26	Schlüsselrechnungen a Das Kind rechnet Schlüsselrechnungen des Einspluseins aus				
26	Nachbarrechnungen b Das Kind nutzt Resultate von Schlüsselrechnungen, um das Resultat einer Rechnung zu bestimmen				
26	Automatisieren c Das Kind beherrscht das Einspluseins auswendig				
27	Subtraktion Das Kind rechnet Subtraktionen aus, bei denen eine Zahl mit einer Wertziffer subtrahiert wird				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
28	Subtraktion Das Kind nennt den Unterschied von 2 Zahlen, wobei dieser aus einer Zahl mit einer Wertziffer besteht				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				
29	Subtraktion Das Kind bildet zu Subtraktionen die entsprechende Ergänzungsrechnung				
	24				
	100				
	1'000				
	1'000'000				

30	Schlüsselrechnungen			
a	Das Kind rechnet einfache Rechnungen des Einsminuseins aus			
30	Nachbarrechnungen			
b	Das Kind nutzt Resultate von einfachen Rechnungen, um das Resultat einer Rechnung zu bestimmen			
30	Automatisieren			
c	Das Kind beherrscht das Einsminuseins auswendig			

Ebene 4		k-g-	a.	a.-b.
1	Strategien (Halbschriftlich) Das Kind nutzt eine Strategie, die es beim Addieren anwendet			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
2	Strategien (Halbschriftlich) Das Kind nutzt eine Strategie, die es beim Subtrahieren anwendet			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
3	Strategien Das Kind rechnet Rechnungen mit mehreren Operationen aus, indem es die Summanden bzw. Subtrahenden geschickt kombiniert			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			
4	Strategien Das Kind rechnet Rechnungen aus, indem es auf Analogien zurückgreift			
	24			
	100			
	1'000			
	1'000'000			

Beobachtungsbogen Mathematik

Ein Instrument zur Erfassung des Lernstandes und zur Förderplanung in den mathematischen Bereichen „Ziffern & Zahlen“ und „Addition & Subtraktion“ für die Arbeit mit dem Lehrmittel Mathematik 1 – 4 des Kantons Zürichs

Michela Casanova Martin

Aurélie Rebord

Stück-zu-Stück-Zuordnung

1

Das Kind kann Gegenstände Stück zu Stück zuordnen

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 2			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 4			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 5			

Ebene 1

Stück-zu-Stück-Zuordnung

2

Das Kind bildet Paare

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 3			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 4			

Ebene 1

Einfache Klassifikation

3a

Das Kind sortiert Gegenstände nach einem bestimmten Merkmal

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 10			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 12			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 14			

Ebene 1

Multiple Klassifikation

3b

Das Kind sortiert Gegenstände nach mindestens 2 Merkmalen

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 11			

Ebene 1

Das Kind kann Klassen und Unterklassen bilden

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 13			

Das Kind bringt Gegenstände in eine Ordnung

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 22			
Kinder begegnen Mathematik (violettes Heft) S. 2			
Kinder begegnen Mathematik (grünes Heft) S. 2			

Das Kind zählt von 1 aus in Einerschritten vorwärts

Ebene 1

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 9			
Kinder begegnen Mathematik (oranges Heft) S. 5			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 62			

Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Einerschritten vorwärts

Ebene 1

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 44 Mathematik 1 (Handbuch) S. 62			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 89 Mathematik 2 (Handbuch) S. 100			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 82			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 69			

Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Einerschritten rückwärts

Ebene 1

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 43 Mathematik 1 (Handbuch) S. 62 Mathematik 1 (Handbuch) S. 104			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 89 Mathematik 2 (Handbuch) S. 100			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 82			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 69			

Das Kind bestimmt die Nachbarzahlen einer Zahl

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 99 Mathematik 1 (Handbuch) S. 104			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 89			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 96			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 85			

Das Kind erkennt Ziffern und Zahlen visuell

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (oranges Heft) S. 2			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 68			
Mathematik 4 (Handbuch) S. 33			

Das Kind kann alle Zahlen des jeweiligen Zahlenraums lesen

Ebene 1

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 68			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 57 Mathematik 2 (Handbuch) S. 108			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 74			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 41 Mathematik 4 (Handbuch) S. 48			

Das Kind kann alle Zahlen des jeweiligen Zahlenraums schreiben

Ebene 1

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 85			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 57 Mathematik 2 (Handbuch) S. 108			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 74			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 41 Mathematik 4 (Handbuch) S. 48			

Das Kind ordnet Bildfolgen

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 25			

Das Kind erfindet Geschichten, die einen Ablauf beschreiben

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 24			
Kinder begegnen Mathematik (rotes Heft) S. 8			
Kinder begegnen Mathematik (rotes Heft) S. 18			

Das Kind führt Handlungen der Addition durch (hinzufügen, vereinigen)

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (rotes Heft) S. 2			
Kinder begegnen Mathematik (rotes Heft) S. 12			
Kinder begegnen Mathematik (rotes Heft) S. 14			
Kinder begegnen Mathematik (rotes Heft) S. 17			

Das Kind führt Handlungen der Subtraktion durch (abziehen, vergleichen)

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (rotes Heft) S. 2			
Kinder begegnen Mathematik (rotes Heft) S. 5			
Kinder begegnen Mathematik (rotes Heft) S. 14			
Kinder begegnen Mathematik (rotes Heft) S. 17			

Das Kind kennt die Zeichen für die Beziehung zwischen Zahlen ($=$, $<$, $>$)

	k.-g.	a.	a.-b.
Mathematik 1 (Handbuch) S. 121			
Mathematik 2 (Handbuch) S. 144			

Unpräzise Grössenrepräsentationen 6

Das Kind vergleicht die Anzahl von Gegenständen (mehr, gleich viel, weniger)

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 6			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 39			
Kinder begegnen Mathematik (oranges Heft) S. 16			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 123			

Unpräzise Grössenrepräsentationen 7

Das Kind entwickelt ungefähre Grössenrepräsentationen zu Zehnerpotenzen

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 77			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 55 Mathematik 2 (Handbuch) S. 57			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 43			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 31			

Das Kind bestimmt die Anzahl Punkte auf Punktebildern und prägt sich Punktebilder ein

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 38			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 40			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 65			

Eins-zu-Eins-Zuordnung

9

Das Kind führt eine Handlung so oft aus, wie es ihm mitgeteilt wird
(Würfel, Sprache)

Ebene 2

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 17			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 18			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 19			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 20			
Kinder begegnen Mathematik (oranges Heft) S. 10			
Kinder begegnen Mathematik (oranges Heft) S. 20			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 59			

Das Kind zählt Gegenstände

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 7			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 29			
Kinder begegnen Mathematik (oranges Heft) S. 6			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 60			

Das Kind bestimmt Anzahlen durch zählen

	k.-g.	a.	a.-b.
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 8			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 9			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 27			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 28			
Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 29			
Kinder begegnen Mathematik (oranges Heft) S. 5			
Mathematik 2 (Handbuch) S. 57			
Mathematik 3 (Handbuch) S. 37			

Das Kind kann eine Zahl in den drei Repräsentationsformen erkennen

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 39 Kinder begegnen Mathematik (Heft orange) S.13 Mathematik 1 (Handbuch) S. 66 Mathematik 1 (Handbuch) S. 79 Mathematik 1 (Handbuch) S. 80 Mathematik 1 (Handbuch) S. 81 Mathematik 1 (Handbuch) S. 93			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 60			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 61			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 31			

Das Kind kann eine Zahl in den drei Repräsentationsformen darstellen

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S. 39 Mathematik 1 (Handbuch) S. 79 Mathematik 1 (Handbuch) S. 81 Mathematik 1 (Handbuch) S. 95			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 60			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 61			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 31			

Das Kind nennt und zeigt Zahlen auf dem Zahlenstrahl / Zahlenband

Ebene 2

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S.33 Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S.34 Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S.45 Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S.46 Mathematik 1 (Handbuch) S. 68 Mathematik 1 (Handbuch) S. 96			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 89 Mathematik 2 (Handbuch) S. 90			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 77 Mathematik 3 (Handbuch) S. 79			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 77 Mathematik 4 (Handbuch) S. 79			

Das Kind bestimmt die Grössere von zwei Zahlen

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 121 Mathematik 1 (Handbuch) S. 125			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 98			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 90			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 88			

Das Kind ordnet Zahlen der Grösse nach

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 100 Mathematik 1 (Handbuch) S. 124			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 59 Mathematik 2 (Handbuch) S. 95 Mathematik 2 (Handbuch) S. 98			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 85 Mathematik 3 (Handbuch) S. 87			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 85			

Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Zweierschritten vorwärts

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 240 Mathematik 1 (Handbuch) S. 241			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 95 Mathematik 2 (Handbuch) S. 100			
Bis 1000				
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 69			

Das Kind zählt von verschiedenen Startzahlen ausgehend in Zweierschritten rückwärts

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 241			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 95 Mathematik 2 (Handbuch) S. 100			
Bis 1000				
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 69			

Strukturierte Anzahlerfassung

1

Das Kind nutzt Bündel zum Bestimmen von Anzahlen

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Kinder begegnen Mathematik (gelbes Heft) S.27 Mathematik 1 (Handbuch) S. 91 Mathematik 1 (Handbuch) S. 92 Mathematik 1 (Handbuch) S. 240			
Bis 100				
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 37 Mathematik 3 (Handbuch) S. 46			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 37			

Ebene 3

Strukturierte Anzahlerfassung

2

Das Kind erkennt die Struktur des Punktefelds und darauf abgebildete Zahlen

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 107 Mathematik 1 (Handbuch) S. 112 Mathematik 2 (Handbuch) S. 57			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 67 Mathematik 2 (Handbuch) S. 69			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 45			
Bis 1'000'000				

Ebene 3

Das Kind bestimmt Anzahlen, die mit Zehnersystemholz dargestellt sind

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24				
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 65 Mathematik 2 (Handbuch) S. 69			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 59 Mathematik 3 (Handbuch) S. 64 Mathematik 3 (Handbuch) S. 69			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 35			

Das Kind legt vorgegebene Zahlen mit Anschauungsmaterial

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 109			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 65			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 63 Mathematik 3 (Handbuch) S. 64			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 35			

Stellenwertprinzip

5

Das Kind nutzt die Stellenwertkarten als Veranschaulichung der Zerlegung von Zahlen in die einzelnen Stellen

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24				
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 65			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 59 Mathematik 3 (Handbuch) S. 63			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 59 Mathematik 4 (Handbuch) S. 61			

Ebene 3

Das Kind zerlegt Zahlen in die einzelnen Stellen

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24				
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 107			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 96			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 61			

Das Kind bestimmt Zahlen auf der leeren Hundertertafel

	k.-g.	a.	a.-b.
Mathematik 2 (Handbuch) S. 81			
Mathematik 2 (Handbuch) S. 83			
Mathematik 2 (Handbuch) S. 86			

Das Kind stellt Zahlen in der Stellenwerttafel dar

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24				
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 65			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 67 Mathematik 3 (Handbuch) S. 73			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 59 Mathematik 4 (Handbuch) S. 67 Mathematik 4 (Handbuch) S. 72			

Das Kind nennt zu einer Zahl den Nachbarfünfer, -zehner, -hunderter, -tausender, -zehntausender, -hunderttausender

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 126			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 89			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 96			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 85			

Das Kind addiert Zehnerpotenzen (+10, +100, +1000 usw.)

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24				
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 62 Mathematik 2 (Handbuch) S. 100			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 48 Mathematik 3 (Handbuch) S. 70 Mathematik 4 (Handbuch) S. 142			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 67 Mathematik 4 (Handbuch) S. 70 Mathematik 4 (Handbuch) S. 72 Mathematik 4 (Handbuch) S. 82 Mathematik 4 (Handbuch) S. 92			

Das Kind subtrahiert Zehnerpotenzen (-10, -100, -1000 usw.)

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 165			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 62 Mathematik 2 (Handbuch) S. 100 Mathematik 2 (Handbuch) S. 218			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 48 Mathematik 3 (Handbuch) S. 70 Mathematik 3 (Handbuch) S. 147			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 70 Mathematik 4 (Handbuch) S. 82 Mathematik 4 (Handbuch) S. 92 Mathematik 4 (Handbuch) S. 139			

Das Kind zählt in Fünfer-, Zehner-, Hunderter-, Tausender-, Zehntausender- und Hundertausenderschritten vorwärts

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24				
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 95 Mathematik 2 (Handbuch) S. 100			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 48 Mathematik 3 (Handbuch) S. 71			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 69 Mathematik 4 (Handbuch) S. 82			

Das Kind zählt in Fünfer-, Zehner-, Hunderter-, Tausender-, Zehntausender- und Hundertausenderschritten rückwärts

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24				
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 95			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 71			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 69 Mathematik 4 (Handbuch) S. 82			

Das Kind findet verschiedene Zerlegungen von Zahlen

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 129 Mathematik 1 (Handbuch) S. 130 Mathematik 1 (Handbuch) S. 131 Mathematik 1 (Handbuch) S. 133			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 106			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 45			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 46			

Das Kind schreibt zu einer Zahl verschiedene Rechnungen

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 157 Mathematik 1 (Handbuch) S. 165 Mathematik 1 (Handbuch) S. 231 Mathematik 1 (Handbuch) S. 232			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 143			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 94			
Bis 1'000'000				

Das Kind deutet Bildinformationen / Rechensituationen im Hinblick auf mögliche Additionen und stellt die entsprechenden Rechenterme dar (vereinigen, verändern, ausgleichen, vergleichen)

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 115			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 119 Mathematik 2 (Handbuch) S. 121			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 234			
Bis 1'000'000				

Das Kind deutet Bildinformationen / Rechensituationen im Hinblick auf mögliche Subtraktionen und stellt die entsprechenden Rechenterme dar (abziehen, ergänzen, vereinigen, vergleichen)

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 115 Mathematik 1 (Handbuch) S. 117			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 120 Mathematik 2 (Handbuch) S. 121			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 234			
Bis 1'000'000				

Das Kind formuliert zu Zahlentripeln passende Rechengeschichten

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 213			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 121			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 237			
Bis 1'000'000				

Das Kind kennt die Notation der Operationszeichen + und -

	k.-g.	a.	a.-b.
Mathematik 1 (Handbuch) S. 113			

Das Kind notiert alle 4 Gleichungen zu drei vorgegebenen Zahlen

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 215 Mathematik 1 (Handbuch) S. 216 Mathematik 1 (Handbuch) S. 247			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 143			
Bis 1000				
Bis 1'000'000				

Das Kind ergänzt unvollständige Terme und Gleichungen

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 216 Mathematik 1 (Handbuch) S. 233			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 145			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 218			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 228 Mathematik 4 (Handbuch) S. 230			

Das Kind ergänzt auf den nächsten Zehner, Hunderter, Tausender, Zehntausender, Hunderttausender, Million

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 134 Mathematik 1 (Handbuch) S. 166			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 132 Mathematik 2 (Handbuch) S. 140			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 150			
Bis 1'000'000				

Das Kind ergänzt auf die nächst grössere Zehnerpotenz

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 5, 10	Mathematik 1 (Handbuch) S. 134			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 132 Mathematik 2 (Handbuch) S. 140			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 150 Mathematik 3 (Handbuch) S. 211			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 213			

Das Kind verdoppelt eine Anzahl Gegenstände oder Zahlen

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Kinder begegnen Mathematik (blaues Heft) S. 5 Mathematik 1 (Handbuch) S. 137 Mathematik 1 (Handbuch) S. 138 Mathematik 1 (Handbuch) S. 140			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 122 Mathematik 2 (Handbuch) S. 226			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 170			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 99			

Das Kind halbiert eine Anzahl Gegenstände oder Zahlen

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 139			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 122 Mathematik 2 (Handbuch) S. 226			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 170			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 99			

Das Kind rechnet Additionen aus, bei denen zu einer Zahl eine Zahl mit einer Werteziffer addiert wird

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 153 Mathematik 1 (Handbuch) S. 158			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 210			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 134 Mathematik 3 (Handbuch) S. 139 Mathematik 3 (Handbuch) S. 142 Mathematik 3 (Handbuch) S. 201			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 129 Mathematik 4 (Handbuch) S. 131 Mathematik 4 (Handbuch) S. 135			

Das Kind kann Tauschrechnungen von Additionsaufgaben nennen

	k.-g.	a.	a.-b.
Mathematik 1 (Handbuch) S. 154			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 156			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 158			
Mathematik 2 (Handbuch) S. 207			

Schlüsselrechnungen

26a

Das Kind rechnet Schlüsselrechnungen des Einspluseins aus

	k.-g.	a.	a.-b.
Mathematik 1 (Handbuch) S. 175			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 176			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 182			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 205			

Ebene 3

Das Kind nutzt Resultate von Schlüsselrechnungen, um das Resultat einer Rechnung zu bestimmen

	k.-g.	a.	a.-b.
Mathematik 1 (Handbuch) S. 155			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 163			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 205			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 207			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 209			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 210			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 248			

Das Kind beherrscht das Einspluseins auswendig

	k.-g.	a.	a.-b.
Mathematik 2 (Handbuch) S. 52			

Das Kind rechnet Subtraktionen aus, bei denen eine Zahl mit einer Wertziffer subtrahiert wird

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 161 Mathematik 1 (Handbuch) S. 164 Mathematik 1 (Handbuch) S. 165 Mathematik 1 (Handbuch) S. 222			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 138 Mathematik 2 (Handbuch) S. 216 Mathematik 2 (Handbuch) S. 218			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 147 Mathematik 3 (Handbuch) S. 214			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 139 Mathematik 4 (Handbuch) S. 141 Mathematik 4 (Handbuch) S. 145			

Das Kind nennt den Unterschied von 2 Zahlen, wobei dieser aus einer Zahl mit einer Wertziffer besteht

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 2 (Handbuch) S. 54			
Bis 100				
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 134			
Bis 1'000'000				

Das Kind bildet zu Subtraktionen die entsprechende Ergänzungsrechnung

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 214			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 125			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 207			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 210			

Das Kind rechnet einfache Rechnungen des Einsminuseins aus

	k.-g.	a.	a.-b.
Mathematik 1 (Handbuch) S. 219			
Mathematik 1 (Handbuch) S. 222			

Das Kind nutzt Resultate von einfachen Rechnungen, um das Resultat einer Rechnung zu bestimmen

	k.-g.	a.	a.-b.
Mathematik 1 (Handbuch) S. 221			
Mathematik 2 (Handbuch) S. 223			

Das Kind beherrscht das Einsminuseins auswendig

	k.-g.	a.	a.-b.
Mathematik 2 (Handbuch) S. 53			

Strategien (Halbschriftlich)

1

Das Kind nutzt eine Strategie, die es beim Addieren anwendet

Ebene 4

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 251 Mathematik 1 (Handbuch) S. 260			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 97 Mathematik 2 (Handbuch) S. 125 Mathematik 2 (Handbuch) S. 126 Mathematik 2 (Handbuch) S. 128 Mathematik 2 (Handbuch) S. 206			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 88 Mathematik 3 (Handbuch) S. 127 Mathematik 3 (Handbuch) S. 137 Mathematik 3 (Handbuch) S. 194 Mathematik 3 (Handbuch) S. 199			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 150 Mathematik 4 (Handbuch) S. 151 Mathematik 4 (Handbuch) S. 232			

Das Kind nutzt eine Strategie, die es beim Subtrahieren anwendet

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 251 Mathematik 1 (Handbuch) S. 266			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 97 Mathematik 2 (Handbuch) S. 135 Mathematik 2 (Handbuch) S. 137 Mathematik 2 (Handbuch) S. 214			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 88 Mathematik 3 (Handbuch) S. 127 Mathematik 3 (Handbuch) S. 145 Mathematik 3 (Handbuch) S. 206 Mathematik 3 (Handbuch) S. 209			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 150 Mathematik 4 (Handbuch) S. 208 Mathematik 4 (Handbuch) S. 212 Mathematik 4 (Handbuch) S. 232			

Das Kind rechnet Rechnungen mit mehreren Operationen aus, indem es die Summanden bzw. Subtrahenden geschickt kombiniert

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 265			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 221			
Bis 1000	Mathematik 3 (Handbuch) S. 217			
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 227			

Das Kind rechnet Rechnungen aus, indem es auf Analogien zurückgreift

		k.-g.	a.	a.-b.
Bis 24	Mathematik 1 (Handbuch) S. 245 Mathematik 1 (Handbuch) S. 246			
Bis 100	Mathematik 2 (Handbuch) S. 125 Mathematik 2 (Handbuch) S. 135			
Bis 1000				
Bis 1'000'000	Mathematik 4 (Handbuch) S. 43 Mathematik 4 (Handbuch) S. 99 Mathematik 4 (Handbuch) S. 129 Mathematik 4 (Handbuch) S. 133 Mathematik 4 (Handbuch) S. 139 Mathematik 4 (Handbuch) S. 143			